

Erkek Meme Kanserleri

Gamze Uğurluer*, Mahmut İlhan**, Tamer Edirne***, Hüseyin Avni Şahin***, Nedim Turan****

Özet

Amaç: Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Kliniği'nde tedavi alan meme kanserli erkek hastaların literatür bilgileri ışığında sunulması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 1 Ocak 2001–31 Aralık 2006 tarihleri arasında tedavi alan erkek meme kanserli hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi ve sağkalım bilgileri için hastalara telefonla ulaşıldı. Veriler SPSS programında değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 1 Ocak 2001–31 Aralık 2006 tarihleri arasında tedavi edilen altı erkek meme kanserli hasta dahil edildi. Hastaların yaşları 34 ile 75 arasında değişiyordu (ortalama yaş 55,5). Hastaların ikisine total eksizyon, ikisine modifiye radikal mastektomi ve aksiller diseksiyon, ikisine basit mastektomi ve aksiller diseksiyon yapılmıştı. Tüm hastalarda histopatolojik tanı infiltratif duktal karsinom idi. Eksizyon yapılan bir hasta adjuvan tedaviyi reddetmişti. Cerrahi sonrası beş hasta adjuvan kemoterapi, üç hasta hormonoterapi, üç hasta radyoterapi almıştı. Takipleri esnasında adjuvan tedavi almayan hastada lokal nökle beraber akciğer metastazı gelişmişti, üç hastada uzak metastaz gelişmişti. Hastaların ortalama takip süresi 42 aydı (17-99 ay arası). Hastaların toplam sağkalım oranları iki yıllık %83 ve beş yıllık %62,5 idi. Vaka sayısının düşük olması nedeniyle karşılaştırmalı analizler yapılamadı.

Sonuç: Erkek meme kanserleri insidansı artsa da nadir bir hastalıktır, çalışmalarda vaka sayısı düşüktür. Bu konuda hasta sayısının fazla olduğu, tedaviyi, prognozu, tümör biyolojisini ve sağkalımı etkileyen parametreleri tartışan çok merkezli çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Erkek meme kanserleri, sağkalım, tedavi

Erkek meme kanserleri nadir görülür ve erkeklerde görülen tüm malign tümörlerin %0,2–1,5'ini, tüm meme kanserlerinin %1'ini oluşturur. Nadir olması nedeniyle randomize çalışmalar mümkün olmamıştır ve yayımlanmış prospektif terapötik çalışma literatürde çok azdır (1). Erkek meme kanserleri ile bilgiler retrospektif çalışmalarla elde edilmiştir, tedavi önerileri ise meme kanserli kadın hastalarla yapılan çalışmalardan çıkarılmıştır (1). Ancak erkek meme kanserleri kadın meme kanserleri ile

karşılaştırıldığında; başvuru esnasında daha ileri yaş, etnik farklılıklar, tümör histolojik subtipinde farklı dağılım, immunofenotipik değişiklikler, daha ileri evrede başvuru, daha düşük toplam sağkalım oranları, farklı genetik mutasyonlar gibi bazı farklılıklar taşır (2). Kadınlarda olduğu gibi, erkek meme kanserli hastalarda da tanı anında ileri yaş ve ileri evre kötü prognoz ile ilişkilidir (3). Erkek meme kanserlerinin insidansı arttığı için, bu hastalığa ilgi de artmaktadır (4). Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Kliniği'nde tedavi alan meme kanserli erkek hastaların literatür bilgileri ışığında sunulması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya 1 Ocak 2001–31 Aralık 2006 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Kliniği'nde meme kanseri tanısıyla tedavi edilen altı erkek hasta dahil edilerek dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, geliş yakınması, risk faktörleri, klinik belirtilerin ortaya çıkması ile

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:Yard. Doç. Dr. Gamze UĞURLUER

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

VAN

başvuruya kadar geçen süre, tümör boyutu, tümörün histopatolojik tipi, yapılan ameliyat ve adjuvan tedaviler açısından gözden geçirilerek verileri kaydedildi. Tüm hastalara sağkalım bilgileri için telefon aracılığıyla ulaşıldı. Veriler SPSS programında değerlendirildi.

Bulgular

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Kliniği'nde 1 Ocak 2001–31 Aralık 2006 tarihleri arasında tedavi edilen 262 meme kanserli hastadan 6'sını (%2,3) erkek meme kanserli hastalar oluşturuyordu (Grafik 1). Yaşları 34 ile 75 arasında değişiyordu (ortalama yaş 55,5).

Grafik 1: Ocak 2001-Aralık 2006 tarihleri arasında tedavi edilen meme kanserli vakaların cinsiyete göre dağılımı

Başvuru yakınması beş hastada memede ele gelen kitle, bir hastada ise meme başında iyileşmeyen yara idi. Bir hastanın soy geçmişinde babasında akciğer kanseri öyküsü saptandı, diğerlerinde aile öyküsü bulunmamaktaydı.

Hastaların ikisine total eksizyon (bir hastaya biyopsi amaçlı, bir hastaya medikal olarak inoperatif olması nedeniyle), ikisine modifiye radikal mastektomi ve aksiller diseksiyon, ikisine basit mastektomi ve aksiller diseksiyon yapılmıştı. Tüm hastalarda histopatoloji infiltratif duktal karsinom idi (bir hastada grade 1, iki hastada grade 2, bir hastada grade 3, iki hastada grade belirtilmemişti).

Hastaların tamamında tümör çapı pT2 ve üzerinde idi, bir hastada tümör çapı 0,3 cm olan ikinci bir odak saptanmış ve tümör multisentrik olarak raporlanmıştı. Aksiller diseksiyon yapılan iki hasta N3 (10 ve üzeri pozitif lenf nodu), bir hasta N2 (4-9 arası pozitif lenf nodu) olarak evrelendirilmişti, bir hastanın diseksiyon

materyalinde ise lenf nodu saptanamamıştı. Tüm hastalar tanı anında M0 idi. Bir hastada deri, perinöral damar ve perinöral yağ dokusu infiltrasyonu ve yakın cerrahi sınır, bir hastada sinir invazyonu, bir hastada pagetoid infiltrasyon saptandı. Üç hastada östrojen ve progesteron reseptörleri pozitif, bir hastada östrojen reseptörü pozitif, progesteron reseptörü negatif, iki hastanın reseptör durumu raporlanmamıştı.

Eksizyon yapılan bir hasta herhangi bir adjuvan tedaviyi reddetmişti ve kontrole gelmemişti. Beş hastaya adjuvan kemoterapi uygulanmıştı. Kullanılan kemoterapi rejimleri CMF, FEC ve EC (C, cyclophosphamide; E, epirubicin; F, 5-fluorouracil; M, methotrexate) idi. Üç hasta hormonoterapi (tamoxifen citrate ile başlanıp bir hastada beş yıl sonra, akciğer metastazı gelişen bir hastada iki yıl sonra letrozole geçilmişti) ve üç hasta radyoterapi almıştı. Standart radyoterapi rejimi 200 cGy günlük fraksiyon dozu ile 25 gün toplam 5000 cGy idi. Takipleri esnasında adjuvan tedavi almayan hastada lokal nöksle beraber akciğer metastazı gelişmişti, üç hastada uzak metastaz (bir hastada karaciğer, iki hastada akciğer metastazı) gelişmişti ve bu hastalara kemoterapi ve hormonoterapi uygulanmıştı.

Hastaların ortalama takip süresi 42 aydı (17-99 ay arası). Takip süresi sonunda dört hasta hayattaydı. Hastaların izlemleri ile bilgiler Tablo 1'de verilmiştir. Hastaların toplam sağ kalım oranları iki yıllık %83 ve beş yıllık %62,5 idi. Karşılaştırmalı analizler vaka sayısının düşük olması nedeniyle yapılamadı.

Tartışma

Erkeklerde meme kanseri görülme sıklığı yaş ile birlikte artmaktadır (5). Hill ve arkadaşlarının erkek meme kanserli (2 923 hasta) ve kadın meme kanserli (442 500 hasta) hastaları insidans, tümör karakteristiği ve sağkalım açısından karşılaştırdıkları çalışmalarında tanı anında erkeklerde ortalama yaş 64,8 olarak bildirilmiştir ki bu kadınlarla kıyaslandığında ortalama 4 yaş ileridir (5). Sevinç ve arkadaşlarının 22 erkek meme kanserli hasta ile yaptıkları çalışmada ise ortalama yaş 58,8'dir (6). Çalışmamızda hastaların yaş ortalaması 55,5'tir ve hastaların %85,4'ü 40 yaş üzerindedir. Erkek meme kanseri nadir görülmektedir ancak son 25 yılda görülme sıklığında %26 dolayında bir artış meydana gelmiştir (4, 7).

Erkek meme kanserli hastalarda en sık başvuru şikâyeti ele gelen kitle, meme başında çekilme ve meme başından kanlı akıntıdır (5,6). Bizim çalışmamızda beş hasta memede ele gelen kitle, bir hasta meme başında iyileşmeyen yara yakınmasıyla başvurmuştur. Ayırıcı tanıda ilk

Tablo 1: Takip süresi sonunda hastaların sağ kalım verileri

Vaka	İzlem süresi	Sağkalım	Nüks
1	99	Sağ	Uzak organ metastazı (Karaciğer)
2	17	Ölü	
3	30	Ölü	Lokal nüks ve uzak organ metastazı (Akciğer)
4	48	Sağ	Uzak organ metastazı (Akciğer)
5	33	Sağ	Uzak organ metastazı (Akciğer)
6	25	Sağ	

akla gelen sağlıklı erkeklerin yaklaşık %30'unu etkileyen jinekomastidir (5). Fizik muayene ile tanının kolay olması ve hastalığın nadir görülmesi nedeniyle mamografi ile tarama yapılmaya da, jinekomasti ve malignansinin ayır edilmesinde mamografi yararlıdır (8).

Erkek meme kanserinin etiolojisi belirsizdir ancak hormon düzeylerinin hastalığın gelişiminde etkili olduğu düşünülmektedir. Risk faktörleri; ileri yaş, göğüs duvarı ışınlaması, aile öyküsü, testis anomalilerine bağlı hiperöstrojeni, eksojen östrojen maruziyeti, travma, meme başı akıntısı ve Klinefelter sendromu olarak bildirilmiştir (1, 8). Alkol kullanımı, karaciğer hastalıkları, obezite, elektromanyetik alan radyasyonu ve diyet erkek meme kanserinde risk faktörü olarak suçlanmıştır ancak çalışma sonuçları çelişkilidir (1).

Kadınlar ile kıyaslandığında erkeklerde meme kanseri daha geç tanı alır, bu da erkeklerde meme kanserinin tanı anında daha ileri evrelerde olmasına neden olur. Semptomların başlangıcı ile tanı arasında gecikme yaşanabilmektedir, bu süre literatürde 6 ile 18 ay arasında değişmektedir (6, 9). Bunun sebepleri; erkek meme kanserinin nadir görülmesinden dolayı gözden kaçabilmesi, genellikle subareoler bölgeye yerleşmesi nedeniyle jinekomasti gibi iyi huylu hatalıklarla karışabilmesi, hastaların bulguları ciddiye almaması olarak sıralanabilir. Hastalarımızın öykülerine bakıldığında ise dört yıldır meme başında iyileşmeyen yara, iki yıldır ve bir yıldır memede ele gelen kitle gibi ifadeler bulunmaktadır ve bu süreler literatürde bildirilen sürelerden daha uzundur. Bunun sebepleri yukarıda belirtilenlerin yanında; bölgemizin sosyo-ekonomik koşullarına bağlı olarak hastalarda sağlık bilincinin düşük olması ile sağlık birimlerine erişimin güç olması ve hastaların erken evrede sağlık kuruluşlarına başvurmaması olabilir. Kadınlardan farklı olarak, erkek meme kanserlerinin tanı anındaki evrelerinde son yıllarda çok az değişiklik olmuştur (5). Kadınlarda ise mamografi ile

tarama yapılmaya başlanması ileri evre tümörlerin oranını azaltmıştır.

Çalışmamızdaki hastaların tamamında histopatolojik tanı infiltratif duktal karsinom idi. Erkeklerde en sık infiltratif duktal karsinom görülürken lobüler karsinom görülmeceği bilgisi ise değişmiştir ve artmış östrojen maruziyetinin erkeklerde gerçek asiniler ve lobüller oluşturduğu gösterilmiştir (9). Daha az görülen tümör tipleri invaziv papilloma ve medüller lezyonlardır (10). Erkek meme kanserlerinde hormon reseptör ekspresyonu yüksektir ve hastaların yaklaşık %90'ı östrojen reseptörü, %80'i ise progesteron reseptörü pozitifdir (4). Bu oranlar kadın meme kanserlerine göre daha yüksektir (10). Kadın meme kanserlerinde olduğu gibi hormon reseptör pozitifliği yaşla birlikte artar (4). Erkek meme kanserlerinde östrojen pozitifliği %56-%93 arasında bildirilmiştir (11). Erkek meme kanserlerinde androjen reseptörlerinin rolü belirsizdir. Androjen reseptörü ekspresyonu oranları %34 ile %95 arasında değişmektedir ancak bu reseptör erkek meme kanseri prognozu ile ilişkili bulunmamıştır (12). Çalışmamızda üç hastada östrojen ve progesteron reseptörleri pozitif, bir hastada östrojen reseptörü pozitif, progesteron reseptörü negatif, iki hastanın reseptör durumu raporlanmamıştı.

Erkek meme kanserleri pek çok açıdan kadın meme kanserlerine benzer ancak nadir görülmesi nedeniyle optimum tedaviyi belirleyecek geniş klinik araştırmalar yapılamamaktadır. Hastaların çoğu modifiye radikal mastektomi ve aksiller lenf nodu diseksiyonu veya sentinel lenf nodu biyopsisi ile tedavi edilmektedir (13). Geçmişte uygulanan tedavi radikal mastektomi iken, yapılan çalışmalar radikal ve modifiye radikal mastektomi arasında benzer yaşam süreleri ve lokal kontrol oranları göstermiştir (14). Aksiller lenf nodu diseksiyonu tedavinin önemli bir parçasıdır, çünkü lenf nodu diseksiyonu yapılmayan hastalarda sonuçlar daha kötüdür (15). Sentinel lenf nodu biyopsisi hastalığın nadir

olması nedeniyle geniş serilerde yapılamasa da erkek meme kanserlerinde değerlendirilmektedir ve klinik olarak lenf nodu negatif hastalarda kullanımı artmaktadır (16). Erkek meme kanserli hastalarda adjuvan radyoterapi endikasyonunu belirleyen veriler sınırlıdır, genel olarak kadınlarda kullanılan endikasyonlara benzer endikasyonlarla adjuvan radyoterapi uygulanmaktadır. Erkek meme kanserli hastalarda meme başı ve deri tutulumu daha sık görüldüğü için mastektomi sonrası radyoterapi kadınlarla kıyaslandığında daha sık uygulanmaktadır (13). Prospektif randomize çalışmalar olmamasına karşın mastektomi ile tedavi edilen erkeklerde adjuvan radyoterapinin lokal rekürensiz azalttığı gösterilmiştir (1). Adjuvan radyoterapi büyük tümörlerde, lenf nodu tutulumu ve kas invazyonu olan hastalarda lokal rekürensiz azaltmada önemlidir (17). Adjuvan kemoterapinin rolü tam olarak gösterilemese de var olan bilgiler yararını göstermiştir (18). Yıldırım ve arkadaşlarının çalışmasında adjuvan kemoterapi alan hastaların beş yıllık sağkalımlarının daha iyi olduğu gösterilmiştir (15).

Erkek meme kanserleri hormon reseptörlerinden zengin olduğu için primer tedavinin hormonoterapi olması gerektiğini diğer adjuvan tedavilerin ise büyük tümörlerde ve aksiller lenf nodu pozitif olgularda uygulanması gerektiğini savunan çalışmalar vardır (19). Adjuvan hormonal tedavide tamoxifen genel kabul görmüş ilaçtır. Aromataz inhibitörlerinin adjuvan tedavide rolü sınırlıdır. Metastatik kanserde başlangıçta hormonoterapi ana tedavidir, östrojen reseptörü negatif olan hastalarda veya hormonoterapiye refrakter hastalarda sistemik kemoterapi ve palyatif radyoterapi uygulanabilir (10). İleri evre erkek meme kanserli küçük serilerle yapılan çalışmalarda anastrozole ve letrozolün etkinliği gösterilmiştir (10). Bizim hastalarımızda da reseptör pozitif olan üç hastada hormonoterapi uygulanmıştı. Üç hastaya da tamoxifen citrate ile başlanıp bir hastada beş yıl sonra, bir hastada akciğer metastazı geliştikten sonra letrozole geçilmişti.

Erkek meme kanserlerinde en önemli prognostik faktörler tanı anı evresi ve lenf nodu tutulumudur (10). Metastaz ve rekürensiz gelişme paterni kadın meme kanserli hastalara benzer, uzak metastaz sırasıyla en sık kemik, akciğer ve beyne olur.

Erkek meme kanserlerinin beş yıllık sağkalım oranları %40 ve %65 arasında bildirilmiştir (10), bizim serimizde de hastaların beş yıllık sağkalım oranı %62,5 olarak hesaplanmıştır. Erkek meme kanserli hastalarda sağkalımın daha kötü

olduğunu söyleyen çalışmalar olsa da yaş ve evreye göre eşleştirme yapıldığında cinsiyetler arasında fark olmadığı görülmüştür (6, 10, 20). Erkek meme kanserli hastalarda sonuçların daha kötü olması daha ileri evrede ve daha ileri yaşta saptanması ile açıklanmaktadır.

Sonuç

Erkek meme kanserleri insidansı artsa da nadir bir hastalıktır, çalışmalarda vaka sayısı düşüktür. Nadir görüldüğü, jinekomasti gibi benign hastalıklarla karışabildiği, bulgular hastalar ve hekimler tarafından önemsenmeyebildiği için geç fark edilen ve tanı konduğunda ileri evreye ulaşabilen erkek meme kanserleri konusunda dikkatli davranılmalıdır. Bu konuda hasta sayısının fazla olduğu, tedaviyi, prognozu, tümör biyolojisini ve sağ kalımı etkileyen parametreleri tartışan çok merkezli çalışmalar yapılmalıdır.

Teşekkür

İstatistiklerin yapılmasında gösterdiği katkıdan dolayı Yrd. Doç. Dr. Sıddık Keskin'e teşekkür ederiz.

Male Breast Cancer

Abstract

Aim: *In this study, it is aimed to discuss male breast cancer patients treated at Yuzuncu Yil University Hospital Medical Oncology Clinic with the literature data.*

Material and Methods: *In this study, medical records of male breast cancer patients who were treated between 1 January 2001 and 31 December 2006 were retrospectively reviewed and patients were contacted by telephone for their survival information. Data were analyzed with SPSS software.*

Results: *Six patients treated as male breast cancer between 1 January 2001 and 31 December 2006 was included in the study. Age of patients ranged from 34 to 75 (mean age 55,5). Two patients underwent total excision; two modified radical mastectomy and axillary dissection and two simple mastectomy and axillary dissection. Histopathology was infiltrating ductal carcinoma in all patients. The patient who underwent excision refused adjuvant treatment. After surgery, five patients were treated with adjuvant chemotherapy, three patients had hormonal therapy and three patients received radiotherapy. During follow up the patient who did not receive adjuvant treatment had local recurrence and lung metastases, three patients had distant metastases. The mean follow-up duration was 42 months (ranged between 17 and 99 months). Overall survival rate was 83% for two years and 62.5% for five years. Due to limited number of patients no comparative analysis was done.*

Conclusion: *Although male breast cancer incidence has increased it is a rare condition and cases reported in studies are low. Larger multicenter studies must be conducted with more patients to evaluate parameters affecting treatment, prognosis, tumor biology and survival about this subject.*

Key words: *male breast cancer, survival, treatment*

Kaynaklar

- Giordano SH. A review of the diagnosis and management of male breast cancer. *Oncologist*. 2005; 10(7):471-9.
- Nahleh ZA. Hormonal therapy for male breast cancer: A different approach for a different disease. *Cancer Treat Rev*. 2006; 32(2):101-5.
- Ioka A, Tsukuma H, Ajiki W, Oshima A. Survival of male breast cancer patients: a population-based study in Osaka, Japan. *Jpn J Clin Oncol*. 2006; 36(11):699-703.
- Giordano SH, Cohen DS, Buzdar AU, Perkins G, Hortobagyi GN. Breast carcinoma in men: a population-based study. *Cancer* 2004; 101:51-7.
- Hill TD, Khamis HJ, Tyczynski JE, Berkel HJ. Comparison of male and female breast cancer incidence trends, tumor characteristics, and survival. *Ann Epidemiol*. 2005; 15(10):773-80.
- Sevinç Aİ, Canda AE, Atila K, Canda T, Harmancıoğlu Ö, Saydam S, Koçdor MA, Balcı P. Erkeklerde meme kanseri: 22 olgu. *Meme Sağlığı Dergisi* 2007; 3(1):14-8.
- Akça T, Altun U, Apaydın D, Polat A, Aydın S. Nadir görülen bir lezyon: Erkek meme kanseri: Olgu sunumu. *Meme Sağlığı Dergisi* 2006; 2(1):37-9.
- El Omari-Alaoui H, Lahdiri I, Nejjar I, Hadadi K, Ahyoud F, Hachi H, Alhilal M, Errihani H, Benjaafar N, Souadka A, El Gueddari BK. Male breast cancer. A report of 71 cases. *Cancer Radiother*. 2002; 6(6):349-51.
- Goss PE, Reid C, Pintilie M, Lim R, Miller N. Male breast carcinoma: a review of 229 patients who presented to the Princess Margaret Hospital during 40 years: 1955-1996. *Cancer*. 1999; 85(3):629-39.
- Fentiman IS, Fourquet A, Hortobagyi GN. Male breast cancer. *Lancet*. 2006; 367(9510):595-604.
- Temnim L, Luqmani YA, Jarallah M, Juma I, Mathew M. Evaluation of prognostic factors in male breast cancer. *Breast* 2001; 10:166-75.
- Kidwai N, Gong Y, Sun X, Deshpande CG, Yeldandi AV, Rao MS, Badve S. Expression of androgen receptor and prostate-specific antigen in male breast carcinoma. *Breast Cancer Res*. 2004; 6(1):R18-23.
- Scott-Conner CE, Jochimsen PR, Menck HR, Winchester DJ. An analysis of male and female breast cancer treatment and survival among demographically identical pairs of patients. *Surgery*. 1999; 126(4):775-80.
- Gough DB, Donohue JH, Evans MM, Pernicone PJ, Wold LE, Naessens JM, O'Brien PC. A 50-year experience of male breast cancer: is outcome changing? *Surg Oncol*. 1993; 2(6):325-33.
- Yildirim E, Berberoğlu U. Male breast cancer: a 22-year experience. *Eur J Surg Oncol*. 1998; 24(6):548-52.
- Port ER, Fey JV, Cody HS 3rd, Borgen PI. Sentinel lymph node biopsy in patients with male breast carcinoma. *Cancer*. 2001; 91(2):319-23.
- Stranzl H, Mayer R, Quehenberger F, Prettenhofer U, Willfurth P, Stöger H, Hackl A. Adjuvant radiotherapy in male breast cancer. *Radiother Oncol*. 1999; 53(1):29-35.
- Giordano SH, Perkins GH, Broglio K, Garcia SG, Middleton LP, Buzdar AU, Hortobagyi GN. Adjuvant systemic therapy for male breast carcinoma. *Cancer*. 2005; 104(11):2359-64.
- Hayes T. Pharmacotherapy for male breast cancer. *Expert Opin Pharmacother*. 2002; 3(6):701-8.
- Willsher PC, Leach IH, Ellis IO, Bourke JB, Blamey RW, Robertson JF. A comparison outcome of male breast cancer.

Van Yöresindeki Gebelerde Sitomegalovirüs, Rubella ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı

Şirin Efe*, Zehra Kurdoğlu**, Gülhan Korkmaz*

Özet

Amaç: Bu çalışmada, son bir yılda Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvuran gebelerde konjenital enfeksiyonlara neden olabilen rubella, sitomegalovirüs ve toksoplazma gondii'ye karşı oluşan antikorların seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Eylül 2007- Ağustos 2008 tarihleri arasında Hastanemiz polikliniklerine, başvuran, 15-45 yaş arası gebelerden alınan serum örneklerinden enzim immünassay (AxSYM, Abbott, USA) yöntemi ile çalışılan sitomegalovirüs, rubella ve toksoplazma antikor sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışılan serum örneklerinde sitomegalovirüs (n=600), rubella (n=613) ve toksoplazma (n=625) için, IgG antikorlarının seropozitiflik yüzdeleri sırasıyla %99,5, %99,5 ve %36,0 olarak; IgM antikorlarının seropozitiflik yüzdeleri ise sırasıyla %1,7, %0,3 ve %0,3 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Bölgemizdeki gebelerde yüksek oranda CMV ve rubella seropozitifliği saptadığımız için tarama önermiyoruz. Buna karşılık, gebelerde toksoplazma gondii seronegatiflik oranlarını yüksek bulduk ve bu etkene karşı gebelerde tarama yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Gebelik, sitomegalovirüs, rubella, toksoplazma, seroprevalans

Gebelik, birçok fizyolojik değişimin gerçekleştiği, aynı zamanda anne ve fetus sağlığının çeşitli enfeksiyonlar ile tehdit edildiği bir dönemdir. Gebelikte geçirilen ve konjenital anomalilere neden olan enfeksiyonlar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, perinatal morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir. Bu etkenlerden biri olan sitomegalovirüsün (CMV) özgül antikor pozitifliği, yenidoğan döneminde ve doğurganlık çağındaki kadınlarda artış gösterir. Türkiye'de CMV seropozitiflik oranı erişkinlerde %95, gebelerde %74 - %91 oranında bulunmuştur (1). Genç, primipar ve sosyoekonomik düzeyi düşük kadınlarda bu oran daha yüksektir. Konjenital CMV enfeksiyonu bulunan bebeklerde sarılık, hepatosplenomegali, peteşi, mikrosefali, korioretinit, sağırılık, labirintit, serebral kalsifikasyon ve birden fazla organ tutulumu olabilir (1-6).

Erişkinlerde ve çocuklarda hafif seyirli bir enfeksiyona yol açan kızamıkçık virüsü (rubella) ciddi bir konjenital enfeksiyon etkenidir. Aşısız toplumlarda antikor pozitifliği %80-90 civarındadır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda erişkinlerde %66,8, gebelerde %65-90 oranında pozitiflik saptanmıştır (1). Konjenital rubellada gebelik süresi ne kadar kısaysa, sekeller de o kadar ciddidir. Gebeliğin ilk iki ayında intrauterin etkilenme oranı %40-60 iken, üçüncü ayda bu oran %30-35'tir. Konjenital rubella enfeksiyonunda; düşük doğum ağırlığı, sağırılık, miyopi, katarakt, glokom, konjenital kalp hastalığı ve mental retardasyon görülebilir (1,2,4,7). Konjenital toksoplazmozis ise, gebelik sırasında semptomatik veya asemptomatik geçirilen primer enfeksiyonlardan sonra oluşur. Gebelikten 6-8 hafta önce geçirilen enfeksiyonlarda veya kronik enfeksiyonu olan gebelerin bebeklerinde intrauterin enfeksiyon görülmez (1). Konjenital enfeksiyonun görülme sıklığı annenin enfeksiyonu geçirdiği gebelik dönemine göre değişir. İlk trimesterde %10-25, ikinci trimesterde %30-54, son trimesterde ise %60-65 oranında görülür (1,5,8,9). Konjenital toksoplazma enfeksiyonlarında spontan düşük, ölü doğum görülebilir. Bazen bebeklerde doğumdan sonra hiç belirti ve bulgu olmayabilir.

*Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Van

**Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van

Yazışma Adresi: Dr.Zehra Kurdoğlu

Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van

Tablo 1: Yaşlara göre sitomegalovirüs, rubella ve toksoplazma seropozitifliklerinin dağılımı

Yaş	CMV n=600				Rubella n=613				Toksoplazma n=625			
	Ig M		Ig G		Ig M		Ig G		Ig M		Ig G	
	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)
15-20	1	84	81	0	0	87	85	1	0	87	27	61
21-25	3	170	165	1	2	177	178	1	1	180	61	120
26-30	3	172	170	1	0	178	175	0	0	181	60	121
31-35	1	102	104	1	0	109	107	1	0	109	48	60
36-40	1	38	47	0	0	39	41	0	1	40	17	24
41-45	1	24	30	0	0	21	24	0	0	26	12	14
Toplam	10 (%1.7)	590	597 (%99.5)	3	2 (%0.3)	611	610 (%99.5)	3	2 (%0.3)	623	225 (%36)	400

Belirtisiz doğan bebeklerde uzun bir süre içinde korioretinit, şaşılık, körlük, epilepsi, anemi, sarılık, peteşi, ensefalit, pnömoni, mikrosefali, kafa içi kalsifikasyonlar, hidrosefali, psikomotor ve zihinsel gerilik gelişebilir (1,2,5,8,9).

Bu çalışmada, Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi polikliniklerine başvuran gebelerde CMV, rubella ve toksoplazma seropozitiflik oranlarının saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada, Eylül 2007- Ağustos 2008 tarihleri arasında Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi gebe takip polikliniklerine başvuran gebelerde enzim immünassay (AxSYM, Abbott, USA) yöntemi ile bakılan sitomegalovirüs, rubella ve toksoplazma IgG ve IgM antikorlarına ait kayıtlar retrospektif olarak incelenmiştir. Altı yüz kırk bir gebenin kayıtlarına ulaşılmıştır. Kırk bir gebenin CMV Ig G ve Ig M, 28 gebenin rubella Ig G ve Ig M, 16 gebenin de toksoplazma Ig G ve Ig M sonucuna ulaşamadığından bu olgular değerlendirme dışı bırakılmıştır. Beş yüz kırk iki gebede ise toksoplazma, rubella, CMV Ig G ve Ig M antikor tetkiklerinin tümü birlikte istenmiştir. Çalışmaya alınan gebeler yaşlarına göre altı gruba ayrılmıştır. Bu yaş grupları 15-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45 olarak belirlenmiştir.

Bulgular

Gebelerde ortalama yaş 27 ± 2.6 olarak saptandı. Tablo-1'de her yaş grubundaki gebe sayıları ve sitomegalovirüs (n=600), rubella (n=613) ve toksoplazma (n=625) için seropozitiflik oranları verilmiştir. Çalışılan serum örneklerinde sitomegalovirüs, rubella ve toksoplazma için IgG antikorlarının seropozitiflik oranları sırasıyla; %99,5, %99,5, %36,0 olarak bulunmuş, IgM antikorlarının seropozitiflik oranları ise sırasıyla; %1,7, %0,3, %0,3 olarak saptanmıştır. Ayrıca on hastada sitomegalovirüse karşı, iki hastada rubellaya karşı ve iki hastada toksoplazmaya karşı hem IgG hem de IgM pozitifliği tespit edilmiştir.

Tartışma

Gebelerde görülen ve fetal anomalilere yol açan intrauterin enfeksiyonlar için prenatal serolojik tarama yapılması araştırmacılar arasında halen tartışmalı olan bir konudur (10,11). Günümüzde hekimler, yapılmasını gerekli görenler ve görmeyenler şeklinde iki gruba ayrılmış durumdadır. Bir bölgede antenatal bakımda konjenital enfeksiyon oluşturan etkenlerin rutin taramasının yapılıp yapılmayacağına karar vermek açısından, diğer faktörler yanında, öncelikle o bölgeye ait seropozitiflik oranlarının bilinmesi gerekir.

Bu amaçla yaptığımız çalışmada, gebe kadınlarda CMV IgG yönünden seropozitiflik oranı %99,5 olarak saptanmıştır. Ülkemizin değişik bölgelerinde doğurganlık çağındaki kadınlarda ve gebelerde yapılan çalışmalarda bu oran %84,3 – 98,5 arasında değişmektedir (3-6,8,10-12). Singapur’da yapılan bir çalışmada ise CMV IgG pozitifliği %87,0 olarak bildirilmiştir (9). Bölgemizdeki yüksek seropozitiflik, literatürle uyumlu bulunmuştur. CMV IgM yönünden seropozitiflik prevalansı ise Tekerekoğlu ve ark.’nın (3) yaptığı çalışmada %0,4, Çakıcı ve ark.’nın (10) yaptığı çalışmada %0,6, Duran ve ark.’nın (11) yaptığı bir çalışmada %1,9, Bakıcı ve ark.’nın (12) yaptığı çalışmada %9,2, Hindistan’da (15) yapılan bir çalışmada da %5,33 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda ise CMV IgM seropozitifliği; % 1,7 olarak saptanmıştır.

Rubella, genelde çocuklarda görülmekle birlikte, her yaşta karşılaşılabilen ve gebelikte ciddi fetal anomalilere neden olabilen bir hastalıktır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yapılan araştırmalarda, gebelerdeki rubella IgG antikor pozitiflik oranları değişkenlik göstermektedir. Afyon (8), Ankara (10) ve İzmir’den (4) bildirilen çalışmalarda sırasıyla %94,2, %95,1 ve % 95,9 oranında seropozitiflik saptanırken, Sivas (12) ve Malatya’dan (3) bildirilen çalışmalarda sırasıyla seropozitiflik %87,7 ve %88,3 olarak tespit edilmiştir. Sağsöz ve ark.’nın (13) yaptığı çalışmada da bu oran %66,9 olarak rapor edilmiştir. Suudi Arabistan’da yapılan bir çalışmada ise %93,3 oranında antikor pozitifliği saptanmıştır (14). Bizim çalışmamızda da çoğu literatürle uyumlu olarak %99,5 oranında rubella IgG antikor pozitifliği saptanmıştır. Rubella IgM pozitifliği de %0,3 olarak bulunmuştur. Bu oranın ise diğer çalışmalara göre (7,10-12,15) daha düşük olduğu görülmektedir. Türkiye’de rubella aşısı 2006 yılından itibaren rutin aşılama programına alınmasına rağmen, bölgemizde rubella seropozitifliğinin yüksek saptanması, rubellaya karşı oluşan bağışıklığın aşılama yerine hastalığın geçirilmesi yoluyla kazanıldığını düşündürmektedir. Yine de seronegatif gebelerde, enfeksiyon geçirildiği taktirde oluşabilecek fetal anomalilerin önlenmesi açısından rubella antikorlarının gebelik öncesi dönemde bakılarak aşılama yapılması gerekmektedir.

Toksoplazmozis insidansı, yaşanan yerin coğrafik özelliklerine, bireylerin beslenme ve evde kedi bulundurma alışkanlıklarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, her bölgenin seropozitiflik oranlarının belirlenip, buna göre erken tanı imkanlarının artırılması

önemlidir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda toksoplazma IgG seropozitiflik oranları %28,9 ile %52,2 arasında değişmektedir (5,8,10-12). Bizim çalışmamızda ise, seropozitiflik oranı %36,0 saptanmış olup bölgemizdeki gebe kadınların çoğunluğu toksoplazmozis açısından seronegatifdir. Toksoplazma IgM seropozitifliği için, ülkemizde yapılan çalışmalarda %1,2 ile %9,9 arasında değişen oranlar bildirilmektedir (5,10-12). Hindistan’dan yapılan bir çalışmada ise %14,6 seropozitiflik oranı rapor edilmiştir (15). Bu oranlar kişilerin içinde yaşadığı toplumdaki bağışıklık durumuna ve hastalık bulaşmasında rol oynayan risk faktörlerine göre değişmektedir. Bizim bulgularımız diğer çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu görünmektedir. Ancak gebelikte konjenital toksoplazmozis enfeksiyonu riskleri göz önüne alındığında seronegatiflik oranlarımız halen yüksektir ve gebelerde ilk muayenede toksoplazmozis yönünden immünitinin kontrolü ve negatif ise anne ve bebek sağlığı açısından gerekli eğitimin verilmesi akılcı olacaktır.

Sonuç olarak; bölgemizdeki gebelerde tespit edilen yüksek CMV ve rubella seropozitiflik oranları göz önüne alındığında; CMV ve rubella için tarama stratejik açıdan gerekli olmamakla birlikte; seronegatiflik oranlarımızın halen yüksek olması sebebiyle toksoplazma gondii açısından tarama yapılması uygun olacaktır. Ayrıca doğurganlık çağındaki kadınlara özellikle toksoplazmozisin bulaş yolları ve enfeksiyondan korunma hakkında eğitim verilmeli ve bu eğitim birinci basamak hizmetlerine eklenerek daha da yaygınlaştırılmalıdır.

Seroprevalance of Cytomegalovirus, Rubella and Toxoplasma Antibodies in Pregnant Women of Van Region

Abstract:

Aim: *In this study, we aimed to determine seroprevalance of the antibodies against cytomegalovirus, rubella and toxoplasma gondii which may cause congenital infections in the pregnant women admitted to the Van Maternity and Children’s Hospital in a period of one year.*

Methods: *Antibody results for cytomegalovirus, rubella and toxoplasma gondii which were assayed with enzyme-linked immunosorbent assay method (AxSYM, Abbott, USA) from the serum samples of the pregnant women with 15-45 years old who applied to our hospital’s outpatient clinic between September 2007 and August 2008 were analysed retrospectively.*

Results: *Seropositivities of IgG for cytomegalovirus (n=600), rubella (n=613) and toxoplasma gondii (n=625) were found as 99.5%, 99.5% and 36.0%,*

respectively. Seropositivities of IgM for cytomegalovirus, rubella and toxoplasma gondii were found as 1.7%, 0.3% and 0.3%, respectively.

Conclusion: We recommend screening for toxoplasmosis gondii because of high antibody seronegativity we observed in pregnant women in the region of Van. Screening for cytomegalovirus and rubella antibodies may be unnecessary due to high seropositivity rates in pregnant women.

Key Words: Pregnancy, cytomegalovirus, rubella, toxoplasma, seroprevalence

Kaynaklar

1. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, ed. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri, 2002. Bölüm 118.4, 123, 180.5.
2. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2005: Chapter 134, 148, 276.
3. Tekerekoğlu MS, Çizmeci Z, Özerol İH, Durmaz R. Doğurganlık çağındaki kadınlarda rubella ve sitomegalovirüs antikorlarının araştırılması. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg. 2003; 10:129-131.
4. Akıncı P, Altuğlu İ, Sertöz R, Zeytinoğlu A. İzmir'deki gebelerde rubella ve sitomegalovirüs enfeksiyonu seroprevalansı. İnfek Derg 2007; 21:183-186.
5. Altındış M, Tanır HM. Gebe kadınlarda Toksoplazma gondii ve sitomegalovirüs antikorları sıklığı. Genel Tıp Derg 2002; 12:9-13.
6. Satılmış A, Güra A, Ongun H, Mendilcioğlu İ. CMV seroconversion in pregnant women and the incidence of congenital CMV infection. Turk J Pediatr 2007; 49:30-36.
7. Cengiz SA, Cengiz L, Us E, Cengiz AT. Gebe kadınların serumlarında rubella IgG ve IgM'in ELİSA ile araştırılması. İnfek Derg 2005; 19:19-24.
8. Yılmaz M, Altındış M, Cevrioğlu S, Fenkci V, Aktepe O, Sırthan E. Afyon bölgesinde yaşayan gebe kadınlarda toksoplazma, sitomegalovirüs, rubella, hepatit B, hepatit C seropozitiflik oranları. Kocatepe Tıp Derg 2004; 2:49-53.
9. Wong A, Tan KH, Tee CS, Yeo GSH. Seroprevalence of cytomegalovirus, toxoplasma and parvovirus in pregnancy. Singapore Med J 2000; 41:151-55.
10. Çakıcı C, Aka N, Yorulmaz S, Acar N, Gökmen B. Gebelerde rutin olarak toksoplazma, rubella ve sitomegalovirüs taraması yapılmalı mıdır? T Klin J Gynecol Obst 1995; 5:20-22.
11. Duran B, Toktamış A, Erden Ö, Demirel Y, Mamik BA, Çetin M. Doğum öncesi bakımda tartışılmalı bir konu: TORCH taraması. C.Ü. Tıp Fakültesi Derg. 2002; 24:185-90.
12. Bakıcı MZ, Nefesoğlu N, Erandaç M. Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen kan örneklerinde bir yıllık TORCH incelemesi sonuçlarının değerlendirilmesi. C.Ü. Tıp Fakültesi Derg. 2002; 24: 5-8.
13. Sağsöz N, Apan T. Gebelerde tetanoz, hepatit B ve rubella seropozitiflik oranları. T Klin J Gynecol Obst 2002; 12:52-65.
14. Ghazi HO, Telmesani AM, Mohamed MF. TORCH agent in pregnant Saudi women. Med Principles Pract 2002; 11:180-82.
15. Surpam RB, Kamlakar UP, Khade RK, Qazi MS, Jalgaonkar SV. Serological study for TORCH infections in women with bad history. J Obstet Gynecol India 2006; 56:41-3.

Reanimasyon Kliniğinde İzlenen Hastalarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulamaları

Deniz Erdem**, Demet Albayrak**, Belgin Akan**, Asu Bağubek***, Nermin Göğüş****

Özet

Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören ve uzun süreli yatan hastaların beslenmesinde enteral yol ilk seçenek olmalıdır. Oral almayan hastalarda hazır besin solüsyonlarını vermenin bir yolu Perkütan Endoskopik Gastrostomi uygulamalarıdır. Bu yolla uzun süreli beslenme desteği minimal komplikasyonlarla sağlanabilir.

Anahtar kelimeler : Perkütan endoskopik gastrostomi, yoğun bakım

Yoğun bakım hastalarında gastrointestinal yolun korunması çok önemlidir. Bu nedenle erken dönemde enteral beslenmeye başlanmalıdır. Bu amaçla nazogastrik sonda (NG) uygulaması öncelikli tercih edilen yoldur. Ancak akut sinüzit, farengeal irritasyon, hastada rahatsızlık hissi, aspirasyon riski gibi yan etkileri vardır. Uzun süre oral yoldan beslenemeyecek hastalarda kullanılamamaktadır¹. Bu tür uzun süreli beslenme desteği gereken hastalarda perkütan endoskopik gastrostomi (PEG), NG, laparoskopik veya cerrahi gastrostomi, perkütan floroskopik jejenostomi gibi yöntemlere alternatif olarak uygulanabilir¹.

Reanimasyon ünitemizde bir yıl içinde yatan ve oral beslenmesi mümkün olmayan 22 hastaya Gastroenteroloji Kliniği uzmanları tarafından PEG açılmıştır. Biz çalışmamız da retrospektif olarak PEG endikasyonları, açılma süreleri ve takibi ile ilgili deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.

* 40.TARK'ta poster olarak sunulmuştur.

** Uz. Dr. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

*** Asis. Dr. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

**** Doç. Dr. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şefi

Yazışma Adresi: Uzm.Dr.Deniz Erdem
42.cad. 32/22 Çukurambar/ ANKARA
Email: dh2erdem@yahoo.co.uk

Gereç ve Yöntem

Yoğun bakım ünitelerinde bakım koşullarının giderek iyileşmesi ile uzun süre yatan ve bakım gerektiren olguların sayısı da artmaktadır. Son bir yıl içinde Anestezi ve Reanimasyon ünitemizde uzun süre yatan ve takibi gereken 22 olguya beslenmelerinin sağlanması için PEG açılma endikasyonu kondu. Hastanemiz uygulamaları gereğince bu hastalara öncelikle yutma ve öğürme fonksiyonlarının olmadığını tespiti için nöroloji konsültasyonu yapıldı. Bu fonksiyonların bulunmadığı doğrulandıktan sonra gastroenteroloji kliniği ile birlikte yatak başında PEG uygulandı.

Hastaların işlem öncesinde yaşları, cinsiyetleri, primer hastalıkları, son biyokimya ve hemostaz paneli değerleri kaydedildi. Uygulamanın kısmen de olsa invaziv özelliğinden dolayı hemostaz panelinin normal olması birincil koşul olarak kabul edildi.

İşlem yatak başında FG 29x Pentax cihazları ile gastroenteroloji uzmanları beraberliğinde yapıldı. Bilinci açık olan 12 hastaya (%54,5) sedasyon amacı ile 0.08-0.1 mg/kg midazolam intravenöz uygulandı. Uygulamadan on saat öncesinde NG ile beslenmesi sonlandırıldı. Bu işlem sırasında fiberoptik yöntem ile gastrostomi tüpünün giriş yeri doğrulandıktan sonra girişim uygulandı. PEG açılmasından 12 saat sonra 20-30 cc serum fizyolojik verilerek sorun olup olmadığı gözlemlendi. Beslenmeye 10 ml/saat ile başlanıp, her 8 saatte

bir 10 cc arttırılarak 2-3 gün içerisinde istenilen düzeye erişildi.

Tablo1: Olguların demografik verileri

Cinsiyet (K / E)	8 / 14
Yaş ortalaması (Yıl)	60.5±5.1
(Min.-Maks.)	(16-84)

Tablo2: Olguların Yatış Nedenleri

Hastalıklar	Hasta sayısı
Amiyotrofik Lateral Skleroz	5
Serebrovasküler olay	8
Mitokondriyal Miyopati	1
Malignite	3
Demans	1
Hipoksik Ensefalopati	4

Bulgular

Bir yıl içerisinde PEG uygulanan olguların demografik verileri Tablo 1’de, yoğun bakıma yatış nedenleri ise Tablo 2’de verilmiştir. Tüm olgularda işlem başarı ile gerçekleştirildi. Sadece bir hastada bakım sırasında yerinden çıkan enterostomi kanülü aynı gün yapılan endoskopik işlem ile yerine yerleştirildi. Yattığı günler boyunca kanülün ciltten içeri girdiği bölümün pansumanları yapıldı. İki olguda eve taburculuğundan sonra giriş yerinde cilt enfeksiyonu tespit edilip tedavisi verildi. Tablo 3’de komplikasyonların hastalıklara göre dağılımı yer almaktadır.

Olguların kliniğimizde yatış süresi 40-210 gün arası olup, PEG işlemi en erken 25. günde uygulandı. Uygulama yapılan 22 olgunun 7’si taburculuklarından sonra, biri de kliniğimizde iken hayatını yitirdi. Halen 14 olgunun 9’u ile iletişimimiz devam etmektedir. Beş hastanın adreslerindeki değişiklikler tarafımıza iletilmediği için bağlantılarımız kopmuştur. Takip edilen 9 olgunun beslenmesi takılan ilk PEG setleri ile devam etmektedir. Bu setlerden hazır beslenme solüsyonları dışında, daha ekonomik olması nedeni ile hasta yakınlarının hazırladığı gavaj niteliğindeki formüller de verilmektedir. Ayrıca oral alması gereken ilaçlarda bu yolla sorunsuz uygulanmaktadır.

Tartışma

Yoğun bakımlarda uzun süre yatan hastalarda erken enteral beslenmeye başlanması güvenilir bir yoldur. Oral alım mümkün değilse PEG etkili

bir alternatif yöntemdir. Hastanede yatış süresini azaltır. Toplam hastane yatış maliyeti düşünüldüğünde getirdiği ek maliyet düşüktür^{3,4}. Hastaların takiplerinin hemşire, diyetisyen ve doktorlardan oluşacak bir ekiple evde sürdürülmesi komplikasyon oranını azaltabilir⁵.

Kalıcı nörolojik disfajisi olan hastalarda beslenme desteği NG ve PEG tüpleri ile sağlanır. Hamidon ve ark.⁶ çalışmasında inme hastalarında disfajinin tedavisinde bu iki yöntemin güvenilirliği ve etkinliği karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada akut inme sonrası disfajilerde, NG tüp ve PEG ile beslenmede, nutrisyonel durum ve tedavi yeterliliği karşılaştırılmış, PEG ile beslenme NG tüpe oranla daha etkili bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da önce NG daha sonra PEG ile beslenmeye geçilen hastalarımızda adaptasyonunun iyi olduğu ve takibinin de sorunsuz olduğu gözlenmiştir. PEG diğer gastrostomi yöntemlerine göre komplikasyonlarının az olması, yatak başında uygulanabilir olması, genel anestezi gerektirmemesi ve doğal beslenmeye yakın bir metod olması nedeni ile tercih edilmektedir^{7,9}. Yapılan çalışmalarda PEG uygulamada başarısızlık görülmemiş, ancak minör komplikasyonlar gözlenmiştir^{4,8,9}.

Tablo 3:PEG komplikasyonlarının hastalıklara göre dağılımı

Hastalıklar	Komplikasyonlar
Amiyotrofik Lateral Skleroz	-
Serebrovasküler olay	-
Mitokondriyal Miyopati	Cilt Enfeksiyonu
Malignite	-
Demans	Cilt Enfeksiyonu
Hipoksik Ensefalopati	-

Mohandas ve ark.⁴ yaptığı çalışmada on aylık dönemde 54 hastada PEG uygulanmış, 50 (%93,0) hastada başarılı olunmuştur. Bu hastaların 11’inde minör komplikasyonlar olmuştur. Dört hastadaki başarısızlık nedeni PEG açılan yerdeki tümör invazyonlarıdır. Bizim de 22 hastamızın ikisinde (%9,1) minör bir komplikasyon olarak cilde giriş yerinde enfeksiyon gelişmiş, pansumanlar ve antibiyotik tedavisi ile gerilemiştir. Yapılan çalışmalarda profilaktik antibiyotik kullanımı ile bu oranların çok düşeceği bildirilmiştir^{2,10}.

Stockeld ve ark.¹¹ yaptıkları geniş serili bir çalışmada (229 vaka) mortalite ve morbiditeye bakılmış, PEG’in başarısı 222/229 (%97,0) bulunmuştur. Gençosmanoğlu ve ark.¹², 30 günlük mortaliteyi % 8,0, toplam mortalite

oranını %32,0 olarak bildirmişlerdir. Erdil ve ark.⁷, 30 günlük mortaliteyi %26,8, geç mortaliteyi ise %15,7 olarak bildirmişlerdir. Bizim vakalarımızda ise bir hasta (%4,5) taburculuğundan önce 29'ncü günde hayatını kaybetmiştir. Yedi vakamız da primer hastalıklarından kaynaklanan komplikasyonlarla kaybedilmiştir (%31,8). Mortalite oranları serilerdeki vaka sayılarına göre değişkenlik göstermektedir.

Rosser ve ark.¹³ çalışmalarında PEG ve PE jejenostomi tüpü yerleştirilmesinin tekniği ve kullanımını karşılaştırmışlar, her ikisinde de aspirasyon riskinin arttığını, jejenum distaline yerleştirilen bir tüple bu morbid komplikasyon olasılığının azalabileceğini, PEG uygulamasının teknik nedenlerle yapılamadığı durumlarda jejenostominin minimal invaziv alternatif teknik olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Bizim serimizde hiçbir teknik sorun yaşanmamıştır.

PEG uygulama endikasyonlarından biri de üst gastrointestinal sistemdeki maligniteler nedeni ile beslenmenin yapılmadığı durumlardır. Bu hastalarda uygulamada zorluklar ve majör komplikasyonlar gelişebilir. Uygulama sırası ve sonrasında yapılan radyolojik görüntülemelerle bu zorluk en aza indirgenebilir¹⁴. De Baere ve ark.¹⁵ 500 kanser hastası için uyguladıkları floroskopik kılavuz eşliğinde PEG açılımının güvenli ve yeterli beslenme desteği sağlayan bir teknik olduğunu vurgulamışlardır. Tüpün yerinden çıkması başta olmak üzere uzun dönem komplikasyonları da kolaylıkla tedavi edilebilir.

Pickhart ve ark.¹⁶ sternal metastazlı kanserli hastalarda PEG uygulanırken BT çekilmesini önermişlerdir. Çünkü tümoral tutulum sadece PEG in giriş ve çıkış yerinde değil, tüm abdominal duvarda gözlenmektedir. Yapılan bir çalışmada üst solunum yolu ve sindirim sistemi malignitesi olan 83 olguda BT eşliğinde PEG başarı ile uygulanmıştır¹⁷. Bazı çalışmalarda radyolojik perkutan gastrostominin, kanserli hastalarda cerrahi ve PEG'e iyi bir alternatif olduğu bildirilmiştir^{15,18-20}. Floroskopik perkutan endoskopik gastrostominin (FPG), PEG ve cerrahi endoskopik yöntemlere göre başarılı olduğunu savunan yazarlar da vardır^{16,19,21}.

PEG, özellikle ösefagus kanserli hastaların enteral beslenmesinde güvenilir ve iyi tolere edilebilir bir yöntemdir. Sonradan yapılacak operasyonlar için komplikasyon oluşturma riskini minimale indirir²¹. Bizim serimizde 3 vaka ösefagus kanser nedeni ile beslenemeyen hastalardı (%13,6). Her üçünde de direkt perkutan yöntem uygulandı ve endoskopi esnasında sorun yaşanmadı. İşlem sonrası herhangi bir radyolojik incelemeye gerek görülmedi.

Sonuç olarak PEG uzun dönem enteral beslenme için basit, güvenli ve etkili bir yöntemdir. Hazır besinlerin yanında ev yapımı kıvamı uygun hale getirilmiş yiyeceklerde yeterli olabilir. Beslenmenin yanı sıra tedavide kullanılan oral preparatlar için de kolaylık sağlar. Bu yolla beslenme gerektiren neden ortadan kalktığında PEG kanülü yine endoskopi yardımı ile kolayca yerinden çıkarılabilir. Biz de deneyimlerimizden yola çıkarak uygun vakalarda PEG kullanımının yaygınlaştırılmasından yanayız.

Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Intensive Care Unit

Abstract

Enteral must be the first choice for the route of feeding in patients followed up in intensive care units and hospitalized for a long time. In patients who cannot be feed orally, Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) is an alternative way. With this route, long term feeding can be accomplished with minimal complications rate.

Key words: Percutaneous endoscopic gastrostomy, intensive care

Kaynaklar

1. Beaver ME, Myers JN, Griffenberg L. et al. Percutaneous fluoroscopic gastrostomy tube placement in patients with head and neck cancer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 124:1141-4.
2. Nicholson FB, Korman NG, Richardson MA. Percutaneous endoscopic gastrostomy: a review of indications, complications and outcome. J Gastroenterol Hepatol 2000; 15(1):21-5.
3. Mc Carter TL, Condon SC, Aguilar RC, Gibson DJ, Chen YK. Randomized prospective trial of early versus delayed feeding after percutaneous gastrostomy placement. Am J Gastroenterol 1999; 94(4): 1107-8.
4. Mohandas KM, Dave UR, Santhi Swaroop V. et al. Percutaneous endoscopic gastrostomy for long-term enteral nutrition. Natl Med J India 1992; 5(2):52-5.
5. Del Rio P, Dell' Abate P, Soliani P. et al. Complications of percutaneous endoscopic gastrostomy: a surgical experience. G Chir 2006; 27(10):388-91.
6. Hamidon BB, Abdullah SA, Zawawi MF. et al. A prospective comparison of percutaneous endoscopic gastrostomy and nasogastric tube feeding in patients with acute dysphagic stroke. Med J Malaysia 2006; 61(1):59-66.

7. Erdil A, Saka M, Ateş Y. ve ark. Enteral nutrition via percutaneous endoscopic gastrostomy and nutritional status of patients: five-year prospective study. *Gastroenterol Hepatol* 2005; 20(7):1002-7.
8. Zalar AE, Guedon C, Piskorz EL. et al. Percutaneous endoscopic gastrostomy in patients with neurological diseases. Results of prospective multicenter and international study. *Acta Gastroenterol Latinoam* 2004; 34(3):127-32.
9. Tuncer K, Kılınçsoy N, Lebe E. ve ark. Perkutan endoskopik gastrostomi sonuçlarımız: 49 olgunun irdelenmesi. *Akademik Gastroenteroloji Dergisi* 2003; 2(2):64-68.
10. Gossner L, Keymling J, Hahn EG. et al. Antibiotic prophylaxis in percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): a prospective randomized clinical trial. *Endoscopy* 1999; 31(2):119-24.
11. Stockeld D, Faberberg J, Granstrom L. et al. Percutaneous endoscopic gastrostomy for nutrition in patients with oesophageal cancer. *Eur J Surg* 2001; 167(11):839-44.
12. Gençosmanoğlu R, Şad O, Özdoğan O ve ark. Perkutan endoskopik gastrostomi: 50 olguluk seri sonuçları. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya 2000; poster bildiri.
13. Rosser JC Jr, Rodas EB, Blancaflor J. et al. A simplified technique for laparoscopic jejunostomy and gastrostomy tube placement. *Am J Surg* 1999; 177(1):61-5.
14. Bazarah SM, Al-Rawas M, Akbar H. et al. Percutaneous gastrostomy and gastrojejunostomy: radiological and endoscopic approach. *Ann Saudi Med.* 2002; 22(1-2):38-42.
15. de Baere T, Chapot R, Kuoch V. et al. Percutaneous gastrostomy with fluoroscopic guidance: single-center experience in 500 consecutive cancer patients. *Radiology* 2000; 214(1):303-4.
16. Pickhardt PJ, Rohrman CA. Jr, Cossentino MJ. Stromal metastases complicating percutaneous endoscopic gastrostomy: CT findings and the argument for radiologic tube placement. *AJR Am J Roentgenol.* 2002; 179(3):735-9.
17. Gottschalk A, Strotzer M, Feuerbach S. et al. CT-guided percutaneous gastrostomy: success rate, early and late complications. *Rofo* 2007; 179(4):387-95.
18. Dinkel HP, Beer KT, Zbaren P. et al. Establishing radiological percutaneous gastrostomy with balloon-retained tubes as an alternative to endoscopic and surgical gastrostomy in patients with tumors of the head and neck or oesophagus. *Br J Radiol.* 2002; 75(892):371-7.
19. Chio A, Galletti R, Finocchiaro C. et al. Percutaneous radiological gastrostomy: a safe and effective method of nutritional tube placement in advanced ALS. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2004; 75(4):645-7.
20. Laasch HU, Martin DF. Radiologic gastrostomy. *Endoscopy*.2007; 39(3):247-55.
21. Marcy PY, Magne N, Bensadoun RJ. et al. Percutaneous endoscopic gastrostomy: cost/benefit analysis in patients with carcinoma of the upper aero-digestive tract. *Bull Cancer.* 2000; 87(4):329-33.

Dekolman Plasenta Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

Ertan Adalı, Recep Yıldızhan, Ali Kolusarı, Mertihan Kurdoğlu, Numan Çim, Çağdaş Özgökçe, Hanım Güler Şahin, Mansur Kamacı

Özet

Amaç: Kliniğimizde plasenta dekolmanı tanısı almış hastaları maternal özellikleri, risk faktörleri ve neonatal sonuçları açısından değerlendirmesi amaçlandı.

Yöntem: Aralık 2005 - Ocak 2009 tarihleri arasındaki 55 plasenta dekolmanı olgusu bu retrospektif çalışmaya katıldı. Anne yaşı, gravida, parite, gebelik haftası, hemotokrit değeri, kan transfüzyonu, doğum şekli, maternal komplikasyonlar, doğum ağırlığı, cinsiyet, apgar skoru ve fetal sonuçlar değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 30.18 ± 6.60 'dır. Gravida ve parite ortalamaları sırasıyla 5.83 ± 3.41 ve 4.21 ± 3.25 olarak bulundu. Hastaların % 58'i vajinal yoldan doğurmuştur. Hastaların ortalama gebelik haftaları 31.36 ± 4.62 'dir. Ortalama doğum ağırlıkları $2153,82 \pm 9,57$ 'dir. İntrauterin veya erken neonatal ölüm oranı % 61'dir.

Sonuç: Plasenta dekolmanı yüksek maternal ve perinatal mortalite ve morbitide oranları ile karakterize bir klinik tablodur.

Anahtar kelimeler: Gebelik, fetal sonuçlar, sezaryen, plasenta dekolmanı.

Plasenta dekolmanı, fetusun doğumundan önce, desidua basalis içine olan kanama sonucunda plasentanın uterusu implante olduğu alandan tam ya da kısmi ayrılması olarak tanımlanabilir (1). Üçüncü trimester kanamalarının en önemli nedenlerinden biri olup, maternal ve perinatal mortalite ve morbitideyle ilişkili gebeliğin ciddi bir komplikasyonudur. Tüm gebeliklerin yaklaşık %1-2'sinde meydana gelir (2). Etiyolojisi tam olarak bilinmez, fakat birçok predizpozan risk faktörleri tanımlanmıştır. Bunlar arasında, artmış maternal yaş ve parite, preeklampsi, kronik hipertansiyon, erken membran rüptürü, koryoamnionit, travma, trombofili, uterin myomlar, önceki dekolman plasenta öyküsü, sigara ve kokain kullanımı sayılabilir (3-8). Tanı, genellikle klinik olarak konur. Sıklıkla karşılaşılan klinik bulgular arasında, vajinal kanama, uterin hipertoni, hassasiyet ve ağrı, idiyopatik preterm doğum sancıları, fetal stres ve ölüm sayılabilir (9). Plasenta dekolmanı ile ilişkili maternal risk faktörleri arasında, aşırı kan

kaybı, yaygın damariçi pıhtılaşma, böbrek yetmezliği ve maternal ölüm sayılabilir (10).

Çalışmamızın amacı plasenta dekolmanı tanısı ile kliniğimizde yatan hastaların, maternal özellikleri, risk faktörleri ve neonatal sonuçları açısından değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, Aralık 2005 - Ocak 2009 tarihleri arasındaki 4 yıllık sürede, 500 gr. üzerinde çocuk doğuran kadınlar arasından 55 plasenta dekolman olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm bilgiler hasta dosyaları ve bilgisayar kayıtlarından elde edildi. Plasenta dekolmanı tanısı vajinal kanama, uterin ağrı, obstetrik ultrasonografide plasental heterojenite veya kalınlaşmanın görülmesiyle kondu.

Tablo 1. Dekolman plasentalı hastaların demografik özellikleri.

Yaş (yıl)	Gravida (n)	Parite (n)	Gebelik haftası
$30.18 \pm 6,60$	$5,83 \pm 3.41$	4.21 ± 3.25	31.36 ± 4.62

Değerler ortalama \pm standart sapma olarak belirtilmiştir.

YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Van.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Ertan ADALI

YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Van

e-mail: ertanadali@yahoo.com

Tablo 2. Dekolman plasentalı hastaların klinik özellikleri.

NSD-C/S n (%) - n (%)	Hipertansif bozukluklar n (%)	Transfüzyon gereksinimi n (%)	DİC n (%)
32 (58) – 23 (42)	17 (30)	34 (62)	19 (35)

NSD, normal spontan doğum; C/S, sezaryen/seksiyo; DİC, dissemine intravasküler kuagülasyon Değerler sayı, oran veya ortalama ± standart sapma olarak belirtilmiştir.

Bununla birlikte, doğum sonrası plasentanın makroskopik bakışı sonucu retroplasental kanama yada pıhtının görülmesi ile tanı kesinleştirildi. Gebeler yaş dağılımı, gravida ve parite, gebelik haftası, başvuru sırasındaki hematokrit değeri, kan transfüzyonu ihtiyacı, doğum haftası, doğum şekli ve maternal komplikasyonlar açısından, fetüsler ise cinsiyet, doğum ağırlığı, apgar skoru ve fetal sonuçlar bakımından değerlendirildi. Elde edilen veriler bilgisayarda SSPS programı kullanılarak analiz edildi. Sonuçlar istatistiksel olarak sayı ve yüzde değerleri olarak gösterildi.

Tablo 3. Plasenta dekolmanı gelişen olguların yaş belirtilmiştir.

	Olgu sayı	Olgu yüzdesi
20 yaş altı gebeler	4	7
21-25 yaş arası gebeler	11	20
26-30 yaş arası gebeler	15	27
31-35 yaş arası gebeler	15	27
35 yaş üstü gebeler	10	19

Değerler sayı ve oran olarak belirtilmiştir.

Bulgular

Çalışmamızda toplam 55 hasta değerlendirildi. Hastaların yaş ortalamaları 30.18±6.60'dır. Gravida ve parite ortalamaları sırasıyla 5.83±3.41 ve 4.21±3.25 olarak bulundu. Hastaların ortalama gebelik haftaları 31.36±4.62'dir. Hastaların % 58'inin vajinal yoldan doğduğu saptandı. Kronik hipertansiyon ya da preeklampsiye sahip gebelerin oranı % 30 olarak bulundu. Hastaların % 35'inde DIC (dissemine intravasküler kuagülasyon) tablosu geliştiği saptandı. Hastaların % 60'ına transfüzyon yapılmıştı (Tablo 1, 2). Gebeler yaş dağılımları açısından değerlendirildiklerinde, % 74'ünün 25-35 yaş arasında olduğu saptandı (Tablo 3). Hastaların

Tablo 4. Olguların gravida ve parite dağılımları.

	Olgu sayı	Olgu yüzdesi
Gravida 1 olan gebeler	11	20
Gravida 2 – 4 arası olan gebeler	7	13
Gravida 5 ve üstü olan gebeler	37	67
Parite 0 ve 1 olan gebeler	14	26
Parite 2 – 4 arası olan gebeler	14	26
Parite 5 ve üstü olan gebeler	27	48

Değerler sayı ve oran olarak belirtilmiştir.

sırasıyla % 67'si ve % 48'i 5 ve üstü gravida ve pariteye sahipti (Tablo 4). Dekolman plasenta olgularının gestasyonel yaşa göre %40'ı 29. gebelik haftasından küçükdü (Tablo 5). Fetal ve neonatal sonuçlara baktığımızda; doğan bebeklerin % 55'inin erkekti. Bebeklerin ortalama doğum ağırlıklarının 2153,82±9,57 gr olduğu saptandı. 1.dakika ve 5. dakika apgar skoru ortalamaları sırasıyla 2.0 ve 2.9 idi. İntrauterin veya erken neonatal ölüm oranı % 61 bulundu (Tablo 6).

Tablo 5. Olguların gebelik haftalarına göre dağılımı

	Olgu sayı	Olgu yüzdesi
29. gebelik haftasının altı	22	40
30 – 34. gebelik haftası arası	17	30
35. gebelik haftasının üstü	16	30

Değerler sayı ve oran olarak belirtilmiştir.

Tablo 6. Doğan bebeklerin özellikleri.

Cinsiyet	Ortalama yenidoğan ağırlığı (gram)	1.dakika	5. dakika	İntrauterin ya da erken neonatal ölüm
Kız-erkek		Apgar	Apgar	n (%)
n (%) – n (%)		Skoru	Skoru	
25 (45) – 30 (55)	2153,82±9.57	2.0	2.9	34 (61)

Değerler sayı, oran veya ortalama ± standart sapma olarak belirtilmiştir.

Tartışma

Plasenta dekolmanı ilk defa 1775’de tanımlanmış olup, anormal küçük uterin arterial damarlardan desidua bazalis içine kanama olarak tarif edilmiştir (11). Gerçek nedeni tam olarak bilinmesede, yetersiz trofoblastik invazyon sonucunda kötü vaskularizasyonun etyolojide rol oynadığı düşünülmektedir (12).

Maternal yaş, gravida ve parite ile plasental dekolman riski arasında yakın ilişki saptanmıştır (2, 13). Parite artıkça plasenta dekolmanı görülme riski artmaktadır (14, 15). Yine maternal yaş artıkça plasenta dekolmanı görülme olasılığının arttığı rapor edilmiştir (16). Ancak bu artışın yaşa bağımlı olmayıp, artmış parite (>3 doğum) ile ilişkili olduğu söylenmektedir (1, 17). Bizim bulgularımızda, bu literatürler ile uyumludur. Özellikle, gravida ve paritesi 5’in üzerinde olan gebeler çalışmadaki olguların yarısından fazlasını oluşturdu.

Gebelikte görülen hipertansif bozukluklar (preeklampsi, süperempeze preeklampsi, kronik hipertansiyon) plasenta dekolmanı oluşumu için majör risk faktörüdür (2, 14). Ananth ve ark. (18) kronik hipertansif hastalarda ablasyo plasenta riskinin artmadığını, ancak şiddetli preeklampsi ve kronik hipertansiyona süperempeze preeklampside riskin arttığını göstermişlerdir. Yine aynı yazarlar, hipertansif bozukluklar ile dekolman plasenta arasındaki ilişkinin parite ile değiştiğini ve yüksek pariteli hipertansif gebelerde daha sık dekolman plasenta geliştiğini vurgulamışlardır. Literatürde preeklampside plasenta dekolmanı riskinin 2,5 kat arttığı, yine plasenta dekolmanı gelişen gebelerinde yaklaşık % 18,75’inde gebeliğin hipertansif hastalıklarının görüldüğü belirtilmiştir (19,20). Bizim bulgularımıza göre, dekolman plasentalı olguların % 30’u preeklampsi yada kronik hipertansiyona sahipti.

Plasenta dekolmanı düşük doğum ağırlığı, preterm doğum, ölü doğum ve erken neonatal mortalite ile yakından ilişkilidir (21). Ölü doğum insidensi ve perinatal mortalite oranları plasentanın ayrılma derecesine ve gestasyonel

haftaya bağlıdır. Özellikle plasentanın % 50’den fazla ayrılması ölü doğum oranlarını ciddi biçimde artırmaktadır (2). Yine, gestasyonel hafta neonatal surveyde oldukça önemlidir. Plasenta dekolmanı nedeniyle perinatal ölümlerin yaklaşık % 55’i erken doğum nedeniyle meydana gelmektedir (22). Tikkanen ve ark. (23) yapmış oldukları bir çalışmada plasental dekolmanı vakalarının % 59’unun preterm doğuma, % 25’i ise intrauterin gelişme geriliğine sahip olduğunu belirtmişlerdir. Bir başka çalışmada, plasenta dekolman nedeniyle preterm doğum oranı % 36,9 olarak bulunmuştur (21). Ananth ve ark. (22) yapmış olduğu bir çalışmada, düşük doğum ağırlığına (<2500 gr) sahip infant doğumu % 46 olarak bulunmuşlardır. Çalışmamızda olguların ortalama doğum haftası 31.3 olarak bulunmuştur. Gebelik haftası dağılımlarına bakıldığında, plasental dekolmanı vakalarının % 40’ı 29.gebelik haftasının altındadır. Buna paralel olarak ortalama yenidoğan ağırlıkları 2153,82 gr olarak bulunmuştur. Çalışmamızda intrauterin ya da erken neonatal ölüm oranı % 61 bulunmuştur.

Dekolman plasentalı gebeler, maternal veya fetal iyilik halinin bozan ve sezaryen gerektirecek bir endikasyon yoksa normal vajinal yoldan doğurtulmalıdır. Çalışmamızda plasental ablasyonu hastaların % 42’si sezaryen ile doğurtulmuştur. Bu oran Tikkanen ve ark. (23) tarafında sunulan çalışmada % 90’dır. Sezaryen oranlarındaki bu artış, ultrasonografinin rutin uygulanması ve şüpheli durumlarda hastaların yakından izlenmesi ile kötü fetal/maternal sonuçları engellemek amacıyla yapılan erken müdahalelere bağlı olabilir. Her ne kadar sezaryen doğumlar neonatal mortaliteyi azaltsa da, plasenta dekolmanında fetusların % 79’unun hastaneye geldiklerinde intrauterin ölmüş olduğu saptanmıştır (24).

Plasenta dekolmanı gelişen gebeliklerde görülen en ciddi komplikasyonlardan biri DIC’dir. Plasenta fetal ölüme neden olacak kadar ayrılmış ise bu hastalarda DIC gelişme olasılığı yüksektir. Yapılan bir çalışmada şiddetli plasental dekolman nedeniyle hastaların % 35’inde DIC meydana gelmiştir (1). Bizim hastalarımızın da %

35'inde DIC saptadık. DIC nedeniyle oluşan kuagulopatinin tedavisinde taze tam kan ve taze donmuş plazma replasmanı ile eksilen faktörler yerine konulmaya çalışılır. Bu nedenle plasenta dekolmanlı hastaların trasfüzyon ihtiyacı artar. Bulgularımıza göre hastalarımızın % 62'sine transfüzyon (tam kan yada taze donmuş plazma) yapıldığını saptadık.

Sonuç olarak, plasenta dekolmanı yüksek maternal ve perinatal mortalite ve morbitide oranları ile karakterize bir klinik tablodur. Bölgemizde yüksek doğurganlık hızı, ileri yaş gebeliği ve yetersiz antenatal takip nedeniyle plasenta dekolmanı halen ciddi bir sorun olarak devam etmektedir.

The Retrospective Analysis of Patients with Abruptio Placentae

Abstract

Object: To determine maternal features, risk factors and neonatal outcome in women who diagnosed to abruptio placentae at our clinic

Method: Fifty-five patient with abruptio placentae between December 2005 and Januar 2006 were included in the retrospective study. Maternal age, gravida, parity, gestational age, hematocrite value, blood transfusion, the type of delivery, maternal complications, birth weight, gender, apgar scores, fetal outcome were evaluated.

Results: Mean age of the patient were 30.18 ± 6.60 . Mean of gravida and parity was 5.83 ± 3.41 and 4.21 ± 3.25 , respectively. The ratio of vaginal delivery was 58%. Mean of gestational age was 31.36 ± 4.62 . Mean of birth weight was $2153,82 \pm 9,57$. Intrauterine or early neonatal mortality ratio was 61%.

Conclusion: Abruptio placentae was an important clinic problem. It is associated with a high maternal and perinatal mortality and morbidity.

Key words: Pregnancy, fetal outcome, cesarean section, abruptio placentae.

Kaynaklar

- Konje JC, Taylor DJ. Bleeding in late pregnancy. In: James DK, Steer PJ, Weiner CP, Gonik B, editors. High risk pregnancy, second edition. Edinburgh, UK: WB Saunders Co, 2000:111-128.
- Hladky K, Yankowitz J, Hansen WF. Placental abruption. Obstet Gynecol Surv 2002; 57:299-305.
- Ananth CV, Savitz DA, Williams MA. Placental abruption and its association with hypertension and prolonged rupture of membranes: a methodologic review and metaanalysis. Obstet Gynecol 1996; 88: 309-318.
- Smulian JC, ShenSchwarz S, Vintzileos, AM, Lake MF, Ananth CV. Clinical chorioamnionitis and histologic placental inflammation. Obstet Gynecol 1999; 94: 1000-1005.
- Pearlman M D, Tintinalli JE, Lorenz RP. A prospective controlled study of outcome after trauma during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1990; 162: 1502-1507.
- Ulander VM, Wartiovaara U, Hiltunen L, Rautanen A, Kaaja R. Thrombophilia: a new potential risk factor for cervical insufficiency. Thromb Res 2006; 118:705-708.
- Ananth CV, Cnattingius S. Influence of maternal smoking on placental abruption in successive pregnancies: a populationbased prospective cohort study in Sweden. Am J Epidemiol 2007; 166: 289-295.
- Cunningham F, Gant N, Leveno K, et al. Common complication of pregnancies. Williams Obstetrics 21 ed Mc Grow Hill Company 2001.
- Baron F, Hill WC. Placenta previa, placenta abruptio. Clin Obstet Gynecol 1998; 41, 527-532.
- Oyelese Y, Ananth CV. Placental abruption. Obstet Gynecol 2006;108: 1005-1016.
- Eskes TK. Abruptio placentae. A "classic" dedicated to Elizabeth Ramsey. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1997;75: 63-70.
- Dommissie J, Tiltman AJ. Placental bed biopsies in placental abruption. BJOG 1992; 99:651-654.
- Ananth CV, Wilcox AJ, Savitz DA . Effect of maternal age and parity on the risk of uteroplacental bleeding disorders in pregnancy. Obstet Gynecol 1996;88:511-516.
- Abu-Heija A, al-Chalabi H, el-Iloubani N. Abruptio placentae: risk factors and perinatal outcome. J Obstet Gynaecol Res 1998 ;24:141-144.
- Huang CY, Hwang SS, Chiang JH, et al. Abruptio Placentae Analysis of 208 cases . J Formassan Med Assoc 1987; 86:1215-1219.
- Raymond EG, Mills JL. Placental abruption. Maternal risk factors and associated fetal fetal conditions. Acta Obstet Gynecol Scand 1993; 72:633-39.
- Baumann P, Blackwell SC, Schild C, Berry SM, Friedrich HJ. Mathematic modeling to predict abruptio placentae. Am J Obstet Gynecol 2000; 183: 815-822.
- Ananth CV, Savitz DA, Bowes WA, Luther ER. Influence of hypertensive disorders and cigarette smoking on placental abruption and uterine bleeding during pregnancy. BJOG 1997;104: 572-578.
- Abdella TN, Sibai BH, Hays JM, Anderson GD. Relationship of hypertensive disease to abruptio placenta. Obstet Gynecol 1984; 63:365-370.
- Farooq S, Abbasi RM, Rizwan N, Mumtaz F. Feto maternal outcome among Abruptio

- Placentae cases at a university hospital of Sindh. J Liaquat Uni Med Health Sci 2008;7:106-109.
- 21 Ananth CV, Berkowitz GS, Savitz DA . Placental abruption and adverse perinatal outcomes. JAMA 1999;282:1646–1651.
- 22 Ananth CV, Wilcox AJ. Placental abruption and perinatal mortality in the United States. Am J Epidemiol 2001;153: 332-337.
- 23 Tikkanen M, Nuutila M, Hiilesmaa V, Paavonen J, Ylikorkala O. Clinical presentation and risk factors of placental abruption. Acta Obstetrica et Gynecologica 2006; 85:700-705.
- 24 Kale A, Ecer S. Dekolman plasenta olgularının retrospektif analizi ve normal gebelerle karşılaştırılması. Dicle Tıp dergisi 2005;32:161-164

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na Başvuran Besin Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi

Celal Bütün*, Fatma Yücel Beyaztaş*, Aynur Engin**, Derya Büyükkayhan***, Muhammed Can****

Özet

Zehirlenme önemli bir halk sağlığı problemidir. Zehirlenmelerin sıklığı ve özellikleri toplumun kültürel ve sosyoekonomik yapısına göre değişiklikler gösterir. Besin zehirlenmesi, herhangi bir besin ya da içeceğin tüketimi sonucu meydana gelen enfeksiyon veya intoksikasyon durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na besin zehirlenmesi nedeniyle başvuran ve adli rapor düzenlenen olguların profilinin ortaya konması, bu olgularla ilgili tıbbi ve yasal uygulamaların belirtilmesi amaçlandı.

2005 ve 2006 yılları arasındaki iki yıllık süreçte meydana gelen 98 besin zehirlenmesi olgularının adli raporları ve hastane dosyaları retrospektif olarak incelendi. Besin zehirlenmesi olgularının en sıklıkla genç yaş gruplarında ve kış aylarında görüldüğü tespit edildi. Olguların %11.2'sinde kültür alınmış ve herhangi bir etken üretilmemiştir. Alınan kültür oranının az oluşu ve hiçbir olguda besin örneklerinin incelenmesinin yapılmamış olması sorumlu etkenin tespiti açısından önemli bir eksiklik olduğu sonucuna varıldı.

Besin zehirlenmelerine yönelik önerilerin ve uyarıların yapılması tanı ve tedavilerin eksik ya da yanlış uygulanmaması, sağlık hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Bunun yanında bu olguların ihbarı ve tıbbi kayıtların düzgün bir şekilde tutulması işlemi hekimlere yasal sorumluluk getirmektedir.

Anahtar kelimeler: Zehirlenme, besin zehirlenmesi, adli rapor, adli tıp.

Zehirlenmeye yol açan etkenler; ilaçlar, çeşitli kimyasal maddeler, pestisitler, solventler, toksik gaz ya da dumanlar, çeşitli metal ve mineraller, bazı bitkiler ve besinler, zehirli hayvan ısırıkları olarak belirlenebilir. Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre ilaç ve zehir araştırma merkezine başvuran olguların %5'ini besinler ile oluşan zehirlenmeler oluşturmaktadır (1).

Yediğimiz besinlerin mikroorganizmalar, kimyasal maddeler ile kontamine olması ya da besinin kendisinin zehir içermesi sonucu oluşan duruma besin zehirlenmesi denir (2).

Besin zehirlenmeleri patogenezinde çeşitli kimyasal ve toksinlerin alınması, toksinlerin in-vivo üretimi, bakteriyel invazyon, yaygın enfeksiyon önemlidir (3-6). Aynı yemekleri yiyen ya da suyu içen iki ya da daha çok sayıda kişide bulantı, kusma, ishal, nörolojik semptomlar ve barsak dışı başka belirtiler ortaya çıktığında besinlerle bulaşan hastalık tanısı düşünülmelidir (7-9).

Besin zehirlenmeleri ülkeden ülkeye, yöreden yöreye büyük değişiklikler göstermekle birlikte, özellikle yaz aylarında enfeksiyon hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmını oluşturmakta, çoğu zaman önemsenmemekte ve bu nedenle de bildirilmediği için toplumlardaki gerçek insidansı bilinmemektedir (10). Bu çalışmada; besin zehirlenmesi olgularını irdeleyerek insidansı

Bu çalışma 29 Kasım – 2 Aralık 2007 tarihinde Avanos-Nevşehir'de IV. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi, "I. Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongresi"nde poster bildiri olarak sunulmuştur.

*Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD 58140-Sivas

**Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD 58140-Sivas

***Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 58140-Sivas.

****Yrd.Doç.Dr., Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD 65200-Van.

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD 58140 – Sivas

belirlemek, besin zehirlenmesi profilini ortaya koymak ve bu konuda yapılacak tıbbi ve yasal uygulamaların önemini vurgulanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na 01.01.2005–31.12.2006 tarihleri arasında besin zehirlenmesi tanısıyla başvuran 98 olguya düzenlenen adli raporlar ve hastane dosyaları retrospektif olarak incelendi. Olgular; cinsiyet, yaş, olay tarihi, olay yeri, olay mekanı, zehirlenme nedeni, zehirlenmenin bireysel veya toplu olup olmadığı, tedavi gördüğü servis, uygulanan tedavi, kültür alınıp alınmadığı, zehirlenmenin derecesi (basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olup olmadığı, yaşamsal tehlike olup olmadığı) açısından irdelendi. Elde edilen veriler SPSS (version 10.0) ortamında istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda 01.01.2005-31.12.2006 yıllarında 4.655 adli rapor düzenlenmiş olup, 98 (%2.1)'i besin zehirlenmesidir. Besin zehirlenmesi olgularının %71.4 (n=70)'ü erkek, %28.6 (n=28)'si kadın olarak saptandı.

Yaşları bilinen 81 olgudan %41.8 (n=41)'inin 10-19 yaş, %21.4 (n=21)'ünün 20-29 ve %11.2 (n=11)'inin 0-9 yaş gurubunda oldukları bulundu. Olguların %17.3 (n=17)'ünün ise yaşları belirlenemedi (Şekil 1).

Şekil 1: Olguların yaşlara göre dağılımı.

Besin zehirlenmesi olgularının sıklıkla aralık (%52.0), şubat (%13.3) ve temmuz (%12.2) aylarında olduğu tespit edildi (Şekil 2).

Olay yerine göre yapılan değerlendirmede olguların; % 88.8'inin Sivas il merkezinde, %11.2'sinin Sivas'a bağlı ilçe ve köylerde gerçekleştiği belirlendi.

Olguların olay mekanlarına göre incelenmesinde; %52.0 (n=51)'sinin öğrenci

yurdunda, %30.6 (n=30)'sının evlerde oluşan zehirlenmeler olduğu, %1.0 (n=1)'inin işyerinde gerçekleştiği saptandı. %16.3 ile 16 olgunun ise olay mekanı belirlenemedi.

Şekil 2: Olguların aylara göre dağılımı.

Olgularda görülen besin zehirlenmesi nedenlerinin; %58.2'sinde pirinç pilavı, çorba, tas kebabı gibi yemekler, %24.5 (n=24)'inde tavuk, %11.2 (n=11)'sinde mantar, %3.1 (n=3)'inde balık, % 1 (n=1)'inde atkestanesi olduğu saptandı (Tablo 1).

Olguların %83.7'sinin bireysel zehirlenme olmayıp, birlikte başka kişi veya kişilerinde zehirlendiği tespit edildi.

Olguların %51.0 (n=50)'i acil serviste yapılan tedaviden sonra taburcu olmuş olup, diğerleri ise acil servisteki ilk müdahaleleri sonrasında, %36.7 (n=36)'si Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde, %9.2 (n=9)'si Pediatri Kliniği'nde yatarak tedavi görmüştür. Olguların %3.1 (n=3)'inin Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gördüğü belirlenmiştir.

Toplam 98 olgunun %11.2 (n=11)'sinde dışkı ve/veya kusmuk kültürü alınmış olup, herhangi bir etken üretilmemiştir. % 88.7 (n=87) olguda ise kültür alınmadığı görülmüştür.

Ayrıca olguların zehirlenme derecelerine göre incelenmesinde; tümündeki bulguların "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif" olarak değerlendirildiği, "yaşamsal tehlikenin olmadığı" ve tüm olgularda semptomatik tedavi uygulandığı saptandı.

Tartışma

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na 2005 ve 2006 yıllarında iki yıllık süreçte başvuran toplam 4.655 adli olgudan %2.1'i besin zehirlenmesi tanısı almıştır. 1991–1995 yılları arasında Sivas Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne başvuran tüm adli olguların %2.4'ünü (11), Pekdemir ve arkadaşlarının

Tablo 1: Zehirlenme çeşitlerinin yaşlara göre dağılımı.

YAŞ	Pirinç pilavı- çorba-tas kebapı	Tavuk	Mantar	Balık	Yumurta	Atkestanesi	Bilinmeyen	Toplam
0-9	1	6	4	--	--	--	--	11
10-19	37	1	2	--	--	--	1	41
20-29	14	3	3	1	--	--	--	21
30-39	1	1	--	--	--	--	--	2
40-49	1	--	--	1	--	--	--	2
50-59	1	--	1	--	1	--	--	3
60 ve üzeri	1	--	--	--	--	--	--	1
Bilinmeyen	1	13	1	1	--	1	--	17
Toplam	57	24	11	3	1	1	1	98

çalışmasında (12) acil servise başvuran olguların %2'sini zehirlenme olguları oluşturduğu saptanmıştır.

Acil servislere başvuran zehirlenme olgularının sıklıkla genç yaş grubunda oldukları bildirilmektedir (13). Weir ve arkadaşları (14) zehirlenme olgularının %70'inin, Hall ve arkadaşları (15) %75'inin 35 yaş altında olduğunu, Özköse ve arkadaşları (16) ise %63.6'sının 25 yaş altında olduğunu bildirmektedirler. Bu çalışmada besin zehirlenmesi olgularının %71.4'ü erkek olarak tespit edildi. Yaşlara göre yapılan değerlendirmede zehirlenme olgularının en çok (% 41.8) 10-19 yaş grubunda, ikinci sıklıkla (% 21.4) 20-29 yaş grubunda olduğu saptandı. Çalışmamızdaki olguların cinsiyete ve yaşa göre değerlendirilmesinde; erkek ve 2.-3. dekatta yoğunlaşmasının araştırma yapılan süreçte olguların %52'sinin erkek öğrenci yurdundan (toplu zehirlenme) başvuran besin zehirlenmesi olgularından kaynaklandığı düşünüldü.

Bu çalışmada olguların %65.3'ünün kış aylarında olduğu görüldü. Besin zehirlenmesi olgularının kış mevsiminde artış göstermesinin erkek öğrenci yurdundan aralık ayında başvuran (%52.0) toplu zehirlenme olgularının katkısı olmakla birlikte; bu sonuç Yücel ve arkadaşlarının zehirlenme olgularını inceleyen çalışmasında (11) olguların en sıklıkla kış mevsiminde görülmesiyle uyumlu bulundu.

Akköse ve arkadaşlarının çalışmasında besin ve/veya mantar zehirlenmesi nedeniyle olguların %88'inin acil serviste tedavileri sonucu taburcu edildiği bildirilmektedir (13). Demirdal ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada; Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde tespit edilen toplu besin zehirlenmesi olgusundan alınan 96 dışkı örneklerinden 18'inde Salmonella typhimurium,

25'inde Shigella dysenteria ürediği tespit edildi (17). Bu çalışmada, toplam 98 olgunun 11 (%11.2)'inde dışkı ve/veya kusmuk kültürü alınmış olup, herhangi bir etken üretilmemiştir. 87 olguda ise kültür alınmamıştır. Ayrıca besin zehirlenmesi olgularının %51.0'inin acil klinikte gerekli tıbbi müdahale, gözlem ve tedaviden sonra taburcu edildiği tespit edildi.

Olguların %51'inin herhangi bir kliniğe yatırılmadan acil poliklinikten tedavi edilerek aynı gün taburcu olmaları, alınan kültür oranındaki düşüklüğün bir nedeni olarak değerlendirilebilir.

Bunda gerek acil poliklinikten kültür isteme alışkanlığının az olması, gerekse kısa süreli olan acil gözlem süresince dışkı ve/veya kusmuk örneğini hastaların verememesi gibi nedenler söz konusudur.

Bununla birlikte hiçbir olguda besin örneklerinin alınmamış olmasının da ciddi bir eksiklik olduğu bu çalışmayla ortaya konmaktadır. Besin zehirlenmesinden sorumlu etkenin tespit edilmesi, sorunun çözümü ve tekrarlamaması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak, halk sağlığı açısından önemli katkılar sağlayacaktır.

Zehirlenmeler intihar, cinayet veya kaza orijinli olmasına bakılmaksızın adli olgu niteliği taşıdıklarından bildirilmeleri yasal sorumluluk oluşturmaktadır (18).

Bu bağlamda zehirlenme olgularına TCY'nin 280. maddesinde belirtildiği gibi, bildirim niteliği taşıyan adli rapor düzenlenmesi görevi hekimlere hukuki sorumluluk getirmektedir. Bu nedenle zehirlenme olgularının kimlik bilgilerinin, ayrıntılı anamnez ve fizik muayene bulgularının, laboratuvar sonuçları ve uygulanan tedavinin kayıtlarının iyi tutulması gerekmektedir (18-20).

Ayrıca zehirlenme olgularına adli rapor düzenlerken, “yaşamsal tehlike” ve “basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olup olmadığı” hususlarında daha sağlıklı veriler elde edilebilmesi için hastaların geçici raporunun, tıbbi evrakının ve düzenlenen kesin adli raporların daha ayrıntılı olarak kayıtlarının tutulmasının önemli olduğu açıktır (20).

Gerek sıklıkları, gerekse neden oldukları sonuçlar yönünden acil servislerde önemli bir yer tutan zehirlenme olgularının tanı ve tedavilerinin eksik ya da yanlış uygulanması; hekimleri tıbbi malpraktis iddiaları ile karşı karşıya bırakmakta, adli prosedürün hatalı uygulanması ise kendileri için hukuki süreçlerin başlamasına yol açabilmektedir (18).

Besin zehirlenmeleri dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli sağlık sorunudur. Çoğunlukla hafif seyirli ve kendini sınırlayan hastalıklar olmasına karşın besin zehirlenmelerine yol açan etken ve konakla ilişkili faktörler hastalığın zaman zaman daha ağır seyirli hatta ölümcül seyretmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde her basamakta besin zehirlenmelerine yönelik önerilerin ve uyarıların yapılması halk sağlığı uygulamalarında önemli olacaktır (7).

The Evaluation of Food Poisoning Cases Applying to The Department of Forensic Medicine of Cumhuriyet University Medical Faculty

Abstract

Aim: *Poisoning is an important public health problem. The frequency and characteristics of poisonings differ with cultural and socioeconomic status of the community. Infection or intoxication after consumption of any food or drink is called as “food poisoning”. In this study, the forensic reports about food poisoning cases applying to the department of Forensic Medicine of Cumhuriyet University Medical Faculty were determined and the case profile was brought up. It is aimed to determine the legal and medical applications of these cases.*

Methods: *The forensic reports and hospital records of 98 food poisoning cases in the period of two years during 2005-2006 were reviewed retrospectively.*

Results: *The food poisoning cases occur frequently at younger ages and in months of winter. In 11.2% of the cases, the cultures were taken and nothing was identified. The insufficiency of the culture samples and no examination of food samples thought to be important deficiency about determination of pathogen agents.*

Conclusion: *In medical services, the diagnoses and treatments must be applied truly. The suggestions and warnings must be done about food poisoning. And also, physicians have responsibility about*

registering the medical records correctly and denouncing these cases.

Key words: *Poisoning, food poisoning, forensic report, forensic medicine.*

Kaynaklar

1. Kalkan Ş, Tunçok Y, Güven H. İlaç ve zehir danışma merkezine bildirilen olgular. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998;12:275-83.
2. Girgin N.K. Klinik Toksikoloji Derneği XI. Toplantısı, Besin Zehirlenmeleri Toplantı Sunum ve Bildirileri Özet Kitapçığı, Erzurum-Erzincan 18-20 Mayıs 2006:19.
3. Schroeder CM, Latimer HK, Schlosser WD, Golden NJ, Marks HM, Coleman ME, Hogue AT, Ebel ED, Quiring NM, Kadry AR, Kause J. Overview and summary of the Food Safety and Inspection Service risk assessment for Salmonella enteritidis in shell eggs, October 2005. Foodborne Pathog Dis 2006;3(4):403-12.
4. Vaillant V, Valk H, Baron E, Ancelle T, Colin P, Delmas MC, Dufour B, Pouillot R, Strat Y, Weinbreck P, Jouglu E, Desenclos JC. Foodborne infections in France. Foodborne Pathog Dis 2005;2(3):221-32.
5. Ikeda T, Tamate N, Yamaguchi K, Makino S. Mass outbreak of food poisoning disease caused by small amounts of staphylococcal enterotoxins A and H. Appl Environ Microbiol 2005;71(5):2793-5.
6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Outbreaks of Salmonella infections associated with eating Roma tomatoes-United States and Canada, 2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2005;54(13):325-8.
7. Şimşek F. Besin Zehirlenmeleri. Toksikoloji Dergisi, 2005;3(1): 3-9.
8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Botulism from home-canned bamboo shoots--Nan Province, Thailand, March 2006. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006;55(14):389-92.
9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Multiple outbreaks of gastrointestinal illness among school children associated with consumption of flour tortillas--Massachusetts, 2003-2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006;55(1):8-11.
10. Prof. Dr. Alaaddin PAHSA, http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/infeksiyon/Ders_Notlari/besin_zeh.htm.
11. Yücel F, Günay Y. Ölümcül olmayan zehirlenme olgularının adli tıp yönünden değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2000;5(3): 251-3.
12. Pekdemir M, Kavalcı C, Durukan P, Yıldız M. Acil servisimize başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Acil Tıp Dergisi 2002;2(2):36-40.

13. Akköse Ş, Fedakar R, Bulut M, Çebiçi H. Zehirlenme olgularının beş yıllık analizi. *Acil Tıp Dergisi* 2003;3:8-10.
14. Weir P. The Epidemiology of deliberate self poisoning presenting to Christchurch Hospital Emergency Department. *NZ Med J* 1998;111:127-9.
15. Hall AK. Changing epidemiology and management of deliberate self poisoning in Christchurch. *NZ Med J* 1994;107:396-9.
16. Özköse Z, Ayoğlu F. Human and Experimental Toxicology. 1999;18:614-8.
17. Demirdal T, Demirtürk N, Aktepe OC. Bir üniversitede saptanan besin zehirlenmesinin incelenmesi. *Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2007;24(3):205-8.
18. Gürpınar T, Aşırdizer M. Zehirlenmelerde hekim sorumluluğu. *Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci* 2006;2(50):56-62.
19. Keskin R, Yorulmaz C, Yavuz MS, Aşırdizer M. Zehirlenme olgularında hayati tehlike kararı için glasgow koma skalasının kullanımı. *Adli Tıp Bülteni* 2001;6(1):8-13.
20. Yavuz S. Tıbbi kayıtların düzenlenmesi ve saklamasında görülen eksiklikler ve hukuki sonuçları. *Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci* 2006;2(50):20-27.

Safra Kesesi Yaralanmalarında Klinik Deneyimimiz

Ercan Gedik, Sadullah Girgin, İbrahim Halil Taçyıldız, Bilsel Baç, Celalettin Keleş

Özet

Safra kesesi yaralanmaları, karın travmaları arasında nadir olarak görülmektedir. Bu çalışmada safra kesesi yaralanması nedeniyle tedavi edilen hastalarımızı sunmayı amaçladık.

Yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde 1996–2006 tarihleri arasında tedavi edilen 15 travmatik safra kesesi yaralanmalı hasta geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 28 ± 13.46 olan hastaların $12(\%80)$ 'si erkek ve $3(\%20)$ 'ü kadın idi. Beş ($\%33,3$) hasta künt ve $10 (\%66,6)$ hasta ise penetran karın travmasına maruz kaldıkları görüldü. Tüm hastalara ultrasonografi çekildi. Beş hastada şok mevcuttu ve acil laparotomi yapıldı. Dört hastaya bilgisayarlı tomografi, 3 hastaya tanısal peritoneal lavaj ve bir hastaya ise ultrasonografi eşliğinde perkütan aspirasyon yapılarak laparotomi kararı verildi. Travma şiddet skoru (ISS) ortalaması 25.20 ± 15.91 , Revize travma skoru (RTS) ortalaması ise 7.030 ± 1.033 olarak hesaplandı. Hastaların hepsine kolesistektomi uygulandı. Beş hastada morbidite gelişmiş olup en sık görülen morbidite yara enfeksiyonu idi. I İntraabdominal yandaş organ yaralanma sayı ortalaması 3.18 ± 1.32 olup, en sık yaralanan yandaş organ karaciğer olduğu görüldü. İlk 24 saatte 6 hastaya ortalama 5.50 ± 3.20 Ü kan transfüzyonu yapıldı. Ortalama hastanede kalış süresi 7.93 ± 0.89 gün olduğu gözlemlendi.

Sonuç: Safra kesesi yaralanmalarında morbidite ile ilişkili faktörler; ISS, yandaş abdominal organ yaralanması ve ilk 24 saatte yapılan kan transfüzyon sayısı olduğu saptandı. Safra kesesi yaralanmalarında, kolesistektomi tercih edilecek en uygun tedavi seçeneğidir.

Anahtar kelimeler: Künt travma, penetran travma, safra kesesi yaralanması

Travmatik safra kesesi yaralanmaları (SKY)'nın büyük çoğunluğu penetran ve daha az bir kısmı künt karın travmaları sonrasında görülürler (1-4). SKY'dan sonra morbidite oranı $\%18-68$, mortalite oranı ise $\%9$ olarak rapor edilmiştir (1,3). Ayrıca, morbidite ve mortalitenin yandaş organ yaralanmalarına bağlı oldukları bildirilmiştir (1,3).

Genellikle, karın travmaları sonrası yandaş diğer organ yaralanmaları nedeniyle uygulanan laparotomi sırasında tanı konulur (3). SKY tanısının konulabilmesi için, yeterli duyarlılık ve özgüllüğe sahip bir görüntüleme yöntemi mevcut değildir (2).

SKY'larında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve hepatobiliyer sintigrafi duyarlılık ve özgüllüğü az olmasına rağmen kullanılmaktadır (2,5,6). Bu çalışmada travmatik safra kesesi yaralanması olan hastalarımızı tanı, tedavi ve morbidite açısından değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde Ocak 1996-Aralık 2006 tarihleri arasında, künt veya penetran karın travmasına maruz kalarak tedavi edilen 15 safra kesesi yaralanmalı hasta geriye dönük olarak incelendi.

Tüm hastalarda resüsitasyon işlemleri acil serviste başlatıldı ve fizik muayene sonrası karın ultrasonografisi (USG) ile intrabdominal bulgular (intrabdominal serbest mayi varlığı ve miktarı, solid organ yaralanması, perikolesistik mayi) değerlendirildi. Hemodinamik olarak stabil olmayan hastalara derhal laparotomi yapılırken, diğer hastalarda yandaş yaralanmalarla ilgili klinik konsültasyonlar ve gerekli görülen tetkikler yapıldı. Sırt-lomber penetran yaralanması olan veya USG ile solid organ yaralanması tespit edilen künt karın travmalı hemodinamisi stabil olan hastalara bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. Özellikle izole SKY'sı düşünülen hastalar tekrarlayan USG ile takip edildi USG'de intraabdominal serbest mayi tespit edilen ve laparotomi için şüphede kalınan hastalara tanısal peritoneal lavaj (TPL) veya USG eşliğinde perkütan aspirasyon yapıldı. İlk aspirasyon yapılan sıvıdan barsak içeriği veya

Yazışma Adresi: Dr. Ercan Gedik
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi ABD
Diyarbakır

Tablo 1. Travmaya bağlı safra kesesi yaralanma sınıflandırması

Tip		
1 (Kontüzyon)	1A	İntramural hematoma
	1B	Perforasyon ve nekroz içeren intramural hematoma
	1C	Çözülmeyen intramural hematoma
2 (Laserasyon)		Rüptüre kese
3 (Avülsiyon)	3A	Karaciğer yatağından parsiyel ayrılmış safra kesesi
	3B	Karaciğer yatağından tam ayrılmış ancak hepatoduodenal ligaman ile ilişkisi korunan safra kesesi
	3C	Sadece hepatoduodenal ligamandan ayrılmış safra kesesi
	3D	Tam ayrılma (Travmatik kolesistektomi)
4 (Travmatik Kolesistit)	4A	Karaciğer travmasına sekonder hemobilia
	4B	Travma sonrası akut akalkülöz kolesistit
5 (Tam olmayan yırtık)		Diğer tabakalar sağlam olup, sadece mukozal yırtığın olması

Tablo2. Safra kesesi yaralanması olan hastaların demografik bilgileri

Vaka no	Yaş	Cinsiyet	Şok varlığı	Travma nedeni	ISS	RTS	Morbidite	Mortalite	TSKYS
1	23	E	+	KKT	34	5.148	PE	-	Tip 2
2	57	E	-	ASY	16	6.904	-	-	Tip 2
3	27	E	-	KKT	13	7.841	-	-	Tip 3A
4	51	E	-	ASY	25	6.904	-	-	Tip 2
5	18	E	+	KKT	29	5.439	YE	-	Tip 2
6	17	K	-	ASY	25	7.841	-	-	Tip 2
7	24	K	-	KDAY	25	7.550	YE	-	Tip 2
8	15	E	-	KDAY	16	7.841	-	-	Tip 2
9	29	E	+	ASY	25	6.376	Pnömoni	-	Tip 2
10	27	E	+	ASY	75	5.148	-	ARDS	Tip 2
11	18	E	-	KDAY	9	7.841	-	-	Tip 2
12	18	K	+	ASY	25	7.108	YE+E	-	Tip 2
13	50	E	-	KKT	25	7.841	-	-	Tip 3A
14	22	E	-	KDAY	9	7.841	-	-	Tip 2
15	24	E	-	KKT	18	7.841	-	-	Tip 2

TSKYS: Travmatik safra kesesi yaralanması sınıflaması, KKT: Künt karın travması, ASY: Ateşli silah yaralanması, KDAY: Kesici ve delici alet yaralanması, YE: Yara enfeksiyonu, PE: Pulmoner emboli, YE+E: Yara enfeksiyonu ve evisserasyon, ARDS: Akut respiratuar distres sendromu, Travma şiddet skoru (ISS), Revize travma skoru (RTS).

safra gelmesi, 10 ml defibrine kan gelmesi veya lavaj sıvısında 100.000/ml eritrosit, 500/ml lökosit, 20U/L amilaz, 3 U/L alkalen fosfataz, bulunması TPL'da pozitiflik kriterleri olarak kabul edildi (7). Fizik muayene (hemodinaminin stabil olmaması, peritoneal irritasyon bulguları oluşması), TPL sonucunun pozitif olması, USG eşliğinde intraabdominal serbest mayiden perkütan aspirasyon ile safra alınması ve

radyolojik tetkikler sonucunda hastalara ameliyat endikasyonu konuldu.

Hastalara preoperatif profilaksi için 3. kuşak antibiyoterapi yapıldı, ayrıca kolon yaralanması tespit edilen beş hastaya anti-anaeorob etkili antibiyotik ile kombinasyon yapıldı. Bütün hastalara orta hat kesi ile laparotomi uygulandı. Ameliyathanede aspire edilen kanama miktarı ölçülerek kaydedildi. Safra kesesi yaralanmaları, Losanoff ve arkadaşlarının (8) belirledikleri

travmatik safra kesesi yaralanması sınıflandırmasına göre yapıldı (Tablo 1).

Hastalar yaş, cinsiyet, yaralanma etkeni, şok varlığı (Tansiyon arteriyel [TA] <80 mmHg ve nabız hızı>100/dakika)(9), yatış süresi, intraabdominal organ yaralanmaları, yandaş sistem yaralanmaları, kan transfüzyon sayısı, ISS ve RTS skorları, morbidite ve mortalite nedenleri daha önceden hazırlanan formlara her hasta için ayrı ayrı kaydedildi. Kaydedilen değişkenlerin morbidite ile ilişkisinin belirlenmesi için istatistiksel analizler yapıldı. İstatistiksel analiz yapılırken mortalite gelişen hasta dışarıda bırakıldı.

Bu çalışmada istatistiksel değerlendirmeler SPSS V.10 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Grup ortalamaları arasındaki farklılığın test edilmesinde Bağımsız t-testi, gruplardaki görülme sıklıklarının karşılaştırılmasında ise Chi-Square, Fisher Exact test kullanılmıştır. Sürekli değişkenlerin hepsi ortalama değer \pm standart sapma şeklinde hesaplanarak belirtildi. İstatistiksel değerlendirmede anlamlılık düzeyi olarak $p < 0.05$ kabul edilmiştir.

Bulgular

Safra kesesi yaralanması nedeniyle tedavi edilen 15 hastanın yaş ortalaması 28 ± 13.46 (15–57) olup bunların 12(%80)'si erkek ve 3(%20)'ü kadın idi. Hastaların 10(%66.6)'unun penetran karın travması ve 5(%33.3)'inin ise künt karın travmasına (KKT) maruz kaldıkları görüldü. Penetran karın travmasına maruz kalan hastaların 6(%60)'sı ateşli silah yaralanması (ASY) ve 4(%40)'ü ise kesici-delici alet yaralanması (KDAY) idi. Beş hastada şok hali vardı ve bu hastaların hepsinde yandaş intraabdominal organ yaralanmaları saptandı. On beş hastaya ait demografik bilgiler tablo 2'de gösterilmektedir.

Karın ultrasonografisi hastaların hepsine yapıldı. İntraabdominal serbest mayi ortak USG bulgusu iken, tip 2 SKY olan hastalarda buna ek olarak kollabe safra kesesi diğer bir ortak USG bulgusu idi. Hemodinamisi stabil olmayan 5 hastaya ve karına nazif ASY girişi mevcut akut karın bulguları olan bir hastaya USG sonrası acil laparotomi uygulandı. Hemodinamisi stabil olan KKT'lı bir hastaya ve sırt-lomber penetran yaralanması bulunan 3 hastaya BT çekildi. BT sonucunda, solid organ yaralanması ve içi boş organ yaralanması tespit edilen bu 4 hastaya laparotomi uygulandı. KKT'lı bir hastada fizik muayenesinde şüpheli akut karın bulgularının olmasından dolayı yapılan TPL'de barsak içeriğinin alınması üzerine laparotomi yapıldı.

KKT'lı 2 hasta ve KDAY'lı 2 hastada izole safra kesesi yaralanması saptandı. İzole SKY olan 3 hastanın fizik muayenesinde şüpheli akut karın bulgularının devam etmesi üzerine, iki hastaya TPL ve bir hastaya ise USG eşliğinde perkütan aspirasyon planlandı. Yapılan perkütan aspirasyonda ve TPL'de safra gelmesi üzerine bu hastalara laparotomi uygulandı. İzole SKY olan diğer hastada peritoneal iritasyon bulguları mevcut olup yapılan USG'sinde perikolesistik mayi tespit edildi. Altı saat sonra tekrarlanan USG'sinde perikolesistik, perihepatik ve intraabdominal serbest mayi saptanan hastanın peritoneal iritasyon bulgularının artması üzerine laparotomi yapıldı.

Tablo 3. Safra kesesi yaralanmasına eşlik eden intraabdominal organ yaralanmaları

Yaralanan Organ	Hasta sayısı (%)
Karaciğer	11 (%73.3)
Kolon	5 (%33.3)
İnce Barsak	4 (%26.6)
Böbrek	4 (%26.6)
Mide	4 (%26.6)
Safra Yolları	3 (%20)
Duodenum	3 (%20)
Major damar yaralanması	2 (%13.3)
Diyafragma	2 (%13.3)
Pankreas	1 (%6.6)
Mesane	1 (%6.6)

İntraabdominal yandaş organ yaralanma sayı ortalaması 3.18 ± 1.32 (2–6) olup, en sık yaralanan yandaş organ karaciğer (%73.3) ve ikinci sıklıkta ise kolon (%33.3) yaralanması olduğu görüldü (Tablo 3). İntraabdominal hemoraji miktarı ortalaması 1116.6 ± 1030.19 (0–3500) ml olduğu tespit edildi. Sekiz hastada (%53.3) yandaş sistem yaralanması vardı ve en sık toraks yaralanmaları (%20) tespit edildi (Tablo 4). İlk 24 saatte 6 hastaya ortalama 5.50 ± 3.20 Ü (2–10) kan transfüzyonu yapıldı. ISS ortalaması 25.20 ± 15.91 (9–75), RTS ortalaması ise 7.030 ± 1.033 (5.148–7.841) olarak hesaplandı.

Tablo 4: Safra kesesi yaralanması bulunan hastalarda diğer sistem yaralanmaları

Yaralanan Organ	Hasta sayısı (%)
Toraks yaralanması	3 (%20)
Extremite Fraktürü	2 (%13.3)
Pelvis Fraktürü	2 (%13.3)
Kranium	1 (%6.6)

Tablo 5. Safra kesesi yaralanmalı hastalarda morbiditeye etkili faktörler

Değişkenler [†]	Ortalama değerler	P değeri
Yaş	28.07±13.97	0.78
Yaralanma etkeni (Künt/Penetrant yaralanma)	5/9	0.58
Şok mevcudiyeti	4/14 (%28.5)	0.09
Yandaş intraabdominal yaralanan organ sayısı	2.42±1.22	0.019*
Extraabdominal yaralanma	5/14 (%35.7)	0.36
Kan transfüzyonu sayısı	1.78±1.11	0.04*
ISS	21.64±8.26	0.003*
RTS	7.09±0.90	0.14

* p değeri istatistiksel olarak anlamlı idi

† Mortal seyreden hasta analiz dışında bırakılmıştır

SKY şekli, KKT maruz kalmış iki hastada tip 3A olup, diğer hastaların hepsinde tip 2 yaralanma şeklindeydi. Safra kesesi yaralanması mevcut olan tüm hastalara kolesistektomi uygulandı. Ortalama hastanede kalış süresi 7.93±0.89 (5–19) gün olduğu gözlemlendi.

Beş (%33.3) hastada morbidite gelişti. Bu çalışmada yara enfeksiyonu en sık görülen morbidite olup, 3 hastada gelişti. Bu hastaların hepsinde kolon yaralanması mevcuttu ve bir hastada evisserasyon olması üzerine relaparotomi yapıldı. Bir hastada sağ alt lob pnömonisi gelişti ve uygun antiyoterapi ile tedavi edildi. Künt karın travması ile birlikte pelvis travması da bulunan başka bir hastada, postoperatif dönemde pulmoner emboli gelişti. İzole SKY nedeniyle kolesistektomi yapılan hastalarda morbidite gelişmedi. Yandaş intraabdominal yaralanan organ sayısı (p=0.019), ilk 24 saatte yapılan kan transfüzyon sayısı (p=0.04) ve ISS (p=0.003) morbidite gelişmesi üzerinde etkili faktörlerdi (Tablo 5).

ASY nedeniyle torakoabdominal yaralanması olan bir hasta şok tablosunda operasyona alındı. Hastada SKY ile birlikte karaciğer, mide, duodenum, transvers kolon ve vena kava inferior yaralanmaları mevcuttu. İlk 24 saat içinde 10 Ü kan replasmanı yapılan hastada Erişkinin Sıkıntılı Solunum Sendromu gelişmesi üzerine 24 saat sonra mekanik ventilatöre bağlandı ve postoperatif 7. gün kaybedildi.

Tartışma

Safra kesesinin anatomik lokalizasyonundan dolayı SKY'ları nadir olarak görülürler (3). Safra kesesinin, göğüs kafesinin altında kalması, omentum ve barsaklarla çevrili olması ve karaciğere gömülü bulunması travmalara karşı

korunabilmesini sağlamaktadır (3,10,11). Karın travması nedeniyle laparotomi yapılan hastalarda SKY %3.5 sıklıkta görülür (3). Yaralanma etkenlerine bakıldığında SKY'nın %85–93 penetrant karın travmaları olup bunların %86'sının ise ASY'ları olduğu belirtilmiştir (3,5,12-14). Bu çalışmada, hastaların %66,6'sında penetrant karın travması mevcut olup bunların %60'ı ASY'na maruz kalmışlardı.

SKY'na genellikle yandaş organ yaralanmaları nedeniyle uygulanan laparotomi sırasında tanı konulur (3,10). Çalışmamızda, hemodinamisi stabil olmayan 5 (%33.3) hastada safra kesesi yaralanması acil laparotomi sırasında tespit edildi. SKY'larında, USG ve BT bulguları çoğunlukla spesifik değildir. USG'de perikolesistik mayi en sık saptanan bulgudur. Bununla birlikte kollabe safra kesesi, hematoma bağlı intraluminal yoğun sıvı ve intraperitoneal sıvı diğer USG bulgularıdır (15-17). Çalışmamızda tüm hastalara ilk olarak noninvaziv, hızlı ve kolay uygulanabildiğinden USG tercih ettik. Ayrıca hemodinamisi stabil olmayan hastalarda USG yapılarak intraperitoneal sıvı varlığını saptandıktan sonra laparotomi uyguladık. İzole SKY bulunan bir hastaya USG eşliğinde perkütan aspirasyon yapılarak tanı konuldu. Bu nedenle travmalı hastalarda, USG bulgusu olarak safra kesesi yaralanmasından şüphelenildiğinde, USG eşliğinde yapılan perkütan aspirasyon tanı konulmasına yardımcı olabileceği kanaatindeyiz.

SKY'larında bilgisayarlı tomografi genellikle hemodinamisi stabil hastalarda yandaş organ yaralanmalarını göstermede ve özellikle hemobilia durumunda tanıya yardımcıdır (2,5,6,18). Çalışmamızda BT çekilen 4 hastada, laparotomi gerektiren yandaş organ yaralanmaları

tespit edilmesine rağmen, safra kesesi yaralanmasını şüphelendirecek bulgu saptanmadı. Hepatobiliyer sintigrafisi, hemodinamisi stabil ve perikolesistik mayisi bulunan travmalı hastalarda kullanılabilir, ancak acil servislerde kullanımı oldukça sınırlıdır (15,19). Tanısal peritoneal lavaj hem periton boşluğundaki serbest kanı hem de içi boş organ yaralanmasını iyi gösteren bir tanı aracıdır. Diğer tanı yöntemlerindeki gelişmeler nedeniyle günümüzde kullanılma sıklığı azalmıştır (7). Ancak SKY'larında tanısal peritoneal lavajın tanıda yardımcı olduğu belirtilmektedir (2). Hemodinamisi stabil travmalı hastalarda, USG ve klinik bulgular safra kesesi yaralanmasını şüphelendiriyor ise, hastalarda TPL yapılması safra kesesi yaralanmasının tanısını koymada kullanılabilir bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

SKY'larında, yandaş abdominal organ yaralanması oldukça sıktır. Yandaş abdominal organ yaralanmaları, hastaya uygulanacak cerrahi tedavi, morbidite ve mortaliteyi etkilemektedir (3). Özellikle KKT'ya maruz kalmış hastaların incelendiği serilerde, yandaş abdominal organ yaralanma sayı ortalaması 2.7 ve 3.3 olarak belirtilmiştir (1,20). Künt ve penetran karın travmalarının birlikte incelendiği bir seride ise, yandaş abdominal organ yaralanma sayı ortalaması 2.6 olarak bildirilmiştir (3). Ayrıca, karaciğerin SKY'ları ile birlikte en sık yaralanan organ olduğu rapor edilmiştir (1,3,10,20,21). Çalışmamızda, izole SKY'ları hariç tutulduğunda yandaş abdominal organ yaralanması sayı ortalaması 3.18, en sık yaralanan organ karaciğer olduğu gözlemlendi.

Çalışmamızda ISS, yandaş abdominal organ sayısı ve ilk 24 saatte yapılan kan transfüzyon sayısı SKY'larında morbidite ile ilişkili faktörler olduğu görüldü. ISS, multipl travmalı hastalarda travmanın şiddetini belirler. ISS yüksekliği ve yandaş abdominal organ sayısının fazlalığı birçok çalışmada morbidite oranlarını artıran faktörler olduğu belirtilmiştir (9,22,23). Multipl kan transfüzyonu ihtiyacı, yaralanmanın şiddetini yansıtmaktadır. Kan transfüzyonlarının immün sistemi baskıladığı bilinmektedir (24). Bundan dolayı bakteriyel translokasyonun artması sonucunda bu hastalarda septik komplikasyonlar daha fazla oranda görüldüğü rapor edilmiştir (24,25).

SKY'da safra kesesinin yaralanma tipi ve travmanın şiddetine göre farklı tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Kolesistografi 1cm'den küçük serozal yaralanmalarda önerilmiştir, ancak yaralanma çapı küçük olsa bile eğer safra kesesinin tüm katlarını içeriyor ise, safra kaçağı riskinin yüksekliği ve onarım için kullanılan

sütürlere sekonder safra taşı oluşumu riski artacağından önerilmemektedir (1,14). Kolesistostomi ise, şiddetli travmalarda hemodinamisi stabil olmayan hastalarda tavsiye edilmektedir (20). Bu yöntemlerin dışında kalan ve en sık olarak SKY'da uygulanan tedavi yöntemi kolesistektomidir (1,3,4). Literatürde SKY'dan sonra yapılan kolesistektomiye bağlı morbidite bildirilmemiştir (3). Bizim çalışmamızda, 13 hastada safra kesesi perforasyonu ve 2 hastada ise tama yakın karaciğer yatağından ayrılma olduğundan hastaların hepsine kolesistektomi uygulanmıştır.

Sonuç olarak, SKY'nın tanısını koymak oldukça zordur ve genellikle yandaş abdominal organ yaralanması nedeniyle yapılan laparotomilerde tanı konulur. SKY'da morbidite ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi için daha fazla sayıdaki serilerle, bu faktörlerin irdelenmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz. SKY'larında yapılan kolesistektomi ile ilişkili morbidite oranları çok düşük olduğundan, safra kesesi yaralanmaları olan hastalarda kolesistektomi yapılmasını önermekteyiz.

Our Clinic Experience for Gall Bladder Injuries

Abstract

Gall bladder are rarely affected area during the abdominal trauma. We aimed to present patients treating for gall bladder injuries.

Materials - Methods: A data of 15 patients with gall bladder injuries from 1996 to 2006 was analyzed retrospectively.

Results: The mean age was 28±13.46 and 12(80%) patients were male, and 3(80%) patients were female. Ten of 15 (%66.6) patients had penetrating injuries and 5(%33.3) blunt injuries. Ultrasonography was performed in all patients. In five patients, shock was existed and urgent laparotomy was performed. Laparotomy decision was taken with CT in four patients, diagnostic peritoneal lavage in three patients, and US guided percutan aspiration in one patient. The mean Injury severity score (ISS) and Revized trauma score (RTS) were determined as 25.20±15.91 and 7.030±1.033 respectively. All the patients were undergone to cholecystectomy. Morbidity occurred in five patients and wound infection was the most frequent. The mean number of associated intra-abdominal organ injuries was 3.18±1.32, and liver was most common associated intra-abdominal organ injury. The units of transfused blood within the first 24 hours were 5.50 ±3.20 U. The mean of length hospital stay was 7.93±0.89 days.

Conclusion: ISS, numbers of associated intra abdominal organ injuries, units of transfused blood within the first 24 hours noticed to be associated with morbidity for gall bladder injuries. Cholecystectomy

is the most preferable treatment of choice in gall bladder injuries.

Key words: *Blunt trauma, Penetrating trauma, Gall bladder injury*

Kaynaklar

- 1 Sharma O. Blunt gallbladder injuries. Presentation of twenty-two cases with review of the literature. *J Trauma* 1995; 39:576–580.
- 2 Salzman S, Lutfi R, Fishman D, Doherty J, Merlotti G. Traumatic rupture of the gallbladder. *J Trauma* 2006; 61:454-6.
- 3 Zellweger R, Navsaria PH, Hess F, Omoshoro-Jones J, Kahn D, Nicol AJ. Gall bladder injuries as part of the spectrum of civilian abdominal trauma in South Africa. *ANZ J Surg* 2005; 75:559-61.
- 4 Pachter HL, Liang HG, Hofstetter SR. Liver and biliary tract trauma. In: Mattox KL (ed.) *Trauma*. New York: McGraw-Hill, 2000; 633–682.
- 5 Rogers B, Levi CS. Sonographic diagnosis of delayed rupture of the gallbladder after blunt abdominal trauma: case report. *Can Assoc Radiol J* 1998;49: 244–246.
- 6 Kaulzairie D, Barmeir L. Sonography of intraluminal gallbladder haematoma. *J Clin Ultrasound* 1985;13: 291–294.
- 7 Güloğlu R, Yanar H. Karın yaralanmaları. Ertekin C, Taviloğlu K, Güloğlu R, Kurtoğlu M (eds). *Travma*. 1. baskı. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık; 2005: 881.
- 8 Losanoff JE, Richman BW, Jones JW. Isolated blunt traumatic gallbladder injury. *Eur J Surg* 2001;167:878.
- 9 Ozturk H, Dokucu AI, Otcu S, Onen A. The Prognostic Importance of Trauma Scoring Systems for Morbidity in Children With Penetrating Abdominal Wounds: 17 Years of Experience. *J Ped Surg* 2002;37:93-98.
- 10 Isidoro DC, Sparatore F, Primo S, Toro A. Gallbladder blunt trauma: unusual presentation and difficult diagnosis. *Chir Gastroenterol* 2006; 22: 272–274.
- 11 Parks RW, Diamond T. Non-surgical trauma to the extrahepatic biliary tract. *Br J Surg* 1995; 82:1303– 1310.
- 12 Kitahama A, Elliot LF, Overby JL. The extrahepatic biliary tract injury. *Ann Surg* 1982; 196: 536-540.
- 13 Posner MC, Moore EE. Extrahepatic biliary tract injury: operative management plan. *J Trauma* 1985; 25: 833–837.
- 14 Bade PG, Thomson SR, Hirschberg A, Robbs JV. Surgical options in traumatic injury to the extrahepatic biliary tract. *Br J Surg* 1989; 76: 256–258.
- 15 Gupta A, Stuhlfaut JW, Fleming KW, Lucey BC, Soto JA. Blunt trauma of the pancreas and biliary tract: a multimodality imaging approach to diagnosis. *Radiographics* 2004;24:1381–1395.
- 16 Sood BP, Karla N, Gupta S, Sidhu R, Gulati M, Khandelwal N ve ark. Role of sonography in the diagnosis of gallbladder perforation. *J Clin Ultrasound* 2002;30:270–274.
- 17 Brennan PM, Welsh FK, Lyness C, Bathgate AJ, Wigmore SJ. Avulsion of the gallbladder following trivial injury. *Int J Clin Pract* 2004;58: 318–21.
- 18 Wittenberg A, Minotti AJ. CT Diagnosis of Traumatic Gallbladder Injury. *AJR* 2005; 185:1573–1574.
- 19 Haller JO, Condon VR, Berdon WE, Oh KS, Price AP, Bowen A ve ark. Spontaneous perforation of the common bile duct in children. *Radiology* 1989;172:621–624.
- 20 Penn I. Injuries of the gallbladder. *Br J Surg* 1962; 49: 636.
- 21 Chen X, Talner LB, Jurkoviich GJ. Gallbladder avulsion due to blunt trauma. *AJR* 2001;177:822.
- 22 Sikic N, Korac Z, Krajacic I, Zunic J. War abdominal trauma: usefulness of Penetrating Abdominal Trauma Index, Injury Severity Score, and number of injured abdominal organs as predictive factors. *Mil Med* 2001;166:226–230.
- 23 Aldemir M, Taçyıldız I, Girgin S. Predicting factors for mortality in the penetrating abdominal trauma. *Acta Chir Belg* 2004; 104:429–434.
- 24 Demetriades D, Murray JA, Chan L, Ordonez C, Bowley D, Nagy KK ve ark. Committee on Multicenter Clinical Trials. American Association for the Surgery of Trauma. Penetrating colon injuries requiring resection: diversion or primary anastomosis? An AAST prospective multicenter study. *J Trauma* 2001; 50: 765–775.
- 25 Bulger EM, McMahon K, Jurkovich GJ. The morbidity of penetrating colon injury. *Injury* 2003;34:41-6.

Çevresel Etkilerle İlişkili Antrakozda Radyolojik Görüntüleme

Fulya Adalı*, Sibel Bayramoğlu**, Nurten Turen Güner**, Ahmet Tan Cimilli**

Özet

Antrakoz, daha çok kömür madeninde çalışan işçilerde görülen mesleki bir hastalık olmasına rağmen, nadiren olgumuzda olduğu gibi çevresel nedenlerle kömür tozuna maruz kalmış kişilerde de görülebilir. Altmışbir yaşında bayan hasta nefes darlığı, göğüs - sırt ağrısı, öksürük ve balgam yakınmalarıyla başvurdu. PA akciğer grafisinde her iki hilusta bir kısmı yumurta kabuğu tarzında çok sayıda kalsifikasyonlar görülmesi üzerine tanıda antrakoz düşünülüp Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi (YÇBT) incelemeleri yapıldı. Antrakoz tanısında nodüler paternlerin değerlendirilmesinde konvansiyonel BT iyi olmakla birlikte, parankimal detaylarda YÇBT daha üstündür. YÇBT, diffüz infiltratif akciğer hastalıklarını saptamada konvansiyonel BT' den daha iyidir.

Anahtar kelimeler: Antrakoz, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi, çevresel etki

Antrakoz, daha çok kömür madeninde çalışan işçilerde görülen mesleki bir hastalıktır. Ancak bazen çevresel nedenlerle kömür tozuna maruz kalmış kişilerde de görülebilir (1,2). Bu çalışmada, çevresel nedenlerle kömür tozuna maruz kalmış ve antrakoz tanısı almış kadın hastanın PA akciğer grafisi, Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi (YÇBT) bulgularını literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

61 yaşındaki kadın olgu nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı, öksürük ve balgam yakınmalarıyla göğüs hastalıkları polikliniğine başvurup radyolojik inceleme için kliniğimize gönderildi. Özgeçmişinde belirgin bir özellik saptanmadı. İlk basamak olarak çekilen PA akciğer grafisinde: her iki hilus dolgun ve yukarı çentikli olarak izlendi ve her iki hilusta bir kısmı yumurta kabuğu tarzında çok sayıda kalsifikasyonlar mevcuttu. Bu bulgular nedeni ile hastaya ileri tetkikler önerildi.

Aynı seansta çekilen toraks BT ve YÇBT'de sağda daha belirgin olmak üzere her iki akciğer üst zonlarda kalsifikasyonlar içeren ağırlıklı olarak toraks duvarına paralel yerleşmiş, dış kenarı iyi sınırlı, iç konturları hilusa lineer uzanımlar gösteren konglomere kitle görünümüleri mevcuttu (Resim1). Toraks BT mediasten penceresinde, mediastende ve her iki hiler bölge yerleşimli, bir kısmı yumurta kabuğu tarzda kalsifikasyonlar gösteren çok sayıda lenf nodları mevcuttu (Resim 2). YÇBT'de ayrıca toraks BT' ye göre daha net seçilen, kitleler komşuluğunda paraskatriksyel amfizem bulguları ve kitlelerin plevraya komşuluk gösterdiği bölümlerde ekstraplevral yağlı doku artışı gözlemlendi. Sol akciğer üst zonda subplevral plak formasyonu mevcuttu. Her iki akciğerde yaygın, bir kısmı kalsifiye parankimal, subplevral ve sentrilobuler nodüller izlenmekteydi (Resim 1).

Tartışma

Antrakoz, daha çok kömür madeninde çalışan işçilerde görülen mesleki bir hastalıktır ancak nadiren olgumuzda olduğu gibi çevresel nedenlerle kömür tozuna maruz kalmış kişilerde de görülebilir. Antrakozda, kömür tozunun inhalasyonunda akciğer hasarını etkileyen en önemli faktör inhale edilen kömür tozunun uygun boyutlarda (1-5 mm) olması ve alt respiratuar trakta geçip orada kömür makülüne yol açmasıdır (3). Basit antrakoz semptomsuzdur. Komplike antrakoz, Progressif Masif Fibrozis (PMF) olarak

*Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Radyoloji Kliniği. Van

**Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul

Yazışma Adresi: Dr.Fulya Adalı,

Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Radyoloji Kliniği. Van

e-mail: fulyaadali@yahoo.com

Resim 1: YÇBT incelemede; sağda daha belirgin olmak üzere her iki akciğer üst zonlarda kalsifikasyonlar içeren ağırlıklı olarak toraks duvarına paralel yerleşmiş, dış kenarı iyi sınırlı, iç konturları hilusa lineer uzanımlar gösteren konglomere kitle görünümleri, kitleler komşuluğunda paraskatriksyel amfizem bulguları, her iki akciğerde yaygın, bir kısmı kalsifiye parankimal, subplevral ve sentrilobuler nodüller.

Resim 2: Toraks BT incelemede; mediasten ve her iki hiler bölge yerleşimli, bir kısmı yumurta kabuğu tarzında kalsifikasyonlar gösteren çok sayıda lenf nodu.

da adlandırılır ve dispne, öksürük, balgam, solunum fonksiyonlarında bozukluk ile başvurabilir. Tanıda PA akciğer grafisi, Toraks BT, YÇBT kullanılır. Nodüler paternlerin değerlendirilmesinde konvansiyonel BT iyi olmakla birlikte, parankimal detaylarda YÇBT daha üstündür. YÇBT sıklıkla normal göğüs

radiyografili hastalarda hastalığı saptar (4). Diffüz infiltratif akciğer hastalıklarını saptamada konvansiyonel BT' den daha iyidir (5). Antrakozun BT ve YÇBT bulgularında görülen nodüller parankimal, sentrilobüler ve subplevral olabilir. Amfizematöz lezyonların tüm tipleri antrakozda gözlemlenebilir; parasiner, paraseptal,

paraskatriksyel ve özellikle sentrasiner amfizem. Hiler ve mediastinal lenf nodlarında yumurta kabuğu kalsifikasyonu antrakozun özelliğidir. Bununla birlikte punktat ve massif kalsifikasyonlarda görülebilir. PMF lezyonları tipik olarak üst ve posterior akciğer bölümlerine yerleşir. Santral lezyonlar hilusa doğru büyüyerek on veya daha fazla yıl sonra kontraksiyonla uzanım gösterirler. Periferik lezyonlar ekstraplevral yağlı doku artışına neden olur. Lens şeklinde bir dansite eğer özellikle üst lobda periferik yerleşmişse, major fissüre yakın yada paralelse, göğüs duvarına paralel dış kenarı iyi sınırlıysa PMF tanısı konur (6). Diffüz intersiyel pulmoner fibrozis antrakozda bal peteği görünümüne yol açabilir. Antrakoz, karşılaştırılabilir diğer mesleki hastalıklardan daha az sıklıkla akciğer karsinomuna neden olur (7). Manyetik rezonans görüntüleme, akciğer kanserinin antrakozun komplike tipinden ayrımında kullanılır (8).

Radiologic Imaging in Anthracosis Associated with Environmental Exposure

Abstract

While anthracosis is an occupational disease seen commonly among coal miners, it can be rarely encountered in people who were exposed to coal dust from environmental exposure, as in our case. A sixtyone-year-old female patient presented with shortness of breath, chest and back pain, cough, and sputum production. Because PA lung x-ray revealed multiple eggshells shaped calcifications on both hila, we suspected anthracosis and ordered Thorax Computed Tomography (CT) and High Resolution Computed Tomography (HRCT). While conventional CT provides good results in the assessment of nodular patterns for anthracosis diagnosis, HRCT proves to be better in showing parenchymal details. HRCT gives better results in determination of infiltrative lung diseases compared with conventional CT.

Key words: Anthracosis, High Resolution Computed Tomography, environmental exposure

Kaynaklar

- 1 Akira M, Higashihara T, Yokoyama K, Yamamoto S, Kita N, Morimoto S, Ikezoe J and Kozuka T. Radiographic type pneumoconiosis. High resolution CT. Radiology 1989 ; 171 : 117 - 123.
- 2 Remy Jardin M, Degreaf JM, Beuscat R, Voisin C, Remy J. Coal worker's pneumoconiosis: CT assesment in exposed workers and correlation with radiographic findings. Radiology 1990 ; 177 : 363 - 371.
- 3 International Commission on Radiological Protection Task Group on Lung Dynamics: Deposition and retention models for internal dosimetry of the human respiratory tract. Health Phys 1996 ; 12 : 173 - 207.
- 4 Talini D, Paggiano PL, Falaschi F, Battolla L, Carrora M, Petrozzino M, Begliomini E, Bartolozzi C, Giuntini C. Chest radiography and high-resolution computed tomography in the evaluation of workers exposed to silica dust: relation with functional findings. Occup Environ Med 1995 ; 52 : 262 - 267.
- 5 Remy-Jardin M, Remy J, Deffontaines C, Duhamel A. Assessment of diffuse infiltrative lung disease: comparison of conventional CT and high-resolution CT, Radiology 1991 ; 181 : 157 - 162.
- 6 Williams JK, Moller GA: Solitary mass in the lungs of coal miners, AJR 1973 ; 117 : 765 -770.
- 7 Costello J, Ortmeyer CE, Morgan WKC. Mortality for lung cancer in US coal miners. Am J Public Health 1974 ; 64 : 222 - 224.
- 8 Matsumoto S, Miyake H, Oga M, Tokaki H, Mori H. Diagnosis of lung cancer in a patient with pneumoconiosis and progressive massive fibrosis using MRI, Eur Radiology 1998 ; 8 : 615 - 617.

Pompalı Tüfekle Üçlü Yaralanma : Olgu Sunumu

Muhammet Can*, H.Bülent Üner**, Hümeysra Yıldırım Can***

Özet

Av tüfeği olarak kullanılan pompalı tüfek yaralanmaları, günümüzde oldukça sık rastlanan ve genellikle ölümlü sonuçlanan yaralanmalardır. Bu tür yaralanmaların çokluğu, gerek adli tıp bilimi ve hukuksal yorumları açısından, gerekse toplumumuzun bu tür silahlara karşı göstermiş olduğu ilgiden dolayı önem taşımaktadır. Çalışmamızda pompalı tüfekle üçlü yaralanma olguları, yapılan diğer çalışmalarla birlikte değerlendirilerek tartışıldı.

Anahtar kelimeler: Ateşli silah, pompalı tüfek, yaralanma.

Av tüfekleri kara avcılığı ve atış müsabakalarında kullanılan yivsiz silahlardır. Bir atışlı kırma, bir atışlı sürgülü, fişek hazneli pompalı doldurmalı, gizli horozlu yan yana iki namlulu kırma, üst üste iki namlulu kırma ve otomatik atışlı gibi pek çok çeşidi bulunmaktadır.

Ateşli silahların kullanıldığı kriminal olaylarda ateş eden kişinin saptanması, olayın orijininin (intihar, cinayet, kaza) açıklığa kavuşturulmasında büyük önem taşır (1-3). Günümüzde av tüfekleri ve buna bağlı yaralanmalara oldukça sık rastlanmakta ve genellikle ölümlü sonuçlanmaktadır. Av tüfeklerinin gerek yasal, gerekse yasa dışı yoldan elde edilmesinin kolay olması, yapılış amacına uygun olarak av ve sporda kullanıldığı gibi saldırı, savunma ve intihar aracı olarak da kullanılmasına neden olmuştur(4).

Danimarka'da 1970-1979 yılları arasında meydana gelen ateşli silahla ilgili ölümlerin %57'sinde, 1984-1987 yıllarında ise %43'ünde av tüfeği kullanılmış olması ilgi çekicidir. Av tüfekleri ile oluşan yaraların kendine özgü nitelikleri vardır. Bitişik veya yakın atış mesafeleri dışında, av tüfekleri saçmalarının giriş delikleri, yivli, setli silahlardan atılan tek bir mermi çekirdeği giriş yarısından kolayca ayırd edilebilir (4-6). Yaranın lokalizasyonu ve kurbana silahtan olan mesafe, geniş bir alana

yayılan saçmanın tipi nedeniyle, çeşitli av tüfeği yaralanmalarına göre değişir (7).

Av tüfeği saçmaları namludan toplu olarak çıkarlar. Çıktıktan sonra uzun, dar bir koni oluşturacak şekilde yayılmaya başlarlar. Gerek toplu gidiş mesafesi, gerekse koninin tepe açısı, namlu boyu, şok derecesi, saçma tanelerinin büyüklüğü, ortamın fiziksel durumu gibi bir takım faktörlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Saçma tanelerinin oluşturduğu merkezi kitle, periferdeki saçmaların giderek yayılmasına bağlı olarak daha da küçülür ve değişkenlik göstermekle birlikte 100-150 cm'e kadar uzaklıkta toplu giriş deliği olduğu görülür (8).

Av tüfeklerinde saçmaların boyun ve ektrmiteler gibi dar bölgeler hariç vücudun diğer tarafından çıkması istisnai bir durumdur. Bu yaralanmalarla ilgili oluşan ölümlerde çıkış yaraları nadir görülür (8).

Çeşitli ülkelerde ateşli silahların yasallık durumu farklılıklar göstermektedir. Japonyada ateşli silahların bu durumu, Danimarka ve İsveç'te olduğu gibi katı kurallara bağlı ve avlanma için bile bir lisansa sahip olunması gerekir (9,10).

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tüm ciddi etkili eylemlerin %25'i, gaspların %40'ı ve tüm adam öldürme suçlarının 2/3'ünden fazlasında silah kullanıldığı bilinmektedir. Diğer suçlar açısından benzer oranlara sahip ABD, adam öldürme suçlarında Avustralya, Hollanda ve İngiltere gibi batılı ülkelerden yüksek bir oran sergilemektedir (11).

Bu çalışmada, alacak verecek davası sonucu, kendi köylerinden, daha önce hiç bir husumetinin olmadığı ifade edilen bir komşusu tarafından,

*Yrd.Doç.Dr.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, VAN.

**Prof.Dr. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa, İSTANBUL.

***Yrd.Doç.Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Göz Hastalıkları AD, VAN.

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr.Muhammet CAN
YYÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, VAN

aynı aileden 3 kişinin mükerrer atışlarla pompalı tüfekle yaralandığı tespit edildi. Av tüfeklerinin dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmasının nedenleri tartışılarak farkındalığın artırılması amaçlandı.

Olgu 1

Ateşli silah yaralanması nedeniyle hastaneye başvuran 18 yaşında erkek hastanın, boyunda, göğüs bölgesinde, çenesinde, sol kolda, femur ve dirsek bölgelerinde saçma izlerine ait delikler olduğu saptandı. Kalp Damar Cerrahisi muayenesinde, boyun bölgesinin multipl saçmalarla dolu olduğu, dopplerde karotis arter nabızlarının alındığı, tomografide hematoma görülmediği ve acil damar patolojisi olmadığı saptandı. Ortopedi muayenesinde, sol humerus anteriorunda (Resim 1) yaklaşık 10 adet 1x1cm boyutlarında ateşli silah saçma tanelerinin giriş deliğinin bulunduğu, sol kol nörovasküler ve motor muayenenin normal olduğu saptandı.

Resim 1: Sol kol arka yüzdeki yaralanmanın iyileşme sonrası görünümü

Resim 2: Hastanın ağız bölgesine gelen saçma taneleri ve ampute dişler.

Kulak Burun Boğaz muayenesinde, maksilla muayenesinin normal olduğu, önde sol alt 1. ve 2.

dişin ampute olduğu, (Resim 2) 8-10 adet saçmaya ait giriş delikleri ve frontal bölge, orbita çevresi, maksilla ve mandibulada cilt altında çok sayıda saçma taneleri tespit edildi. Boyun ultrasonografide büyük damarlarda yaralanmaya ait bulgu saptanmadığı, C6, C7, C8, T1 seviyelerinde cilt altında saçmalar olduğu, troid kartilaj ön kısmında 1 adet, mandibula korpus tabanında submental bölgede tam kat olmayan lokalize alveol fraktürü olduğu görüldü. Operasyon düşünülmeyen hasta medikal tedavisi yapılarak taburcu edildi.

Olgu 2

Ateşli silah yaralanması nedeniyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde, sol kolda ve dirsekte, sağ kolda ve dirsek üzerinde muhtelif sayıda saçma izleri, sol ön kol volerde yaklaşık olarak 5x5 cm boyutunda açık kirli yarası olduğu saptandı. Sağ dirsek posterior ve ön kol dorsalde 2-3 adet 1x1 cm boyutunda muhtemelen saçma tanesi giriş delikleri olduğu (Resim 3), nörovasküler ve motor muayeneleri normal olduğu görülen ve cerrahi tedavi düşünülmeyen hasta medikal tedavi sonrası taburcu edildi.

Resim 3: Hastanın vücudunda kalan saçma tanelerinin iyileşme sonrası görünümü

Olgu 3

Ateşli silah yaralanması nedeniyle hastaneye başvuran 52 yaşındaki erkek hastanın muayenesinde, sol ayak bileğinden topuğa kadar uzanan bölgede doku kaybı ve saçma taneleri olduğu, röntgen grafisinde (Resim 4-5) yaygın saçma taneleri olduğu, Kalp Damar Cerrahisi muayenesinde, sol alt extremitede geniş açık yarası olan hasta, tibialis posterior arterinin tam kat kesilmiş olduğu izlendi. Genel anestezi altında proksimal ve distal uçlarının bağlandığı, sol ayak açık Tip 3 parçalı medial malleol kırığı

Resim 4-5: Sol ayak medial malleol üzerinde görünen yaygın saçma taneleri ve yaralanmadan 3 ay sonraki görünümü.

ve eklem içinde bol miktarda saçma taneleri saptandı. Cerrahi girişimle medikal ve cerrahi tedavileri sonrasında hasta taburcu edildi.

Tartışma

Pompalı av tüfekleri olarak adlandırılan fişek hazneli pompalı doldurmalı av tüfekleri, el kundağında bulunan ve şarjör görevini yapan pompa bölümünün ileri geri hareket ettirilmesi suretiyle atıştan sonra namluda kalan boş fişek kovanını dışarı atan ve haznedeki dolu fişeği namluya süren bu esnada kendiliğinden kurulan av tüfekleridir. Fişek hazneleri 4 ile 8 arasında değişen sayıda fişek alabilmektedir (12).

Av tüfekleri ile oluşan yaraların atış mesafesinin tahmin edilmesi, aynı tüfeğin farklı fişekler kullanıldığında, birbirinden çok değişik saçma yayılım şekilleri göstermesi nedeniyle daha da karmaşık hale gelmektedir. Bu durum yalnızca fişeğin tipine ve imal şekline bağlı olmayıp, ayrıca eski olup olmamasına, muhafaza koşullarına ve bozulma sürecine de bağlıdır. Tüm av tüfeği yaralanmaları benzer görünümlü değildir. Saçmalar vücuda çarpmadan önce pencere camı, ekran ya da kol gibi ara hedeflere çarpabilirler (13,14). Çalışmamızdaki olguların öyküleri ile klinik muayene bulguları ve yara lokalizasyonlarına bakıldığında (Resim 1-5) pompalı tüfekle yapılan atışların uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu görüldü.

Tek ya da çift namlulu kırma av tüfeklerinde bir atış sonrasında yeniden atış yapabilmek namlunun kırılıp boş kovanın elle çıkarılması, dolu fişeğin yine elle, açık durumdaki namlunun fişek yatağına yerleştirilmesi akabinde de namlunun kapatılması gerekmektedir. Bu süre alan bir işlemdir, oysa pompalı av tüfekleri ile yeni bir atış yapabilmek için el kundağında bulunan pompa bölümünün ileri geri hareket

ettirilmesi yeterlidir ve önce anlatılan işleme oranla çok kısa sürer. İşte bu nedenle seri şekilde atış edebilme özelliğine sahip olan bu tür tüfeklerde, bir de 8-9 mm çaplı iri saçma taneleri içeren fişekler kullanıldığında gerçek bir savaş silahı haline dönüşebilmektedir. Pompalı av tüfekleri yapılış amacı bakımından avda kullanılmaktan ziyade savaş silahı olarak tasarlanmıştır (15). Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de pompalı av tüfekleri kullanılarak işlenmiş cinayetler, saldırılar, yazılı ve görsel basında “pompalı dehşeti” gibi başlıklarla verilmektedir.

Av tüfeği olarak kullanılan pompalı tüfeklerle ilgili hukuksal süreç de farklı uygulamalar görülmektedir. Yargıtay, eski TCK’da yer alan ruhsatsız av tüfeği taşıma suçunun yeni TCK’ya alınmaması nedeniyle ruhsatsız av tüfeği taşıyanlara ceza verilemeyeceğine karar vermiştir. Karara göre aralarında pompalı tüfeklerin de bulunduğu çok sayıda ölümcül tipte silah taşıyanlara ceza verilemeyecektir. Yargıtay bir başka kararında ise av tüfeği ve pompalı tüfek dışında kalan silahları ruhsatsız olarak bulunduran kişilere ömür boyu silah ruhsatı verilemeyeceğine karar vermiştir (16).

Türkiye’de avda ve sporda kullanılan silahlara özgü 2521 sayılı özel kanun ihlali olarak açılan kamu davası 2003 yılında 9.915 ve sanık sayısı, 10.953’ü erkek ve 217’si kadın olmak üzere 11.170’dir. Suçların işlenmesinde ateşli silah kullanım oranı da gittikçe yükselmekte ve son üç yılda “ruhsatlı silah” oranı ortalaması %87’yi bulmakta ve bu oran 2004 yılı ilk altı ayı için %79.5 oranındadır. Ülkemizde satılan silah ve tüfek sayısı 1990-1997 arasında %358 oranında bir artış göstererek, bu süredeki toplam silah satış miktarı 260.770’dir. Ayrıca, 1987-1997 yılları arasında ele geçirilen tabanca sayısı

95.114 iken 1996 yılında, 1987 yılına göre ele geçirilen tabanca sayısındaki artış oranı ise %612'dir (11).

Çalışmamızda, alacak verecek davası sonucu, kendi köylerinden, daha önce hiç bir husumeti olmadığı ifade edilen bir komşusu tarafından, aynı aileden 3 kişinin mükerrer atışlarla pompalı tüfekle yaralandığı ve ölümle sonuçlanmayan ilk 2 olguda yaşamsal tehlike oluşmadığı, 3.olguda yaşamsal tehlike meydana geldiği saptandı.

Sonuç olarak, pompalı tüfeklerin dünyada ve ülkemizde bu kadar yaygın kullanılmasının nedenlerine baktığımızda; av tüfeği amaçlı kullanılan ve kolay elde edilebilir olması açısından bu tür silahların insanlar tarafından tercih edilmesi, yasal mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği düşüncesini güçlendirmektedir.

Triple Injury With Pumpgun : Cases Reports

Abstract

The injuries with pump guns which are used for hunting are the injuries which are come upon frequently and resulted in death. The number of these injuries is important for either forensic science and legal commentaries or, the interest of our society.

Events of trio injuries by pump gun have been argued in accordance that makes with other studies.

Key Words: Firearm, pumpgun, injury

Kaynaklar

1. Berg S.O. The Forensic Ballistic Laboratory. Eds.: Tedeschi CG, Eckert WC, Tedeschi LC.: Forensic Medicine. W.B. Saunders Philadelphia 1986; 526-69.
2. Fatteh A. Medicolegal Investigation of Gunshot Wounds, Lippincott CO., Philadelphia, Toronto 1976; 16-27.
3. Kolusayın Ö, Gök Ş, Soysal Z. Ateşli silahların kafatasında oluşturduğu lezyonların adli tıptaki yeri ve önemi. Adli Tıp Dergisi 1985; 2(1):166-76.

4. Günay A, Özasan A, Yorulmaz C, Koç S, Üner H.B, Av tüfeği yaralanmasına bağlı ölümlerde otopsi bulguları, II. Adli Bilimler Sempozyumu, Balistik Kitabı, Ocak 1997, İzmir; Sayfa 148-58.
5. Hardt-Madsen M, Simonsen J. Firearms Fatalities in Denmark, 1970-1979. Forensic Sci Int 1983; 23(2-3): 93-8.
6. Thomsen J.L, Albrechtsen S.B. An Investigation of the Pattern of Firearms Fatalities Before and After the Introduction of Legislation in Denmark, Med.Sci. Law, Apr; 199;131(2): 162-6.
7. Matsumi Abe, Hisako Motani-Saitoh, Yayoi Sato, Masahiro Kiuchi. A Fatal Case of Shotgun Injury Caused by One Pellet: Case Report, Legal Medicine, 200; 24: 131-3.
8. Knight B. Firearms Injuries in Forensic Medicine (Tedeschi, C.G., Eckert, W.G., Tedeschi, G.L., ads) Vol.1, section 2, chapter 11, W.B. Saunders Co., Philadelphia, London, Toronto 1977; 510-26.
9. Örnehult L, Eriksson A. Accidental Firearms Fatalities During Hunting. Am J Forensic Med Pathol 1987; 8(2): 112-9.
10. Hart-Hansen JP. Fatalities from Firearms in Denmark. Forensic Sci 1974; 4: 239-45,
11. http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/41/web/kriminoloji/Mustafa_T_YUCEL. (Erişim Tarihi: 17.04.2008)
12. Üner H.B, Çakır İ. Adli Balistik, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti. İstanbul, 2007, sayfa 27.
13. Di Maio, V.J.M. Gunshot Wounds: Practical Aspects of Firearms, Ballistics and Forensic Techniques, 1993: 163-208.
14. Coe, J.I., Austin, N.The Effect of Various Intermediate Targets on Dispersion of Shotgun Patterns, The American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 1992: 281-3.
15. Marchington J, (Ed.) Combat Shotguns, in The Encyclopedia of Handheld Weapons Brassey's, London, 2002: 236-53.
16. <http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=7673>(Erişim Tarihi: 17.04.2008)

Prenatal Diagnosis of Campomelic Dysplasia: A Case Report

Ismet Gün

Abstract

A fatal skeletal anomaly was diagnosed in the fetus of a 23-year-old pregnant woman at 23rd weeks of gestation with detailed ultrasonography. Amniocentesis was performed and it yielded a normal karyotype of 46, XX. Presumed diagnosis was a lethal skeletal dysplasia called campomelic dysplasia. Therefore, pregnancy was terminated by induction with misoprostol. In conclusion, second trimester ultrasonography performed by obstetricians should focus on the detection of common malformations.

Key words: Prenatal diagnosis, skeletal dysplasia, campomelic dysplasia, ultrasonography

The leading cause of infant death was reported to be congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities, accounted for 20.1% of all infant deaths (1). The overall prevalence of congenital malformations is 3.2% and the major malformation rates range between 0% to 6.9% (2,3). The campomelic dysplasia is one of the chromosomal abnormalities transmitted by autosomal dominantly or seen sporadically and the mutation is located at 17 q 24.3 – q 25.1 (4).

Compared with the general population of live births, infants with major malformations had a 6.3 times higher risk of death and being born with a malformation outweighs most of the other risks for infant mortality (5). Therefore, prenatal diagnosis of congenital abnormalities constitutes the most important part of antenatal care.

Antenatal ultrasound scanning at about 18 to 20 weeks of gestation permits the detection of considerable proportion of major fetal structural anomalies (6).

Skeletal dysplasias represent an important and relatively common abnormality group among all congenital abnormalities. Prenatal diagnosis has considerable importance for skeletal dysplasias, especially for ones having fatal course and these abnormalities are easily diagnosed by ultrasonography performed during second trimester (7).

The aim of this study is to describe a case of campomelic dysplasia diagnosed at 23rd weeks of gestation and to discuss the prenatal diagnosis of skeletal dysplasias

Case Report

A 23-year-old, gravida 2, parity 1 woman was referred to our center with a diagnosis of fetal skeletal anomaly at 23rd weeks of gestation. Her past medical history was unremarkable and her antenatal visits were regular. Ultrasonographic evaluation showed that fetal femur and humerus length was 5 weeks shorter than expected while other measurements were in accordance with the gestational age.

On detailed ultrasonography, the bones of all extremities were short and symmetrical angular in shape (Figure 1), also bilateral talipes equinovarus, a small scapula, a narrow thorax, pelvicaliectasia at right kidney (Figure 2), and limitation in fetal extremity movements were detected. Amniocentesis was performed due to the presence of multiple fetal abnormalities and yielded a normal karyotype of 46, XX. Presumed diagnosis was a lethal skeletal dysplasia called campomelic dysplasia. Therefore, pregnancy was terminated by induction with misoprostol after informing the patient and her husband about the fatality of the fetal disease. In addition to sonographically detected prenatal findings, thumbs of both feet were separated and absence of left 12th costa was seen on plain X-ray of aborted fetus (Figure 3).

Mailing Address: Dr. Ismet GÜN

Adana Military Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Adana, Turkey

E-mail of co-author: drsmetgun@yahoo.com

Figure 1. Short femur (a) and humerus (b) in angular shape

Figure 2. Pelvicaliectasia at right kidney

Discussion

In many countries, prenatal diagnosis achieved by ultrasound scan is now a routine part of prenatal care. The detection rate and the specificity of prenatal diagnosis by ultrasonographic examination were improved in course of time. Ultrasonographic examination was reported to detect 26.2% of fetuses having isolated malformations and 66.0% of fetuses having multiple malformations (8).

Prenatal diagnosis is especially important for malformations incompatible with postnatal life. Therefore, increase in rate of prenatal diagnosis of congenital malformations also results in increased pregnancy terminations (2).

Figure 3. X-ray of aborted fetus

Skeletal dysplasias constitute a group of abnormalities which are relatively common and are mostly lethal. These abnormalities should be considered when long bones of fetus are measured to be shorter than expected. Thus, routine ultrasonography performed between 16th and 24th weeks of gestation is the leading mode of diagnosis for skeletal dysplasias (9). The mean gestational age was 22.7 weeks (range, 14-32.3 weeks) at diagnosis of skeletal dysplasias (10). In accordance with the literature, the diagnosis of our case was also achieved at 23rd weeks via ultrasonographic examination.

Although accurate diagnosis of skeletal dysplasias may be problematic, the ability to predict lethality of the abnormality was reported to be as high as 100% with no false-positive findings with respect to lethality (10). Anyway, accurate differentiation of a lethal versus a non-lethal abnormality agrees with the aim of prenatal care. Among all skeletal dysplasias, campomelic dysplasia is a rare and generally a lethal one observed with an incidence of 0.05-1.6 in 10,000 live births (11).

The disease may be sporadic or inherited autosomal recessively and the term "campomelic" refers to the angulations of long bones. In addition to the mentioned abnormalities detected in our case, cerebrovascular dilatation, cleft palate, and cardiac defects may also be present. Phenotypic appearance is usually female. However, phenotypic female fetuses may have XY genotype with testes in situ. In general, the babies born with these abnormalities die because of laryngotracheomalasia resulting in severe respiratory distress (7, 12).

Therefore, the diagnosis of this fatal abnormality is extremely important since the patient and her family should be directed to medical abortion in case of such a diagnosis. After diagnosis, we informed the family of our case and they agreed to terminate the pregnancy because of the severity of disease.

In conclusion, second trimester ultrasonography performed by obstetricians should focus on detection of common malformations having a fatal course in order to achieve pregnancy termination as early as possible. Thus, birth of severely malformed fetuses may be decreased effectively.

Kampomelik Displazinin Prenatal Tanısı: Vaka Sunumu

Özet

23 yaşında bir gebenin fetusunda, 23. gebelik haftasında ayrıntılı ultrasonografi ile ölümcül bir iskelet anomalisi tespit edildi. Amniyosentez yapıldı ve sonucu 46 XX normal karyotip olarak raporlandı. Eldeki veriler doğrultusunda ölümcül bir iskelet displazisi campomelic dysplasia olarak adlandırıldı. Takiben, gebelik misoprostol indüksiyonu ile sonlandırıldı. Sonuç olarak obstetrisyenler tarafından, 2. trimester ultrasonografilerine yaygın anomalileri taramak için odaklanılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Prenatal tanı, iskelet displazi, kampomelik displazi, ultrasonografi

References

- 1 Heron MP, Smith BL. Deaths: leading causes for 2003. Natl Vital Stat Rep. 2007 Mar 15;55(10):1-92.
- 2 De Vigan C, Khoshnood B, Lhomme A, Vodovar V, Goujard J, Goffinet F. Prevalence and prenatal diagnosis of congenital malformations in the Parisian population: twenty years of surveillance by the Paris Registry of congenital malformations. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2005 Feb;34(1 Pt 1):8-16.
- 3 Rimm AA, Katayama AC, Diaz M, Katayama KP. A meta-analysis of controlled studies comparing major malformation rates in IVF and ICSI infants with naturally conceived children. J Assist Reprod Genet. 2004 Dec;21(12):437-443.
- 4 Oriole IM, Costilla EE, Barbosa-Neto JG. Birth prevalence rate of skeletal dysplasias. J Med Genet. 1986; 23:328-332.
- 5 Druschel C, Hughes JP, Olsen C. Mortality among infants with congenital malformations, New York State, 1983 to 1988. Public Health Rep. 1996 Jul-Aug;111(4):359-365.
- 6 Manning FA. The anomalous fetus. In Fetal Medicine. Principles and Practice. Norwalk, CT: Appleton & Lange, 1995: 451.
- 7 Balcar I, Bieber FR. Sonographic and radiologic findings in campomelic dysplasia. AJR Am J Roentgenol. 1983 Sep;141(3):481-482.
- 8 Stoll C, Dott B, Alembik Y, Roth MP. Evaluation of routine prenatal diagnosis by a registry of congenital anomalies. Prenat Diagn. 1995 Sep;15(9):791-800.
- 9 Sharony R, Browne C, Lachman RS, Rimoin DL. Prenatal diagnosis of the skeletal dysplasias. Am J Obstet Gynecol. 1993 Sep;169(3):668-675.
- 10 Parilla BV, Leeth EA, Kambich MP, Chilis P, MacGregor SN. Antenatal detection of skeletal dysplasias. J Ultrasound Med. 2003 Mar;22(3):255-258; quiz 259-261.
- 11 Goldstein I, Reece EA, Pulu G, Bovicelli L, Hobbins JC. Cerebellar measurement with ultrasonography in the evaluation of fetal growth and development. Am J Obstet Gynecol 1987;156:1065-9.
- 12 Clement D, Schiffrin BS, Kates RB. Acute oligohydramnios in postdate pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1987;157:884-6.

İş Yerinde Beklenmedik Bir Ölüm: Olgu Sunumu

Muhammed Can*, Celal Bütün**, Rıza Yılmaz***, Fatma Yücel Beyaztaş**

Özet

Yirminci yüzyılın sonlarından itibaren, üretim ve sanayi sektörünün daha küçük atölyelere, işletmelere dönüşmesi ve esnek çalışma biçimi nedeniyle iş kazasına bağlı yaralanma ve ölüm olgularında bir artış olduğu bildirilmektedir. Yufka türü unlu mamuller üreten bir atölyede üstü açık olarak çalışan mekanik, elektrikli bir hamur kazanının içinde 35 yaşında bir kadın cesedi bulundu. Ölü muayenesi ve otopside, saçlar arasında beyaz renkte küçük hamur bulaşıkları olduğu, kişinin ölümünün boyun omuru ve medulla spinalis yaralanması ve boyuna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edildi. Bilirkişi tespit tutanağında iş güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmamış olduğu ve olayın bir iş kazası sonucu ölüm olduğuna karar verildi. İş kazasına bağlı yaralanma ve ölümlerin ülkemizde son yıllarda artması dikkate alınarak bu olgu sunumu ile iş kazasına neden olan kişisel, sosyo-ekonomik, çevresel etmenlerin saptanması ve bu kazaların önlenmesi için alınması gerekli tedbirlerin öneminin vurgulanması amaçlandı.

Anahtar kelimeler: İş kazası, ölüm, adli olgu

Sanayi devriminden önceki çalışma yaşamı, insanların içinde yaşadıkları ortama uygun talepleri ortaya çıkardı. Sonraki dönemler, “işçi sağlığı ve iş güvenliği” konusunda, işçilerin talepleriyle oluşan, güvenlik ve sağlığın geliştirilmesi, çevre sağlığı gibi tüm çalışma süreçlerini kapsamaktadır (1).

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığın geliştirilmesini, hastalıklar, iş kazasını önleme ve sağlığın korunmasını da içeren tüm yöntemlerin toplamı olarak açıklamaktadır. Modern sağlık göstergesi, risk altındaki sosyal grup olan işçilerin özgül ihtiyaçlarına uygun olarak nitelikli sağlık hizmeti almalarını gerektirmektedir. Bunların ışığında, bazı şartnameler ve bu hizmetleri belli oranlarda zorunlu olarak almak, onların hastalıklar ve iş kazalarından korunma seviyesini yükseltecektir (2).

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) istatistiklerine göre 1999 yılında iş kazalarının nedeni incelendiğinde; düşme % 12,5 ile ilk sırayı alırken, ikinci büyük grubu (%9) makinelere bağlı kazalar oluşturmaktadır (3). Ülkemizde 1978–1992 yılları arasında meydana gelen iş

kazası sayısında %43'lük bir artış olmuş; aynı dönemde iş kazasına bağlı yaralananlarda %25'lik bir azalma meydana gelirken, ölüm sayısında % 62'lik artış gözlenmiştir (4).

Dirican ve Bilgel'in çalışmasında, 1992 yılında 5 milyon sigortalı işçide 98.318 iş kazası olmuş, 1.000 kazazede ölmüş, 4.000 kazazede sakat kalmıştır. İngiltere'deki işçi sayısı Türkiye'dekinin 6-7 katı olduğu halde bu ülkede iş kazasından ölüm sayısının, Türkiye'deki iş kazasından ölüm sayısının yarısından az olduğu bildirilmiştir (5).

Bu rakamların yanı sıra istatistiklere yansımayan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kayıplar da ayrıca dikkate alınmalıdır.

SSK istatistiklerine göre, 2006 yılında 79.027 iş kazası olgusu, 1.592 ölüm olgusu ve 67.360 sürekli iş göremezlik durumu meydana gelmiştir. Bunun ekonomik ifadesi Gayri Safi Milli Hasıla'nın %4.03'ünün kaybıdır (6). 1997'de 5.066.745 çalışanda iş kazası görülme sıklığı binde 19.2 (98.318) ve ölüm hızı binde 13.0 (1.282) olarak saptanmıştır. Bu rakamlar insan hayatına verilen zararın yanında, her yıl devletin ve işletmecilerin uğradığı ekonomik kayıpların da ne kadar fazla olduğunu açıkça göstermektedir (6).

İş kazalarında, olay yerinin korunması, fotoğraflama ve çeşitli açılardan olay yerinin video kaydının alınması olay yeri incelemesi açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda, olay yerinden elde edilen deliller incelenmeli ve olayın şekli ile tanıkların ifadeleri arasında uyum olup olmadığı değerlendirilmelidir (7-9).

*Yard.Doç.Dr. YYÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, Van.

**Yard.Doç.Dr. Cumhuriyet Ü.Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, Sivas

***Uzm.Dr. Adli Tıp Kurumu, İstanbul

Yazışma Adresi: Dr. Muhammed Can
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Adli Tıp ABD VAN

İş kazasına bağlı yaralanma ve ölümlerin ülkemizde son yıllarda artması dikkate alınarak bu olgu sunumu ile iş kazasına neden olan kişisel, sosyo-ekonomik, çevresel etmenlerin saptanması ve bu kazaların önlenmesi için alınması gerekli tedbirlerin vurgulanması amaçlandı.

Olgu

Olgu, 35 yaşında, evli, 2 çocuklu 6 aydır sigortasız olarak yufka ve unlu mamuller üreten iş yerinde çalışan bir işçi kadındır. Olay yeri incelemesinde, hamur makinesine ait emniyet tedbirleri ile ilgili herhangi bir uyarı yazısı görülmedi. Olgu, 1 metre çapında ve yerden 75 cm yükseklikte hamur karıştırma makinesinin içinde yüz üstü olarak ayakları dışarıda bulundu (Resim 1). Kafası ve sağ kolunun hamur karıştırma çıpasının altında ters dönmüş şekilde kazan ile hamur arasında sıkıştığı saptandı (Resim 2).

Resim 1: İş yerindeki hamur kazanı içerisindeki cesedin görünümü

Resim 2: Hamur kazanındaki cesedin olay yeri görünümü

Ölü muayenesi ve otopside; kadın cesedinin saçları arasında beyaz renkte küçük hamur

parçacıkları olduğu, boynun sağında sub-mandibular bölgede 1.5 cm çaplı açık mor renkte ekimoz sol omuz ön yüzde 3 cm çaplı sınırları düzensiz koyu mor-açık yeşil renkte ekimoz, sağ koltuk altı bölgesinde oblik seyirli 7 cm boyunda kenarları düzensiz, doku köprüleri olan yırtık saptandı.

İç muayenede; saçlı deri altında sol frontal bölgede 2 cm çaplı ekimoz, sağ temporal adale grubunda 0,5 cm çaplı üç adet ve göğsün sağında 5-7. kostalar arasında mid-klavikular hatta 5x2 cm'lik ekimozlar izlendi. Kardiyak incelemede bir özellik saptanmadı. Boyun organlarının tetkikinde, paraservikal bölgede yoğun hematoma, servikal 5. ve 6. omur arasında her iki vertebra korpusunu içine alan parçalı kırıklar, medulla spinalis yaralanması ve sağ aksiller bölge disseksiyonunda, yoğun hematoma tespit edildi. Organ, doku ve kanda yapılan toksikolojik incelemede aranan maddeler saptanmadı. Sonuçta; kişinin ölümünün boyun omuru ve medulla spinalis yaralanması ve boyuna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edildi.

Teknik bilirkişi raporunda; makinenin yerden 75 cm yükseklikte, karıştırıcı kazanın 1 m çapında olduğu ve içinde motordan hareket alan bir çıpanın dönerek hamuru karıştırdığı, karıştırma işlemi sırasında kazanın da kendi etrafında döndüğü ifade edilmekteydi. Karıştırma kazanında durdurma tertibatlı kapak veya korkuluk olmadığı tespit edildi. Olayın iş kazası olduğu, işverenin birinci dereceden kusurlu olduğu, kazazede işçinin de ikinci dereceden kusurlu olduğu belirtildi.

Tartışma

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2005 raporlarına göre her yıl yapılan işin niteliğine bağlı ortaya çıkan hastalıklar ve iş kazaları nedeniyle dünyada 2.2 milyon kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu tahmin edilmektedir. Yine ILO'ya göre, yıllık olarak iş yerinde hastalananlar veya major ya da minor iş kazası geçirenler dünya nüfusunun %15'ini ve tüm ölümlerin de %3.9'unu oluşturmaktadır. Ölümle sonuçlanan iş kazaları özellikle Asya ve Latin Amerika ülkelerinde artmaktadır. Örneğin 1998-2001 yılları arasında, Çin'de iş kazasına bağlı ölümler, yılda 73.500'den 90.500'e yükselmiştir. Latin Amerika'da ise 1998'de 29.500 olan sayı 2001 yılında 39.500'e yükselmiştir. ILO bu durumu ekonomik büyümenin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir (10).

İş kazalarına yol açan faktörlerin başında yasalarda belirtilmesine rağmen, iş güvenliği ile

ilgili alınabilecek bir takım basit tedbirlerin pratikte yeterince uygulanamıyor olması önemsenmeli ve tartışılmalıdır. Olgu, hamur karıştırma kazanının ağzı açık bir şekilde çalıştırılıyor olması örneğiyle küçük ölçekli bir iş yerindeki iş güvenliğinin yetersizliğini gözler önüne sermektedir. Ayrıca, çalışan işçinin de can güvenliği açısından, ağzı açık olarak çalışan bu makineye müdahale etmemesi ve daha dikkatli olması gerektiğinin bilincinde ve eğitiminde olması önemlidir. İş kazası olaylarında, bağımsız ve tarafsız yetkili teknik uzman tayin edilmesi gerekir. Başlangıçta, tüm postmortem muayene raporları ve olay yeri araştırmaları ölümle sonuçlanan olguların adli değerlendirmesi için kritik öneme sahiptir (11). Olgumuzda, olayın mesai saatleri içinde gerçekleşmiş olması nedeniyle, cesedin ve olay yerinin tüm incelemesinin zamanında yapılması ve gerekli kayıtların itina ile tutulması mümkün olmuştur.

İş kazasına bağlı yaralanma ve ölüm olaylarının sadece teknolojik gelişmenin doğal bir sonucu olarak açıklanamaz. Teknoloji ürünleri kullanılırken gerekli emniyet kurallarına uyma, titizlik, dikkat ve eğitim de iş kazasına bağlı yaralanma ve ölümlerin önlenmesinde çok önemli unsurlar olra ortaya çıkmaktadır. Olgumuzda, olay yeri incelemesi ve bilirkişi raporları incelendiğinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından uyulması gereken temel kurallara uyulmaması nedeniyle ölümle sonuçlanan bir iş yeri kazası meydana geldiği değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, iş yeri çalışma ortamlarının daha uygun hale getirilmesi, iş yerindeki makinelerin daha emniyetli duruma getirilmesi, gerekli bakımlarının yapılması, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin öncelikler sırasında ilk sıralara alınması, dikkat gerektiren işlerde, işçilerin yaptıkları işle ilgili emniyet ve sağlığın korunması konularında eğitilmelerinin iş yeri kazalarının önlenmesinde etkili olacağı değerlendirilmektedir.

An Unexpected Death At Work: Case Report

Abstract

It has been reported that injuries and deaths due to work accidents have risen in accordance with the conversion of big production and industrial business lines into smaller enterprises, flexible working patterns, and new production ways since the late 20th century. At a workshop that produce flour products, the corpse of a 35 years old female worker was found kneaded in dough in the electrical dough-making

machine. During the medical inspection and autopsy, there were small particles of dough in her hair. Ölü muayenesi ve otopside, saçlar arasında beyaz renkte küçük hamur bulaşıkları olduğu, kişinin ölümünün boyun omuru ve medulla spinalis yaralanması ve boyuna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edildi. The cause of the death appears as the combination of the injury of the cervical vertebrae and medulla spinalis and mechanical asphyxia due to airway compromise.. Expert opinion revealed that there had been no precautions and work safety and concluded it was a work accident death. Through this case report we aimed to emphasize the importance of individual, socioeconomically and environmental factors playing roles in the rise of injuries and deaths due to work accidents in our country and the importance of preventive measures.

Key words: Work accident, death, forensic case.

Kaynaklar

1. Glass B. Small enterprises and occupational health and safety Encyclopedia of occupational health and safety, vol. 20. Geneva: International Labor Office (ILO); 1998. p. 8–20.
2. Orhun H. Examining occupational accidents. third ed. Ankara: Maya Press; 1993. p. 245–55.
3. http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_5RO/.s.7_0_A/7_0_5RO (Erişim Tarihi: 06.12.2007)
4. Ege R. Epidemiologic Aspect of Disasters and Accidents in Turkey, Ankara 1993.
5. Dirican R, Bilgel N. Kazalar ve Önemi. Halk Sağlığı II. Baskı, Uludağ Üniversitesi Yayını 1993; 481-91.
6. SSK. İstatistik Yıllıkları, Ankara 1996, 1997,1998.
7. Wilson ALG, Large JL, Brundage JF. Behavioral, Demographic and Prior Morbidity Risk Actors for Accidental Death Among Men: A Case-Control Study of Soldiers. Prev Med. Jan 2003; 36: 124-30.
8. Suruda A, Fosbroke D, Braddee R. Fatal work-related falls from roof. J Safety Res 1995; 26: 1-8.
9. Etiler N, Colak B, Bicer U, Barut N. Fatal Occupational Injuries among Workers In Kocaeli, Turkey, 1990-1999. Int J Occup Environ Health 2004; 10:55-62.
10. http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/download/sh_background.pdf (Erişim Tarihi: 03.04.2008)
11. Can M, Üner H.B, Tok M, Ünüvar Atılmış Ü, Dokgöz H, Koç S, An Unusual Death in the Workplace: A Case Report; Türkiye Klinikleri J Foren Med 2007; 4: 81-5.

Hiperlipidemi

Cennet Rağbetli

Özet

Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak fiziksel aktivitenin azalması ve hayvansal ürün tüketiminin artışı, insanlar için hiperlipidemi tehdidini arttırmaktadır. Hiperlipidemi; lipid metabolizmasının primer bozukluğu şeklinde olabildiği gibi, bazen de sekonder hiperlipidemi şeklinde ortaya çıkarak ateroskleroza ve koroner kalp hastalığına'a yol açabilmektedir. LDL kolesterol, trigliserid, apoprotein B₁₀₀, lipoprotein(a) düzeylerinin yüksekliği veya HDL kolesterol ve apoprotein A₁ düzeylerinin düşüklüğünün hiperlipidemi gelişiminde önemlidir. Hiperlipidemi denetiminde sigarayı bırakma, doğru beslenme, fiziksel aktivite artışı gibi yaşam tarzı değişikliklerinin yanısıra ilaçlı tedavilerin de başarı oranı oldukça yüksektir. Bu yazıda hiperlipidemi ve tedavisi ile ilgili güncel bilgilerin bir arada sunulması hedeflendi.

Anahtar kelimeler: Hiperlipidemi, kolesterol, tedavi.

Son yıllarda teknolojik gelişmeler, fiziksel aktivitenin azalması ve hayvansal ürün tüketimi artışı insanlar için hiperlipidemi riskini arttırmaktadır. Hiperlipidemi, lipid metabolizması bozukluğuna bağlı gelişmekte olup, plazma lipoprotein ve trigliserid düzeyinin yükselmesi olarak ifade edilmektedir. Yüksek seviyelerdeki düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterol, trigliserid, apoprotein B₁₀₀, lipoprotein(a) yada düşük seviyelerdeki yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterol ve apoprotein A₁ hiperlipidemi gelişimini arttıran faktörlerdir. Hiperlipidemi, damarların intima tabakası altında lipid birikimi sonucu, hücrel-hücrel reaksiyonlara sebep olan ve ateroskleroz olarak adlandırılan vasküler bozukluğa yol açmaktadır. Ateroskleroz ise, koroner kalp hastalığına (KKH)'a zemin hazırlayan faktörlerin başında gelmektedir. Kalp hastalıkları günümüzde ölüm nedenlerinin % 50'sini oluştururken, miyokard enfarktüsü geçirenlerin % 40'ının yaşamını yitirdiği de bilinmektedir (1).

Hiperlipidemi

Lipidler organizmada önemli fonksiyonlarda görev aldıkları ve hücre membranlarının yapı taşı olduklarından, metabolizmalarının doğru işleyişi oldukça önem kazanmaktadır. Hiperlipidemi lipid metabolizmasının primer bozukluğu şeklinde veya sekonder bozukluklara bağlı olarak

görülebilmektedir. Primer bozukluklar tek başına hiperkolesterolemi ve hipertrigliseridemi veya hiperkolesterolemi+hipertrigliseridemi kombinasyonu ve HDL kolesterol düşüklüğü şeklinde seyredilmektedir. Sekonder bozukluklar ise; Diabetes mellitus, nefrotik sendrom, hipotroidizm, alkolizm, kronik karaciğer hastalığı (obstruktif), protein yapı bozuklukları ve bazı ilaçlarla uzun süren ilaç tedavileri (oral kontraseptifler, tiazid diüretikler ve glukokortikoidler) sonucu ortaya çıkmaktadır. Hiperlipidemiyin teşhisi için serum lipid düzeyinin, 20 yaş üstü bireylerde her beş yılda bir ölçümü gerekmektedir. Ölçümlerde dikkat edilmesi gereken husus lipid düzeyinin yemek zamanlarına göre günlük değişimler göstermesidir (1,2,3).

National Cholesterol Education Program (NCEP)'in hazırladığı klavuz programda KKH açısından risk faktörleri olarak; 44 yaşın üzerinde erkek ve 54 yaşın üzerinde kadın olmak, erken koroner hastalığı aile hikâyesinin varlığı, sigara içmek, hipertansiyon, diyabet ve obesiteyi belirlemiştir. Bu programda istenen ve istenmeyen serum total kolesterol ve LDL kolesterol değerleri de Tablo-1'deki gibi belirlenmiştir (3).

Hiperlipidemiyin Tedavisi

Hiperlipidemi vakalarının acilen tedavi edilmesi, akut pankreatitin eşlik ettiği durumlar dışında gerekli değildir. Hiperlipidemi tedavisinde sigarayı bırakma, doğru beslenme, fiziksel aktivite artışı gibi ilaçsız tedavilere öncelik verilmesi maliyeti oldukça azalttığından, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin

*Y.Y.Ü Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

Yazışma Adresi: Dr. Cennet Rağbetli

Y.Y.Ü Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

Farmakoloji-Toksikoloji, Öğretim Görevlisi

Tablo 1. NCEP total kolesterol ve LDL kolesterol düzeyleri.

Değerler	Serbest Kolesterol	LDL Kolesterol
İstenen	<200mg/dl	<130mg/dl
Sınırdaki Yüksek	200-239mg/dl	130-159mg/dl
Yüksek	>239mg/dl	>159mg/dl

LDL: Düşük dansiteli lipoprotein.

ekonomilerinde oldukça önemlidir. Hiperlipidemi, KKH için primer risk faktörü olduğundan, özellikle KKH riski taşımayanlara, diyet ve egzersiz tedavisi önem kazanmaktadır. Amerikan Diyabet Birliği, ikincil hastalık olarak diyabetin eşlik ettiği durumlarda KKH riskinin daha fazla artması nedeniyle diyabetli hastalarda özellikle sıkı bir hiperlipidemi tedavisini önermektedir (1,4).

Beslenme Tedavisi ve Fiziksel Etkinlik

Obezite, hiperlipidemi gibi KKH için primer risk faktörü sayılmasa da diğer risk faktörleri ile birlikte bulunduğu önem kazanmaktadır. İki basamaktan oluşan beslenme tedavisi sayesinde sağlıklı beslenme, kilo kontrolü sağlama ve sindirilen kolesterolü düşürme amaçlanmaktadır. Birinci basamak tedavide kolesterolün günlük alımı 300 mg ile, doymuş yağı total kalorisinin % 10'u ile, total yağı ise total kalorisinin % 30'u ile sınırlandırılmaktadır. Bu tedavi ile istenen hedeflere ulaşılamazsa ikinci basamağa geçilmektedir. İkinci basamakta günlük kolesterol alımı 200 mg ile, doymuş yağı ise total kalorisinin % 7'sinin altında olacak şekilde sınırlandırılmaktadır (1). Egzersiz, kilo vermeye yardımcı olmasının yanında, hiperlipidemi tedavisinde de oldukça etkilidir. Özellikle trigliseridler üzerine etkisi belirgin olmakla beraber, total kolesterol ve LDL kolesterol üzerine de orta derecede etkili olmaktadır. Fazla kilolu hastalarda egzersiz+diyet tedavisi, trigliserid düzeyini, kan basıncını, diyabet riskini ve kan lipid düzeyini etkin olarak düşürmektedir. Obezite tedavisinde alkolün kaloriye katkısı ve trigliserid düzeyini arttırıcı etkisi nedeniyle sınırlandırılması önemlidir. Beslenme tedavisi ve egzersizden en az altı ay sonra LDL kolesterol seviyesi düşmezse ilaç tedavisine geçilmesi önerilmektedir. Tip 2 diyabetli ve/veya obez hastalarda özellikle diyet+egzersiz+ilaç tedavisinin beraber uygulanması önerilmektedir (3,4,5).

İlaç Tedavisi

Hipolipidemik ilaçlar esas olarak primer hiperlipidemilerin tedavisinde kullanılırlar. Sekonder hiperlipidemilerde ise primer etkenin düzeltilmesi esastır. Hipolipidemik ilaçlar, aterosklerotik risk faktörlerinden sadece birini yok ettiği için diğer risk faktörlerinin de önlenmesinde antitrombotik ve antikoagulan ajanların eklenmesi de gerekebilir. Hiperlipidemide kombine ilaç tedavisi LDL kolesterol ve çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL) kolesterolün ve ikisinde yüksekliği durumlarında veya LDL kolesterolün tek ilaçla düşürülemediği durumlarda özellikle gerekmektedir. Bu ilaçlar hiperlipidemili hastalarda kronik olarak kullanılan, lipidemiyi azaltan ve koroner lezyonları geriletmediği angiografik yöntemlerle de gösterilen ilaçlardır. Etkilerine göre lipoprotein sentezini azaltanlar ve lipoprotein katabolizmasını arttıranlar olmak üzere iki grupta toplanırlar. Bu ilaçların seçiminde ve tedavinin takibinde hastanın lipid profilinin belirlenmesi önemlidir. Prensipte olarak, hiperlipidemik ilaçlar ömür boyu kullanımlarının gerekliliği ve ekonomik yönden çok gelişmemiş toplumlar için maliyetlerinin yüksekliği yanında, yan etkileri de gözönünde bulundurularak başlanması gereken ilaçlardır (1,2,3).

I-Lipoprotein Katabolizmasını Arttıran İlaçlar

Safra asidi bağlayan reçineler: Safra asitlerini bağlayıp yeniden emilmelerini önleyerek etki gösterirler. Kolestiramin, kolestipol ve neomisin bu grupta yer almaktadır. Kolestiramin ve kolestipol, barsaklarda safra asitlerine bağlanarak enterohepatik dolaşımı engellemektedirler. Böylece ilaç dışıda yok olarak, safra asitleri vücuttan atılmaktadır. Bu ilaçlar hipertrigliseridemi hastalarına değil hiperkolesterolemili hastalara daha uygundur (2). Çünkü VLDL kolesterol ve trigliserid düzeylerini tedavi sırasında artırabilirler. Bu ilaçlar barsakta bulunan K vitamini ile etkileşerek hipoprotrombinemiye sebep olabildikleri gibi, ilaç etkileşimleri açısından (fenilbutazon, varfarin, tiazidler, propanolol, penisilin G, tetrasiklin, fenobarbital ve tiroksin) da dikkatli olunmalıdır. Safra asidi bağlayıcı ilaçlar vücutta emilmedikleri için çocukların hiperlipidemi tedavilerinde ve nefrotik sendromlu kişilerde rahatlıkla kullanılabilirler bildirilse bile (6), uzun süreli kullanımları ile ilgili yeterli veri yoktur. Bu gruptaki ilaçlar ile ilgili şikayetler genellikle tadı, kokusu ve büyüklüğü ile ilgili olmaktadır (1).

Diğer ilaçlar: Dekstrotiroksin, betasitosterol ve onun 5 alfa-doymuş türevi olan margarinlere katılan sitostanolün, kolesterolün gastrointestinal emilimini baskılayarak etkili olduğu bilinmektedir. İpsagula kepeği, yulaf kepeği, guar zımkı, pektin, meyve ve sebze lifleri, lifsel içerikleri sayesinde hiperlipidemi tedavisinde tercih edilmektedirler. Aspirin yağı, psyllium hidrofilik musiloidi, balık yağı (omega-3) ve sarımsak da ilaç dışı yaklaşımlar olarak bildirilmektedir. Omega-3 yağ asitlerinin günlük 1800 mg/kg tek başına veya statinlerle beraber verildiklerinde kardiyovasküler riskte % 19'lük bir azalma gösterdikleri tespit edilmiştir (1,7,8).

Postmenapozal kadınlara uygulanan östrojenler ve bazı progestinler LDL kolesterol oranını % 10 düşürmekte ve HDL kolesterol düzeyini % 15 yükseltmektedirler. Ayrıca LDL oksidasyonunu da azaltarak endotel disfonksiyonun düzelmesine yol açtıkları belirlenmiştir. Serum trigliserid konsantrasyonu 300 mg/dL üzerinde olan kadınların transdermal östrojen tedavisi başlanması önerilmektedir. Özellikle 500 mg/dl üzerindeki trigliserit seviyelerinin akut pankreatiti provake edebilme riski yüksek olduğu için, trigliserid düzeyi kontrol edildikten sonra östrojen başlanması önerilmektedir (9,10).

II-Lipoprotein Sentezini Azaltan İlaçlar

Fibrik asit türevleri (Fibratlar): Fibratlar daha çok VLDL kolesterol düzeyinin azalması ve trigliseridlerin % 50 azaltılmasını sağladıkları için özellikle hipertrigliseridemi tedavisinde önemlidirler. Çocuklarda da tercih edilen hiperlipidemi ilaçlarıdır. Gemfibrozil, klofibrat, fenofibrat, bezofibrat ve sibofibrat bu grubun önemli ilaçlarıdır. Bu grup ilaçlar yağ asitlerinin karaciğer ve kaslarda oksidasyonlarını artırarak, trigliseridlerden zengin lipoproteinlerin salınımını azaltmaktadırlar. Fibratlar grubundaki fenofibratın, LDL kolesterol düzeyini klofibrat ve gemfibrozilden daha etkili bir şekilde düşürebildiği ve HDL kolesterol düzeyini de % 25'e kadar artırabildiği tespit edilmiştir. İstenmeyen yan etkileri; deri döküntüleri, dispepsi, safra taşı oluşumu ve oral antikoagülan etki de artış olarak belirtilmektedir (10,11).

Nikotinik asit (Niasin) ve türevleri: Ülkemizde genellikle vitamin dozunda preparatları bulunan niasin, 40 yıldır hiperlipidemi tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Niasinin VLDL kolesterol, LDL kolesterol ve lipoprotein (a) düzeyini azalttığı ve HDL kolesterol düzeyini arttırdığı bildirilmektedir. En yaygın görülen yan etkileri;

sıcak basması, yüz-boyunda kızarıklık, kaşıntı ve ishaldir (2,6).

Probukol: Hidroksitoluen bileşiği olup bilinmeyen mekanizma ile karaciğer ve barsakta kolesterol sentezini azaltır. Homozigot tip II hiperlipoproteinemilerde etkili olmaktadır (1,2).

HMG-KoA redüktaz inhibitörleri (Statinler): Bu grupta yer alan ilaçlar karaciğerde kolesterol sentezinde önemli olan HMG KoA (3-hidroksi-3 metil glutaril-koenzimA) redüktaz enzimini yarışmalı olarak inhibe ederler. Lovastatin, pravastatin, fluvastatin, mevastatin, atorvastatin ve simvastatin bu grubun elamanlarıdır. HMG-KoA redüktaz inhibitörleri; kolesterol sentezi inhibe etmekte, hepatositlerdeki LDL reseptör sayısı arttırmakta, dolaşımdaki LDL kolesterolü temizleyerek yağ dengesini ayarlamaktadırlar. Bu grup ilaçlar HDL kolesterol düzeyinde de artış yapmaktadırlar. Ayrıca bu grup ilaçların hipolipidemik etkileri dışındaki etkileri (antiinflatuar ve antiaterosklerotik) pleotropik etkiler olarak adlandırılmakta ve bu etkileri nedeniyle yakın gelecekte daha da yaygın kullanılacakları beklenmektedir. Endojen kolesterol sentezi geceleri en yüksek seviyeye ulaştığından bu ilaçların gece alınmaları etkilerini arttırmaktadır (1,12,13).

Statinlerin başlıca kullanım endikasyonları saf hiperkolesterolemi (tipIIa) ve nefrotik sendrom veya böbrek yetmezliğine bağlı dislipidemilerdir. Bu endikasyonlarda reçinelerle birlikte kullanımları önerilmektedir. HMG KoA redüktaz inhibitörleri diğer ilaçlara göre yan etkilerinin daha az oluşu ve belirgin uyum sorunlarının olmaması nedeniyle sıkça tercih edilmektedirler ilaçlarıdır. Fakat büyük oranda karaciğerde metabolize edildiklerinden karaciğer toksisiteleri açısından dikkatli olunması gerekmektedir (1,12). Yine uzun süren tedavi sürecine bağlı, kaslarda rabdamiyoliz tehdidi gerekçesiyle dikkatli kullanımı ve tedavi sürecinde karaciğer ve kas enzimlerinin düzenli takibi gerekmektedir. HMG Ko-A redüktaz inhibitörlerinin tavşan, rat ve farede teratojenik olduğu ve kas, kırık ve kemik gelişimi üzerine olumsuz etkileri tespit edildiğinden, emzirenlerde ve gebelerde kullanılmaması gerekmektedir (1,13). Arjinin infüzyonu ile büyüme hormonu salıverilmesini incelemeye yönelik testleri bozduklarından çocuklarda da kullanımları önerilmemektedir (14). Ağır kombine hiperlipoproteinemilerde (tipIIB ve diğerleri) fibratlarla kombine edilirler; bu kombinasyonlarda da hepatotoksik ve miyotoksik riskin arttığı belirtilmektedir (15). Ayrıca ilk geçiş metabolizmasını azaltması

nedeniyle bu grup ilaçlarla birlikte greyfurt suyu kullanımı tavsiye edilmemektedir (16).

Ezetimib, kolesterolün barsaklardan emilimini engelleyerek kolesterol absorpsiyonunu inhibe eden bir ilaçtır. Ezetimib/Simvastatin kombinasyonu, kolesterol üretimi ve emilimini inhibe ederek, daha fazla Tip II diyabet (İnsüline bağlı olmayan) hastasının NCEP hedeflerine ulaşması sağlamaktadır (17,3).

Diğer Yaklaşımlar

Ancak diyet, egzersiz ve kombine ilaç tedavisine rağmen bir grup hiperlipidemik hastada plazma lipid değerleri arzu edilen hedeflere indirilememektedir. Bu hastaların bazılarında genetik bozukluklar ilaca yeterli yanıt alınmasını engellerken, diğerlerinde hasta uyumsuzluğu ve yan etkiler nedeniyle ilaçlar yeterli doz ve sürede kullanılamamaktadır. Bu grup bireylerde aşağıdaki yöntemler tercih edilmektedir:

LDL aferezi: Diyet ve ilaç tedavisinin yetersiz olduğu ağır ailesel hiperkolesterolemilerde,

Gen tedavisi: Ağır ailesel hiperkolesterolemili olgulardan LDL reseptör gen defekti olanlara,

Cerrahi Yöntemler: Diğer tüm yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda parsiyel-ileal bypass cerrahisi ve karaciğer transplantasyonu yapılmaktadır (18).

Sonuç olarak, günümüzde hiperlipidemili bireylerde lipid profiline ve eşlik eden hastalık durumuna göre, etkin tedavi protokolü düzenlenerek; kardiyak ölüm, miyokard infarktüsü, inme ve periferik arter hastalığı gibi sorunlar % 25-80 oranında azaltılabilmektedir.

Hiperlipidemia

Abstract

Increased animal product consumption and decreased physical activity due to the the development, in technology increase the risk of hiperlipidemia. Hiperlipidemia is sometimes the primer disturbance of lipid metabolism. However, it sometimes appears as seconder hiperlipidemia, and may lead to the atherosclerosis and coronary heart diseases. The roles of high levels of LDL cholesterol, trigliserit, apoprotein B₁₀₀ and lipoprotein (a) or low levels of HDL cholesterol and apoprotein A₁ for the development of hiperlipidemia are known. In addition to the treatments without drugs, quitting smoking, healthy nutrition and physical activity may be successfull for the treatment of hiperlipidemia. In this review, it is aimed to present resent knowledge about hiperlipidemia and its treatment.

Key words: Hiperlipidemia, cholesterol, treatment.

Kaynaklar

1. Kayaalp O. Hipolipidemik İlaçlar: Kayaalp O, ed. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Ankara, Hacettepe TAŞ Kitapçılık Ltd Şti, 2000: 1. cilt, 8.baskı, 567-587.
2. Malloy MJ, Kane JP. Temel ve Klinik Farmakoloji. Özuner Z (Çeviren) 6. baskı, İstanbul, Barış Kitabevi, 1995, 2, 691-709.
3. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) Final Report. National Cholesterol Education Program National Heart, Lung, and Blood Institute. National Institutes of Health, 2002, Publication No. 02-5215 September
4. American Diabetes Association. Standards of medical care for patients with diabetes mellitus. Diab Care 2003, 26, 33-50.
5. Altan O. Ulusal Kalp Sağlığı Politikası. Kalp damar hastalıklarından korunma stratejileri. TKD Arşivi 2004, 32:596-602.
6. Rodenburg J, Vissers MN, Daniels SR, Weigman A, Kastelein JJ. Lipid-lowering medications. Pediatr Endocrinol Rev 2004, 2(1):171-80.
7. Moghadasian MH, Frohlich JJ. Effects of dietary phytosterols on cholesterol metabolism and atherosclerosis: Clinical and Experimental Evidence. The American Journal of Medicine 1999, 107:588-594.
8. Özkan Y, Koca SS. Hiperlipidemi tedavisinde omega-3 yağ asitinin etkinliği. Fırat Tıp Derg 2006, 11, 40-44.
9. Sevin G, Arun MZ, Üstünes L. Estrojenler ve projestinler. Türkiye Klin Farmakoloji Derg 2005, 1, 35.
10. Uiterwaal CSPM, Grobbee DE, Witteman JCM ve ark. Postprandial triglyceride response in young adult men and familial risk for coronary atherosclerosis. Ann Intern Med 1994; 121:576-83.
11. Yüksel H. Hiperlipidemide fibratlar. Türkiye Klin Dahili Kardiyoloji Derg 2006, 2, 7.
12. Heuer T, Gerards H, Pavw M. Toxic liver damage caused by HMG-CoA –redüktase inhibitor. Med Klin 2000, 15, 95 (11):642-644.
13. Kazmin A, Garcia-Bournissen F, Koren G. Risk of statin use during pregnancy, J Obstet Gyn Can 2007, 29(31):906-8.
14. 14-Stein EA. Statins in children. Why and when. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2001, 11(5):24-9.
15. Worz CR and Bottorf M. The role of cytochrome P₄₅₀ ediated drug-drug interactions in Determining the Safety of

- Statins. Ashley Publications 2001, 2 (7):1119-1127.
16. Kiani J, Imam Z. Medicinal importance of grapefruit juice and its interaction with various drugs. Nutr J 2007, 30(6):33.
 17. Bays H. Ezetimibe. Expert Opin Investig Drugs 2002; 11(11):1587-1604
 18. Yıldırım A. Hiperlipidemi tedavisinde ilaç dışı yaklaşımlar. Türkiye Klin Kardiyoloji Derg 2006, 2(7):79-88.

Serum Gama Glutamil Transferaz: Son Elde Edilen Bulgular ve Çeşitli Hastalıkların Fizyopatolojisindeki Önemi

Tevfik Noyan

Özet

Gama glutamil transferaz birbirine benzemeyen iki alt üniteden oluşmuş bir hücre yüzey glikoproteinidir. Serumdaki gama glutamil transferaz'ın en önemli kaynağı karaciğerdir ve böbrek tubülleri, safra epiteli ve beyin kapillerinde yüksek miktarda sentez edilir. Gama glutamil transferaz safra yoluyla ilişkili hastalıkların teşhisinde kullanılan çok önemli bir tanısal testtir. Hücrede gama glutamil transferaz'ın asıl görevi hücre dışında bulunan indirgenmiş glutatyonu yıkmak ve hücre içi glutatyon sentezi için öncül aminoasitleri temin etmektir. Bununla birlikte, gama glutamil transferaz antioksidan/anti-toksik savunma ve hücrel proliferasyon/apoptozis dengesi gibi önemli indirgeyici olayların düzenlenmesine aracılık eden önemli bir enzimdir. Son deneysel çalışmalarda hücrel gama glutamil transferaz'ın demir ve diğer geçiş metallerinin varlığında reaktif oksijen türlerinin oluşumunu artırabileceği bildirilmiştir. Serum gama glutamil transferaz aktivitesindeki artış ve günümüzde önemli ölüm ve sakatlıklara yol açan koroner kalp hastalığı, kanser, diabetes mellitus ve inme gibi hastalıklar arasındaki ilişkiyi araştırılan çok sayıda çalışma vardır. Kanser hücrelerinin kemoterapötik ilaçlara direnciyle GGT aktivitesinin artışı arasında bir ilişki olduğu da bildirilmektedir. Bu derlemede gama glutamil transferaz'ın klinik kullanım alanları, fizyolojik rolü ve epidemiyolojik çalışma sonuçlarıyla ilgili bilgilerin özetlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Gama glutamil transferaz, kanser, kardiyovasküler hastalıklar diabetes mellitus

Gama glutamil transferaz (GGT) (EC 2.3.2.2) veya diğer bilinen ismiyle gama glutamil transpeptidaz (gluta-mine:D-glutamyl-peptide 5-glutamyltransferase) serumda ve birçok hücrenin dış yüzeyinde bulunan ve aminoasit veya küçük peptidlerin gama glutamil artıklarının transferini kataliz eden bir enzimdir (1).

Dokulardan elde edilen GGT moleküler ağırlık ve yüküne bağlı olarak önemli farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla GGT izoenzimleri de serum ve dokuya bağlı olarak birbirinden farklılık göstermektedir. Moleküler ağırlığı 68000 Dalton olan bir glikoprotein yapısındadır ve birbirine benzemeyen iki alt üniteden oluşmuştur. GGT esas olarak yüksek miktarda salgılama ve emilim kapasitesine sahip (safra kanalı, karaciğer kanalikülleri, proksimal böbrek tubülleri, pankreas asiner hücreleri, pankreas duktulleri ve ince barsak fırça kenar hücreleri) hücre

membranlarında bulunur (2-5).

Serumdaki GGT'nin en önemli kaynağı karaciğer olmakla birlikte, böbrek, pankreas ve ince barsak az miktarda da olsa serumdaki aktivitesine katkıda bulunan dokulardır (1, 6-7). Karaciğer ve serumdaki GGT benzer kinetik özelliklere ve benzer subağdaşsız ve subağdaşsımlı kısımlara sahiptir (8). İskelet kası ve miyokard dokusunda ölçülebilecek seviyede GGT aktivitesine rastlanılmamıştır (9, 10). GGT karaciğer tarafından temizlenerek büyük kısmı safra yoluyla atılır, az bir kısmı ise böbrekler tarafından yıkılır (11, 12).

GGT'yi insan dokularında ilk olarak tanımlayan Hanes ve ark.'dır (13). Szczecklik ve ark. ise tanısal amaçlı olarak kullanımını ilk olarak bildiren araştırmacılar (14). Klinik pratikte, GGT özellikle alkolle bağlı oluşan karaciğer hastalıklarının teşhisinde yaygın olarak kullanılan bir tanısal testtir (15). Serum GGT aktivitesindeki artışlar, diabetes mellitus, obezite ve konjestif kalp yetmezliğiyle de yakından ilişkilidir (16-20). GGT aktivitesindeki değişimlerin böbrek fonksiyonlarının da takibinde kullanılabilecek bir

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Tefik Noyan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Maraş Caddesi, Van

E-posta: tevfiknoyan@hotmail.com

parametre olduğu bildirilmiştir (21). Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar, GGT aktivitesindeki artışların diyabet ve diyabete bağlı komplikasyonların gelişimini gösteren bir belirteç olmasının yanı sıra (22-24), kardiyovasküler ve böbrekle ilişkili hastalıklarda da yükselmiş GGT aktivitesinin mortalite ve morbitiditeyi etkileyen önemli bir gösterge olduğu ortaya konulmuştur (18, 25-29).

Günümüzde özellikle yoğun araştırma konuları olan kanser, kardiyovasküler sistem hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve diabetes mellitusla, GGT'nin ilişkisi son literatürler ışığında aşağıda özetlenmiştir.

GGT ve Kanser

Yapılan çalışmalarda, kanserden ölümlerle GGT aktivitesi arasında çelişkili raporlar bulunmaktadır. Bazı çalışmalar yükselmiş GGT seviyelerinin kanserden ölüm insidansını artırdığını rapor ederken (30-33), diğer çalışmalarda ise böyle bir ilişkinin olmadığını bildirmiştir (34,35).

Çeşitli organları tutan kanser hastalığında GGT'nin niçin yükseldiğine ilişkin çeşitli mekanizmalar ileri sürülmektedir. Yapılan deneysel çalışmalar GGT'nin hücrede antioksidan/antitoksik savunma ve hücre proliferasyon/apoptozis dengesi gibi indirgeyici olaylarda önemli rolünün olduğunu ortaya koymuştur (36-39). GGT'nin hızlı büyüyen neoplastik hücreler için büyüme ve yaşam avantajı sağlayan bir faktör olduğu da düşünülmektedir (40-41).

GGT, özellikle memeli hücrelerinde önemli antioksidan olan glutatyonun (GSH) hücre dışı katabolizmasından sorumludur. Bilindiği gibi, GGT hücrelerde önemli bir antioksidan olarak görev yapan GSH'nin hücre dışı hidrolizinde ilk basamak olan glutamik asit ve sistein arasındaki gama glutamil bağını hidroliz ederek, hücre içinde GSH'nin yeniden sentezi için gerekli olan sisteinin oluşumunu sağlamaktadır. Yapılan son çalışmalarda, GSH'nin GGT ilişkili hücre dışı metabolizmasının, tümör hücre biyolojisiyle ilgili süreçle de ilişkili olduğu bildirilmiştir. Tümör hücrelerinde artmış GGT miktarına bağlı olarak, reaktif oksijen türlerinin (ROS) sürekli üretimi genetik kararsızlığa katkıda bulunarak tümör ilerlemesine yol açabileceği düşünülmektedir (42). Stark ve ark. (43), GGT'nin GSH katabolizmasıyla ilişkili yolun aynı zamanda prooksidan maddelerin de üretimine yol açabileceğini ileri sürmüşlerdir. Buna ilişkin mekanizma şu şekilde açıklanmaktadır. GSH metabolizmasında GGT'nin etkisi sonucu oluşan daha reaktif thiol sisteinil glisin, ferrik

iyonlarını Fe(III), ferröz iyonlarına Fe(II) indirgeyebileceğini ve bunun sonucunda ROS'un üretimiyle sonuçlanan demir redoks siklusu olaylarını başlatabileceği ileri sürülmektedir.

Buna ilişkin mekanizma aşağıdaki gibi özetlenebilir (36)

Mitokondri, sitokrom P450, sitokrom b5, ksantin oksidaz ve NADPH oksidaz sistemleri gibi hücrelerde bulunan diğer hücre içi kaynaklar gibi, günümüzde GGT'nin düşük ROS için ek bir kaynak olduğu kabul edilmektedir (36). Bilindiği gibi hücrede GSH, sisplatin (CDDP) ve alkilleyici ajanlar gibi elektrofilik ajanlara karşı en önemli savunma faktörüdür (36, 44). Bu nedenle, yukarıda belirtilen mekanizmayla, GGT'nin hücre içi GSH'nin oluşumuna katkısından dolayı, GGT düzeyindeki artışlar kanser hücrelerinin apoptozise direncine ve ilaç direnç mekanizmasına katkıda bulunabilir (37). Nitekim CDDP ile tedavi edilen over kanser hücrelerinin, CDDP'ye karşı direnç gösterdiği ve bu direncin derecesinin GGT ve GSH düzeyindeki artışla ilişkili olduğu bildirilmiştir (45).

Çeşitli kanserlerde GGT ve çeşitli antioksidanların seviyesi arasında ise (β ve α -karoten, β -cryptoxanthin α -tokoferol) ters ilişkili bir değişimin olduğu bildirilmiştir (46-48).

Kanser oluşumuyla GGT arasındaki ilişkiyi araştıran başka bir çalışmada ise hücrede GGT'nin düzenlenişiyile ras-bağımlı uyarı yolları arasında bir ilişkinin olduğu ileri sürülmüş ve kolon kanseriyle ilgili yapılan son bir çalışmada bu bulgu doğrulanmıştır (49,50).

GGT ve Karaciğer Hastalıkları

Alkolizme bağlı karaciğer hastalıklarının teşhisinde GGT çok sık olarak kullanılan bir test olmasına rağmen, özgül olmaması genel tarama amaçlı kullanımını sınırlamaktadır. GGT'nin alkalin fosfataza oranının 1.4'ün üzerinde olması alkole bağlı karaciğer hastalığı için %78 oranında özgüllüğe sahiptir (51).

Alkol içmeyen erkeklerde orta derecede obesiteyle ilişkili olan GGT'nin yüksek

Tablo 1. Hücresel ve çözünebilir gama glutamil transferaz aktivitesinin moleküler, biyokimyasal ve fonksiyonel özelliklerine genel bir bakış (37). GGT; gama glutamil transferaz, GSH; glutatyon, ROS; reaktif oksijen türleri, CDDP; sispaltin.

Hücre Kaynaklı GGT		Hücresel Enzimin Salınımı	Serum Kaynaklı GGT	
Ektoenzim: Aktif yeri dışı uzanmış şekilde plazma membranının dış yüzeyinde bulunur.		Ekstraselüler koşullara bağlı olarak farklı moleküler formlar (karaciğer).	Çözünebilir enzim.	
Oksidatif stres koşullarında bazen uyarılır.		Salınım mekanizması kesin olarak açıklanamamaktadır.	Farklı lipoproteinlerle kompleks oluşturabilir.	
Sıklıkla sentezi tümör büyümesi ve ilerlemesi esnasında artar.		Fagositlerin degranülasyonu.	Kaynaklar	Etkiler/Aracılık ettiği olaylar
Hücre içi etkileri	Hücre dışı etkileri	Kanser hücreleri tarafından salınım.	Karaciğer; tipik olarak hepatobiliyer fonksiyon bozukluğunda seviyesi artar.	Spesifik serum GGT komplekslerinin potansiyel diagnostik/prognostik önemi.
GSH yeniden sentezi için öncül aminoasitlerin temini.	GSH'nin tüketilmesi ve sisteinil-glysinin elde edilişi.		Trombosit	Damar duvarına lipoproteinle ilişkili formların girişi.
Protein-S thiolasyon durumunun (S-glutahianilyasyon, S-sisteinil-glikasyon) düzenlenmesi.	CDDP'nin hücre dışı detoksifikasyonu (CDDP-sisteinil-glysin kompleksinin oluşumu).		-ler; agregasyon esnasında enzim salınımı gerçekleşir.	Aterosklerotik lezyonlarda katalitik olarak aktif enzimlerin birikimi.
Proliferatif/apoptotik denge üzerine redoks etkileri.	Metal katyonların (örn; demir) indirgenmesi ve metal redoks siklusunun uyarılması.		Fagositler; granüllerde enzim vardır ve hücre aktivasyonu esnasında salınır.	
	ROS'un (süperoksit anyonu, hidrojen peroksit) oluşumu.		Böbrekler; (? Böbrek iskemisi esnasında GGT miktarında artış olur.	
	Thiol oksidasyonu ve hücre dışı proteinlerin S-thiolasyon durumunun düzenlenmesi.			
	Oksidatif işlemlerin (örn; lipid peroksidasyon) uyarılması.			
	S-nitroso-glutatyonun katabolizması			
	Lökotrien C4'ün, lökotrien D4'e metabolizması.			

düzeylerinin hepatosteatozis gelişimine katkı gösterdiği bildirilmiştir (52). Orta yaş Japon erkek çalışanlarında, ultrasonografiyle tespit edilen hepatosteatozis, GGT'nin yüksek seviyesi arasında ilişki olduğu bildirilmiştir (9, 53-54).

Membrana bağlı olarak bulunan GGT'nin kolestazis esnasında uyarıldığı bildirilmiştir. Kolestazisin GGT aktivitesini niçin uyardığı tam olarak bilinmemektedir. Etanol, birçok diğer kimyasal madde ve ilaçların hepatositlerin, muhtemelen mikrozomal sentezini uyararak GGT aktivitesini artırdığı düşünülmektedir (55-58).

GGT'nin izoenzimlerinden biri olan GGT II'nin karaciğer kanserinin taramasında değerli bir

belirteç olduğu bildirilmiştir (59). Buna benzer şekilde artmış GGT seviyelerinin primer karaciğer kanser insidansını artırdığı bildirilmiştir (60).

Serum GGT seviyesindeki artışlar karaciğer sirozunun bir belirteci olarak kullanılmaktadır. Sirozda GGT seviyesindeki artışlar karaciğerde yağın fazla birikiminin (hepatosteatozis) bir sonucu olarak oluşabilir, bu durum hem oksidatif stres hem de inflamasyonla birlikte oluşabilir (6).

Safradaki GGT aktivitesi seruma göre 10 kat daha fazladır. Dolayısıyla safra yolları tıkanıklığına bağlı olarak safranın kana geçişi serum GGT seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır (61-62).

GGT ve Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları

Kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi kanıtlanmış olan; vücut kitle indeksi, sistolik kan basıncı, fiziksel inaktivite, serum homosistein, trigliserit, kolesterol ve açlık glukoz seviyeleri gibi çeşitli risk faktörlerinin GGT aktivitesiyle doğrudan ilişkili olduğu gösterilmiştir (18,21,63).

Normal sınırlar içerisinde GGT'nin artan seviyelerinin hem koroner kalp hastalıklarının hem de inmelerin insidansındaki artışla ilişkili olduğu bildirilmiştir (64). Artmış serum GGT aktivitesi, kan basıncındaki artış ve hipertansiyonun ilerlemesiyle yakından ilişkilidir (65-66).

Kardiyovasküler sistem hastalıklarında GGT aktivitesindeki artışın mekanizması kesin olarak ortaya konulamamıştır. Yukarıda da değinildiği gibi, GGT'nin oksidatif stress ve GSH metabolizması üzerine olan etkileri, kardiyovasküler sistem hastalıklarıyla GGT arasındaki ilişkiyi ortaya koymada ileri sürülen en önemli mekanizmalar arasındadır. GGT'nin hücre dışında prooksidan, hücre içinde ise koruyucu etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (67).

Karotid ve koroner arterlerin ateroskleroz plağında GGT aktivitesinin olduğu tespit edilmiştir (68). Aterosklerotik plaklarda bulunan GGT'nin LDL lipoproteinlerinin oksidasyonunu kataliz ederek plak oluşumu ve yırtılmasına katkıda bulunabileceği ileri sürülmüştür (69).

GGT'nin homosisteinle uyarılmış LDL oksidasyonu da inhibe ettiği in vitro olarak gösterilmiştir (70).

GGT ve Diabetes Mellitus

GGT'nin viseral yağ artışı, karaciğer hepatostazi ve insülin direncinin bir belirteci olduğu bildirilmiştir. Karaciğer insülin direncinin, Tip 2 diabetes mellitusun patogenezinde erken ve temel anormallik olduğu gösterilmiştir (71-72). Serum GGT seviyesindeki artışla, Tip 2 diabetes mellitus gelişimi arasında güçlü ilişki olduğu tespit edilmiştir (22-73). Japonlarda yapılan bir çalışmada, hepatosteatozisin insülin direnciyle ilişkili olduğu ve plazma insülin seviyesiyle GGT arasında önemli ilişki olduğu da bildirilmiştir (53). Yine, metabolik sendromda GGT seviyesinin artış gösterdiği bildirilmiştir (74-76).

Bilindiği gibi GGT alkol kullanımını gösteren bir belirteçtir (77-78). Orta derecede alkol kullanımının Tip 2 diabetes mellitusun riskini azalttığı bildirilmesine rağmen (79), yapılan çeşitli epidemiyolojik çalışmalarda ise artmış GGT seviyesinin Tip 2 diabetes mellitusun riskini

artırdığını bildirmiştir (22,24,80,81). Vozarova ve ark. tarafından yapılan başka bir çalışmada ise, alkol kullanmayan popülasyonda GGT'nin Tip 2 diabetes mellitusun gelişimini tahmin etmede faydalı bir belirteç olmadığını bildirmiştir (82). GGT ve Tip 2 diabetes mellitus arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmesinin sebebi, çalışmaya alınan popülasyonun cinsiyet ve ırksal faktörler gibi değişkenlerle ilişkili olabilir. Nitekim son zamanlarda yapılan bir prospektif çalışmada erkeklerde 25 U/L seviyesini aşan GGT aktivitesinin diyabet gelişimi için bir risk faktörü olduğunu, kadınlarda ise GGT'nin daha yüksek konsantrasyonlarında riskin arttığı bildirilmiştir (83).

GGT ve diabetes mellitus arasındaki ilişkiyi açıklayan yeni bir hipotez Lee ve ark. tarafından ileri sürülmüştür (84). Araştırmacılara göre, Tip 2 diabetes mellitusda GGT seviyesindeki artışların sebebinin vücudun çok uzun yarı ömre sahip organik kirliliğe neden olan maddelere maruz kalmasıyla ilişkili olabileceğini ileri sürmektedirler. Bu maddeler bir taraftan yağ dokuda uzun süreli kalarak endokrin fonksiyon bozukluğuna ve bunun sonucunda da mitokondri fonksiyon bozukluğuna yol açarken, diğer taraftan ise organik kirliliğe neden olan bileşik ve ksenobiyotikleri ortamdan uzaklaştırmak için GSH miktarındaki artışın, GGT aktivitesini artırabileceği ileri sürülmektedir.

Sonuç

Özellikle karaciğer hastalıklarının teşhisi için yaygın kullanılan bir test olan GGT, yukarıda da belirttiğimiz mekanizmalarla, günümüzde önemli ölüm ve sakatlıklara neden olan kardiyovasküler sistem, kanser, diabetes mellitus gibi hastalıkların tanı ve takibinde de kullanılmaya başlanılan bir tanısal test olma özelliğine de sahiptir. GGT'nin moleküler, biyokimyasal ve fonksiyonel özellikleri Tablo 1'de özet olarak sunulmuştur.

The Serum Gamma Glutamyl Transferase: Recent Findings and Its Role in the Pathophysiology of Various Diseases.

Abstract

Ggamma glutamyl transferase is a cell surface heterodimeric glycoprotein. The liver is an important source of serum gamma glutamyl transferase and it is expressed at high levels in kidney tubules, biliary epithelium and brain capillaries. Assessment of gamma glutamyl transferase level has become one of the most important diagnostic tests for hepatobiliary

disorders. The primary role of cellular gamma-glutamyl transferase is to metabolize extracellular reduced glutathione, allowing for precursor amino acids to be assimilated and reutilized for intracellular glutathione synthesis. Gamma-glutamyl transferase an important enzyme that can modulate crucial redox-sensitive functions such as antioxidant/antitoxic defenses and cellular proliferative/apoptotic balance. Recent experimental studies indicate that cellular gamma-glutamyl transferase may also be involved in the generation of reactive oxygen species in the presence of iron or other transition metals. There have also been important advances in the definition of the associations between serum gamma-glutamyl transferase activity and risk of coronary heart disease, cancer, diabetes mellitus, and stroke. It has been also reported that there is an association between the increased GGT activity and chemotherapeutic drug resistance of cancer cells. This review aims to summarize the knowledge about gamma-glutamyl transferase's clinical applications, its physiological roles, and the results of epidemiological studies.

Key Words: *Gamma-glutamyl transferase, cancer, cardiovascular diseases, diabetes mellitus.*

Kaynaklar

- Goldberg DM. (1980) Structural, functional and clinical aspects of γ -glutamyltransferase. *CRC Crit Rev Clin Lab Sci* 12(1): 1-58.
- Meister A, Anderson ME. (1983) Glutathione. *Annu Rev Biochem* 52: 711-60. Review.
- Meister A, Tate SS, Ross IL. (1976) Membrane-bound gamma-glutamyltranspeptidase. In *The Enzymes of Biological Membranes*, s 315-347, A Martonosi, Ed., Plenum Press, New York.
- Javitt NB. (1980) Hepatobiliary disease. *Annu Rev Clin Biochem* 1: 93-138. Review.
- Tate SS, Ross ME. (1977) Human kidney glutamyl transpeptidase. Catalytic properties, subunit structure and localization of the γ -glutamyl binding site on the light subunit. *J Biol Chem* 252: 6042-5.
- Horiuchi S, Inoue M, Morino Y. (1978) Gamma-glutamyl-transpeptidase: sidedness of its active site of renal brush-border membrane. *Eur J Biochem* 87: 429-37.
- Whitfield JB. (2001) Gamma glutamyl transferase. *Crit Rev Clin Lab Sci* 38: 263-355.
- Rosalki SB. (1975) Gamma-glutamyltranspeptidase. *Adv Clin Chem* 17: 53-107. Review.
- Shaw LM. (1977) Molecular properties of γ -glutamyltransferase. In: *Evaluation of Liver Function*: s 103-121, LM Demers, LM Shaw, Eds., Urban & Schwarzenberg, Baltimore, MD.
- Desmet VJ. (1982) Histochemical variation of GGT in normal and pathological liver. *Adv Biochem Pharmacol* 3: 175-7.
- Lesgourgues B, Nalpas B, Berthelot P. (1984) Gamma-glutamyltransferase: Un test simple, une interpretation delicate. *Gastroenterol Clin Biol* 8: 99-102.
- Rambabu K, Jacob RT, Pattabiraman TN. (1981) Variant of gamma-glutamyltransferase in human urine. *Clin Chim Acta* 109: 257-65.
- Hirata E, Inoue M, Morino Y. (1984) Mechanism of biliary secretion of membranous enzymes: Bile acids are important factors for biliary occurrence of γ -glutamyltransferase and other hydrolases. *J Biochem* 96: 289-97.
- Hanes CS, Hirth FJR, Isherwood FA. (1950) Synthesis of peptides in enzymic reactions involving glutathione. *Nature (London)* 166: 288-92.
- Szczeklik E, Orłowski M, Szewcsuk A. (1961) Serum γ -glutamylpeptidase activity in liver disease. *Gastroenterology* 41: 353-9.
- Skinner HA, Holt S, Schuller R, Roy J, Israel Y. (1984) Identification of alcohol abuse using laboratory tests and a history of trauma. *Ann Intern Med* 101: 847-51.
- Salmela PI, Sotaniemi EA, Niemi M, Maentausta O. (1984) Liver function tests in diabetic patients. *Diabetes Care* 7: 248-54.
- Umeki S, Hisamoto N, Hara Y. (1989) Study on background factors associated with impaired glucose tolerance and/or diabetes mellitus. *Acta Endocrinol (Copenh)* 120: 729-34.
- Rantala AO, Lilja M, Kauma H, Savolainen MJ, Reunanen A, Kesaniemi YA. (2000) Gamma-glutamyl transpeptidase and the metabolic syndrome. *J Intern Med* 248: 230-8.
- Karlson BW, Wiklund O, Hallgren P, Sjolind M, Lindqvist J, Herlitz J. (2000) Ten-year mortality amongst patients with a very small or unconfirmed acute myocardial infarction in relation to clinical history, metabolic screening and signs of myocardial ischemia. *J Intern Med* 247: 449-56.
- Lee DS, Evans JC, Robins SJ, Wilson PW, Albano I, Fox CS, Wang TJ, Benjamin EJ, D'Agostino RB, Vasan RS. (2007) Gamma glutamyl transferase and metabolic syndrome, cardiovascular disease, and mortality risk: the Framingham Heart Study. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 27:127-33.
- Şekeroğlu MR, Katı İ, Noyan T, Dülger H, Yalçınkaya AS. (2005) Alterations in the biochemical markers of renal function after

- sevoflurane anesthesia. *Nephrology* 10: 544-7.
23. Perry IJ, Wannamethee SG, Shaper AG. (1998) Prospective study of serum γ - glutamyltransferase and risk of NIDDM. *Diabetes Care* 21: 732-7.
 24. Arkkila PE, Koskinen PJ, Kantola IM, Ronnema T, Seppanen E, Viikari JS (2001) Diabetic complications are associated with liver enzyme activities in people with type 1 diabetes. *Diabetes Res Clin Pract* 52: 113-8.
 25. Lee DH, Ha MH, Kim JH, Christiani DC, Gross MD, Steffes M, Blomhoff R, Jacobs DR, JR (2003) Gamma-glutamyltransferase and diabetes—a 4 year follow-up study. *Diabetologia* 46: 359-64.
 26. Ruttman E, Brant LJ, Concin H, Diem G, Rapp K, Ulmer H; Vorarlberg Health Monitoring and Promotion Program Study Group. (2005) Gamma-glutamyltransferase as a risk factor for cardiovascular disease mortality. an epidemiological investigation in a cohort of 163944 Austrian adults. *Circulation* 112: 2130-7.
 27. Meisinger C, Döring A, Schneider A, Löwel H; KORA Study Group. (2006) Serum gamma-glutamyltransferase is a predictor of incident coronary events in apparently healthy men from the general population. *Atherosclerosis* 189: 297-302.
 28. Hozawa A, Okamura T, Kadowaki T, Murakami Y, Nakamura K, Hayakawa T, Kita Y, Nakamura Y, Okayama A, Ueshima H; NIPPON DATA90 Research Group. (2007) Gamma-Glutamyltransferase predicts cardiovascular death among Japanese women. *Atherosclerosis* 194: 498-504.
 29. Lee DH, Ha MH, Kim JR, Gross M, Jacobs DR, JR. (2002) Gamma-glutamyltransferase, alcohol, and blood pressure. A four year follow-up study. *Ann Epidemiol* 12: 90-6.
 30. Ryu S, Chang Y, Kim DI, Kim WS, Suh BS. (2007) Gamma-glutamyltransferase as a predictor of chronic kidney disease in nonhypertensive and nondiabetic Korean men. *Clin Chem* 53:71-7.
 31. Kazemi-Shirazi L, Endler G, Winkler S, Schickbauer T, Wagner O, Marsik C. (2007) Gamma glutamyltransferase and long-term survival: is it just the liver? *Clin Chem* 53: 940-6.
 32. Monami M, Balzi D, Lamanna C, Melani C, Cocca C, Lotti E, Fedeli A, Masotti G, Marchionni N, Mannucci E. (2007) Prognostic value of serum liver enzymes levels in type 2 diabetic patients. *Diabetes Metab Res Rev* 23:625-30.
 33. Strasak AM, Pfeiffer RM, Klenk J, Hilbe W, Oberaigner W, Gregory M, Concin H, Diem G, Pfeiffer KP, Ruttman E, Ulmer H, VHM&PP Study Group. (2008) Prospective study of the association of gamma-glutamyltransferase with cancer incidence in women. *Int. J. Cancer* 123: 1902-06.
 34. Strasak AM, Rapp K, Brant LJ, Hilbe W, Gregory M, Oberaigner W, Ruttman E, Concin H, Diem G, Pfeiffer KP, Ulmer H; VHM&PP Study Group. (2008) Association of gamma-glutamyltransferase and risk of cancer incidence in men: a prospective study. *Cancer Res* 68: 3970-7.
 35. Wannamethee G, Ebrahim S, Shaper AG. (1995) Gamma-glutamyltransferase: determinants and association with mortality from ischemic heart diseases and all cause. *Am J Epidemiol* 142: 699-708.
 36. Petersson B, Trell E, Henningsen NC, Hood B. (1984) Risk factors for premature death in middle aged men. *Br Med J* 288:1264-8.
 37. Pompella A, Corti A, Paolicchi A, Giommarelli C, Zunino F. (2007) Gamma-glutamyltransferase, redox regulation and cancer drug resistance. *Curr Opin Pharmacol* 7: 360-6.
 38. Pompella A, De Tata V, Paolicchi A, Zunino F. (2006) Expression of gamma-glutamyltransferase in cancer cells and its significance in drug resistance. *Biochem Pharmacol* 71: 231-8.
 39. Franzini M, Corti A, Lorenzini E, Paolicchi A, Pompella A, De Cesare M, Perego P, Gatti L, Leone R, Apostoli P, Zunino F. (2006) Modulation of cell growth and cisplatin sensitivity by membrane gamma-glutamyltransferase in melanoma cells. *Eur J Cancer* 42: 2623-30.
 40. Dominici S, Valentini M, Maellaro E, Del Bello B, Paolicchi A, Lorenzini E, Tongiani R, Comporti M, Pompella A. (1999) Redox modulation of cell surface protein thiols in U937 lymphoma cells: the role of gamma-glutamyl transpeptidase-dependent H_2O_2 production and S-thiolation. *Free Radic Biol Med* 27:623-35.
 41. Hanigan MH, Pitot HC. (1985) Gamma-glutamyltranspeptidase-its role in hepatocarcinogenesis. *Carcinogenesis* 6:165-72.
 42. Hanigan MH, Gallagher BC, Townsend DM, Gabarra V. (1999) Gamma-glutamyl transpeptidase accelerates tumor growth and increases the resistance of tumors to cisplatin in vivo. *Carcinogenesis* 20:553-9.
 43. Dominici S, Paolicchi A, Corti A, Maellaro E, Pompella A. (2005) Prooxidant reactions promoted by soluble and cell-bound g-glutamyltransferase activity. *Methods Enzymol* 401: 484-501.
 44. Stark AA, Zeiger E, Pagano DA. (1993) Glutathione metabolism by γ -glutamyl transpeptidase leads to lipid peroxidation:

- characterization of the system and relevance to hepatocarcinogenesis. *Carcinogenesis* 14: 183-9.
46. Friesen C, Kiess Y, Debatin KM. (2004) A critical role of glutathione in determining apoptosis sensitivity and resistance in leukemia cells. *Cell Death Differ* 1:73-85
 47. Godwin AK, Meister A, O'Dwyer PJ, Huang CS, Hamilton TC, Anderson ME (1992) High resistance to cisplatin in human ovarian cancer cell lines is associated with marked increase of glutathione synthesis. *Proc Natl Acad Sci USA* 89: 3070-4.
 48. Lee DH, Gross MD, Jacobs DR, Jr: Cardiovascular Risk Development in Young Adults Study (2004) Association of serum carotenoids and tocopherols with gamma-glutamyltransferase: the Cardiovascular Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. *Clin Chem* 50: 582-8.
 49. Gey KF. (1993) Prospects for the prevention of free radical disease, regarding cancer and cardiovascular disease. *Br Med Bull* 49: 679-99.
 50. Comstock GW, Bush TL, Helzlsouer K. (1992) Serum retinol, β -carotene, vitamin E, and selenium as related to subsequent cancer of specific sites. *Am J Epidemiol* 135: 115-21.
 51. Braun L, Goyette M, Yaswen P, Thompson NL, Fausto N. (1987) Growth in culture and tumorigenicity after transfection with the ras oncogene of liver epithelial cells from carcinogen-treated rats. *Cancer Res* 47: 4116-24.
 52. Pankiv S, Møller S, Bjorkoy G, Moens U, Huseby NE (2006) Radiation-induced upregulation of gamma-glutamyltransferase in colon carcinoma cells is mediated through the Ras signal transduction pathway. *Biochim Biophys Acta* 1760: 151-7.
 53. Salaspuro M. (1987) Use of enzymes for the diagnosis of alcohol-related organ damage. *Enzyme* 37(1-2): 87-107.
 54. Nomura F, Ohnishi K, Satomura Y, Ohtsuki T, Fukunaga K, Honda M, Ema M, Tohyama T, Sugita S, Saito M. (1986) Liver function in moderate obesity: study in 534 moderately obese subjects among 4613 male company employees. *Int J Obes* 10: 349-54.
 55. Ikai E, Ishizaki M, Suzuki Y, Ishida M, Noborizaka Y, Yamada Y. (1995) Association between hepatic steatosis, insulin resistance and hyperinsulinaemia as related to hypertension in alcohol consumers and obese people. *J Hum Hypertens* 9: 101-5.
 56. Wenham PR, Horn DB, Smith AF. (1982) The nature of gamma-glutamyltransferase and other hepatocyte plasma membrane enzymes in human bile. *Clin Chim Acta* 124: 303-13.
 57. Huseby NE. (1979) Subcellular localization of γ -glutamyltransferase activity in guinea pig liver. Effect of phenobarbital on the enzyme activity levels. *Clin Chim Acta* 94: 163-71.
 58. Nishimura M, Stein M, Berges W, Teschke R. (1981) Gamma-glutamyltransferase activity of liver plasma membrane: Induction following chronic alcohol consumption. *Biochem Biophys Res Commun* 99: 142-8.
 59. Ishii H, Yasuraoka S, Shigeta Y, Takagi S, Kamiya T, Okuno F, Miyamoto K, Tsuchiya M. (1979) Hepatic and intestinal gamma-glutamyltransferase activity: Its activation by chronic ethanol administration. *Life Sci* 23: 1393-7.
 60. Gültekin F, Delibaş F, Gürbilek F, Akdoğan F, Vatansev H, Alan M. Tumor markers and alcohol consumption. *Turkiye Klinikleri J Med Sci* 2001;21(1):49-53.
 61. Zhou L, Liu J, Luo F. (2006) Serum tumor markers for detection of hepatocellular carcinoma. *World J Gastroenterol* 12: 1175-81.
 62. Hu G, Tuomilehto J, Pukkala E, Hakulinen T, Antikainen R, Vartiainen E, Jousilahti P. (2008) Joint effects of coffee consumption and serum gamma-glutamyltransferase on the risk of liver cancer. *Hepatology* 48: 129-36.
 63. Wenham PR, Price CP, Sammons HS. (1978) Gamma-glutamyl transferase isoenzymes in human bile. *J Clin Pathol* 31: 666-70.
 64. Inoue M, Hayashida S, Hosomi F, Horiuchi S, Morino Y. (1980) The molecular forms of glutamyl transferase in bile and serum of icteric rats. *Biochim Biophys Acta* 615: 70-8.
 65. Wannamethee G, Ebrahim S, Shaper AG. (1995) Gamma-glutamyl-transferase: determinants and association with mortality from ischemic heart disease and all causes. *Am J Epidemiol* 142: 699-708.
 66. Fraser A, Haris R, Satar N, Ebrahim S, Smith GD, Lawlor DA. (2007) Gamma-glutamyltransferase is associated with incident vascular events independently of alcohol intake analysis of the british women's heart and health study and meta-analysis. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 27: 2729-35.
 67. Shankar A, Li J. (2007) Association between serum gamma-glutamyltransferase level and prehypertension among US adults. *Circ J* 71: 1567-72.
 68. Stranges S, Trevisan M, Dorn JM, Dmochowski J, Donahue RP. (2005) Body fat distribution, liver enzymes, and risk of hypertension: Evidence from the Western New York Study. *Hypertension* 46: 1186-93.

69. Whitfield JB. (2001) Gamma glutamyl transferase. *Crit Rev Clin Lab Sci* 38: 263–355.
70. Paolicchi A, Minotti G, Tonarelli P. (1999) Gamma-glutamyltranspeptidase dependent iron reduction and LDL oxidation: A potential mechanism in atherosclerosis. *J Investig Med* 47: 151 – 60.
71. Emdin M, Pompella A, Paolicchi A. (2005) Gamma-glutamyltransferase, atherosclerosis, and cardiovascular disease: triggering oxidative stress within the plaque. *Circulation* 112: 2078–80.
72. Bessede G, Miguet C, Gambert P, Neel D, Lizard G. (2001) Efficiency of homocysteine plus copper in inducing apoptosis is inversely proportional to γ -glutamyl transpeptidase activity. *FASEB J* 15: 1927–40.
73. Reaven GM. (1988) Banting Lecture 1988: Role of insulin resistance in human disease. *Diabetes* 37: 1595–607.
74. Reaven GM. (1994) Syndrome X: 6 years later. *J Intern Med Suppl* 736:13–22.
75. Sato KK, Hayashi T, Nakamura Y, Harita N, Yoneda T, Endo G, Kambe H. (2008) Liver enzymes compared with alcohol consumption in predicting the risk of type 2 diabetes: The Kansai Healthcare Study. *Diabetes Care* 31(6): 1230-6.
76. Wannamethee SG, Shaper AG, Lennon L, Whincup PH. (2005) Hepatic enzymes, the metabolic syndrome, and the risk of type 2 diabetes in older men. *Diabetes Care* 28: 2913–8.
77. Nakanishi N, Suzuki K, Tatara K. (2004) Serum gamma-glutamyltransferase and risk of metabolic syndrome and type 2 in middle-aged Japanese men. *Diabetes Care* 27: 1427–32.
78. Forlani G, Di Bonito P, Mannucci E, Capaldo B, Genovese S, Orrasch M, Scaldaferrri L, Di Bartolo P, Melandri P, Dei Cas A, Zavaroni I, Marchesini G. (2008) Prevalence of elevated liver enzymes in Type 2 diabetes mellitus and its association with the metabolic syndrome. *J Endocrinol Invest* 31(2): 146-52.
79. Teschke R, Brand A, Strohmeyer G (1977) Induction of hepatic microsomal gamma-glutamyltransferase activity following chronic alcohol consumption. *Biochem Biophys Res Commun* 75: 718–24.
80. Shaper AG, Pocock SJ, Ashby D, Walker M, Whitehead TP. (1985) Biochemical and haematological response to alcohol intake. *Ann Clin Biochem* 22: 50–61.
81. Howard AA, Arnsten JH, Gourevitch MN. (2004) Effect of alcohol consumption on diabetes mellitus: a systematic review. *Ann Intern Med* 140: 211–9.
82. Lee DH, Jacobs DR Jr, Gross M, Kiefe CI, Roseman J, Lewis CE, Steffes M. (2003) Gamma-glutamyltransferase is a predictor of incident diabetes and hypertension: the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) study. *Clin Chem* 49:1358–66.
81. Meisinger C, Lowel H, Heier M, Schneider A, Thorand B, the KORA Study Group. (2005) Serum gamma-glutamyltransferase and risk of type 2 diabetes mellitus in men and women from the general population. *J Intern Med* 258: 527–35.
83. Vozarova B, Stefan N, Lindsay RS, Saremi A, Pratley RE, Bogardus C, Tataranni PA. (2002) High alanine aminotransferase is associated with decreased hepatic insulin sensitivity and predicts the development of type 2 diabetes. *Diabetes* 51:1889–95.
84. Ford ES, Schulze MB, Bergmann MM, Thamer C, Joost HG, Boeing H. (2008) Liver enzymes and incident diabetes: findings from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Potsdam Study. *Diabetes Care* 31(6):1138-43.
85. Lee DH, Steffes MW, Jacobs DR Jr. (2008) Can persistent organic pollutants explain the association between serum gamma-glutamyltransferase and type 2 diabetes? *Diabetologia* 51(3): 402-7.